

HYDRO FORUM

XIII Polska Konferencja Hydroenergetyczna
XIIIth Polish Hydropower Conference

Kraków, Hotel „Premier Kraków”
EW Świnna Poręba
16-18.10.2024

MATERIAŁY KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS

Izba Gospodarcza
WODOCIĄGI POLSKIE

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

iha affiliate
member
International Hydropower Association

TRMEW

IMP
P A N
GDAŃSK

Wspólnie

dla zielonej
energii w Polsce

Myślimy o przyszłości. Chcemy zapewnić klientom dostęp do czystej energii

Jesteśmy jednym z liderów zielonej energetyki w Polsce. Jako część Grupy ORLEN realizujemy ambitny plan zmniejszenia emisyjności wytwarzanej energii. Dążymy do tego m.in. poprzez rozwój OZE na lądzie i udział w projektach morskich farm wiatrowych. Dbamy o równowagę między zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, a troską o nasze otoczenie.

Zrównoważony rozwój. Z szacunkiem dla środowiska.

Wspólnie dla
EKOLOGII

Energa

GRUPA ORLEN

Trzynasta
Polska Konferencja Hydroenergetyczna

Hotel „Premier Kraków”, 16-17.10.2024
OS Płaszów / EW Świnna Poręba, 18.10.2024

The Thirteenth
Polish Hydropower Conference

„Premier Kraków” Hotel, 16-17.10.2024
Płaszów WWTP / Świnna Poręba HPP, 18.10.2024

zorganizowana przez

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

**Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk**

**Towarzystwo
Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych**

**Wydział Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej
Politechniki Krakowskiej**

pod patronatem

**PGW Wody Polskie
Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie**

przy współpracy z

**Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej Kraków
Spółką Wodociągi Miasta Krakowa
Konsorcjum Projektu Life NEXUS**

**MATERIAŁY
KONFERENCYJNE**

organised by

Polish Hydropower Association

**Robert Szewalski
Institute of Fluid-Flow Machinery
of Polish Academy of Sciences**

**Polish Association
for Small Hydropower Development**

**Faculty of Electrical
and Computer Engineering
of Cracow University of Technology**

under auspices of

**State Water Holding Polish Waters
Polish Waternetworks
Commercial Chamber**

under collaboration with

**Regional Water Management Authority
Cracow
Cracow City Waternetworks Company
Life NEXUS Project Consortium**

**CONFERENCE
PROCEEDINGS**

**Wydawnictwo
Instytutu Maszyn Przepływowych
Polskiej Akademii Nauk**

Gdańsk, październik 2024

**Publishing House
of the Institute of Fluid-Flow Machinery
of the Polish Academy of Sciences**

Gdansk, October 2024

Pod redakcją / Edited by:

Janusz Steller Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Poland
tel. 58-52-25-141, fax: 58-341-61-44,
e-mail: redakcja@imp.gda.pl

Sugerowany sposób cytowania:

Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2024.
Materiały Konferencyjne, TEW / IMP PAN, Kraków/Gdańsk, 2024

Suggested citation:

HYDROFORUM 2024 Polish Hydropower Conference
Conference Proceedings, TEW / IMP PAN, Kraków/Gdansk (Poland), 2024

© Copyright by Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Włocławek 2024,
Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 2024

ISBN 978-83-66928-15-2

Druk i oprawa:

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

adres korespondencyjny:

ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk

Nakład: 130 egzemplarzy (w tym 90 na nośnikach elektronicznych)

Okładka przedstawia Zaporę Świnna Poręba na Skawie .
The cover page shows the Świnna Poręba Dam at Skawa River (Poland).

Patronat

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Izba Gospodarcza
WODOCIĄGI POLSKIE

Auspices

State Water Holding Polish Waters
ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa
<https://www.wody.gov.pl/>

Polish Waterworks Commercial Chamber
ul. Jana Kasprowicza 2, 85-073 Bydgoszcz
<https://www.igwp.org.pl/>

Organizatorzy

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Institut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk

Towarzystwo Rozwoju
Małych Elektrowni Wodnych

Wydział Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej
Politechniki Krakowskiej

Organisers

Polish Hydropower Association
ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda,
www.tew.pl

*Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery
of the Polish Academy of Sciences*
ul. Fiszerza 14, 80-231 Gdańsk,
www.imp.gda.pl

*Polish Association
for Small Hydropower Development*
ul. Królowej Jadwigi 1, 86-300 Grudziądz,
www.trmew.pl

*Faculty of Electrical and Computer Engineering
of Cracow University Technology*
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
<https://wieik.pk.edu.pl>

Partnerzy

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny
Zarząd Gospodarki
Wodnej Kraków

WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

Regional Water Management Authority Cracow
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
<https://www.wody.gov.pl>

Cracow City Waternetworks Company
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
<https://wodociagi.krakow.pl/>

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

A project co-funded by the LIFE
financial instrument of the European Commission
LIFE17 ENV/ES/000252
and the National Fund for Environmental
Protection and Water Management
<https://www.lifenexus.eu/>

Energia Odnawialna S.A.

PGE Energia Odnawialna SA
ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, Poland,
<https://pgeeo.pl/>

**ENERGETYKA
WODNA**

ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce

www.energetykawodna.info

e-mail: redakcja@energetykawodna.info

**GOSPODARKA
WODNA**

SIGMA-NOT Spółka z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

<http://gospodarkawodna.net/>

e-mail: gospodarkawodna@sigma-not.pl

TVP 3
KRAKÓW

Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie

Krzemionki 30, 30-525 Kraków

<https://krakow.tvp.pl/>

e-mail: sekretariat.krakow@tvp.pl

zek HYDRO

zek-VERLAG

Mag. Roland Gruber e.U.

Brunnenstraße 1, A-5450 Werfen

www.zek.at, e-mail: mz@zek.at

ien Instytut
Energetyki
INSTYTUT
BADAWCZY
ODDZIAŁ GDAŃSK

Institute of Power Engineering, Gdansk Division

ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk

<http://www.ien.gda.pl>,

e-mail: ien@ien.gda.pl

WYDAWNICTWO
IMP PAN

IMP PAN Publishers

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk,

<http://www.imp.gda.pl/wydawnictwa/>,

e-mail: jfrk@imp.gda.pl

ANDRITZ HYDRO GmbH
Escher-Wyss-Weg 1
88212 Ravensburg / Germany
andritz.com

Tauron Ekoenergia Sp. z O.O.
ul. Obrońców Pokoju, 2B 58-500 Jelenia Góra
<https://ekoenergia.tauron.pl/>
e-mail: te.sekretariat@tauron.pl

Energa SA
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
energa.pl

KISIELEWSKI Sp. z o. o.
Ligota Wołczyńska 70, 46-250 Wołczyn
<https://kisielewski.pl/>

Sponsorzy

Sponsors

Belse Sp.z o.o.
ul. Szyprów 17, 43-382 Bielsko-Biała
<https://www.belse.com.pl/>

ENERGOPROJEKT -WARSZAWA SA
Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa
<https://www.energoprojekt.pl/>
e-mail: epw@energoprojekt.pl

HZBUD Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 88c, 65-762 Zielona Góra
<https://hzbud.pl/>

Institute of Renewable Energy Sources
ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce,
<http://www.instytutoze.pl/pl/>

PFTechnology Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 96, 26-680 Wierzbica
<https://www.pftechnology.eu/pl/>

T.I.S. Polska Sp. z o.o.
ul. Ożarowska 30D, Duchnice,
05-850 Ożarów Mazowiecki
www.tispolska.pl

Zespół Elektrowni Wodnych
Niedzica S.A.

Niedzica Group of Hydropower Plants
ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica
<http://www.zzw-niedzica.com.pl/>

¹ The grey italics denote unofficial translations by the editor of this volume

Komitety Honorowy

Honorary Committee

Waldemar Jedral	Politechnika Warszawska, Profesor em. <i>Warsaw University of Technology, Professor emeritus</i>
Wojciech Kozak	Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Kraków, Dyrektor <i>State Water Holding „Polish Waters”, Regional Water Management Authority Cracow, Director</i>
Marcin Lackowski	Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Profesor i Dyrektor <i>Institute of Fluid Flow Machinery, Pol.Ac.Sci., Professor and Director,</i>
Ewa Malicka	Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Prezeska Zarządu/ <i>Polish Association for Small Hydropower Development, President</i>
Janusz Plutecki	Politechnika Wroclawska, Profesor em. <i>Wroclaw University of Science and Technology, Professor emeritus</i>
Bogdan Popa	Narodowy Uniwersytet Techniczny "Politechnika Bukaresztańska"; Wydział Energetyki; Katedra Hydrauliki, Maszyn Hydraulicznych i Inżynierii Środowiska, Profesor <i>National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest Faculty of Energy Engineering, Department of Hydraulics, Hydraulic Machinery and Environmental Engineering, Professor</i> Rumuńskie Towarzystwo MEW, Prezes <i>Romanian Small Hydropower Association, President</i>
Petras Punys	Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, Litwa, Profesor <i>The Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, Professor</i> Litewskie Towarzystwo Energetyki Wodnej, Prezes honorowy <i>Lithuanian Hydropower Association, Honorary President</i>
Piotr Sulowicz	Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, Profesor i Dziekan <i>Faculty of Electrical and Computer Engineering of Cracow University of Technology, Professor and Dean</i>

Komitet Naukowy

Scientific Committee

Dariusz Borkowski	Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, Profesor i Prodziekan <i>Faculty of Electrical and Computer Engineering of Cracow University of Technology, Professor and Vice Dean</i>
Waldemar Jedral	Politechnika Warszawska, Profesor em. <i>Warsaw University of Technology, Professor emeritus</i>
Maciej Kaniecki	TG DNALOP Sp. z O.O., Project Manager
Zbigniew Krzemianowski	Instytut Maszyn Przepływowych PAN, starszy specjalista <i>Institute of Fluid-Flow Machinery, Pol. Ac. Sci./ senior specialist</i>
Janusz Plutecki	Politechniki Wrocławskiej, Profesor em. <i>Wrocław University of Science and Technology, Professor emeritus</i>
Bogdan Popa	Narodowy Uniwersytet Techniczny “Politechnika Bukaresztańska”; Wydział Energetyki; Katedra Hydrauliki, Maszyn Hydraulicznych i Inżynierii Środowiska, Profesor <i>National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest Faculty of Energy Engineering, Department of Hydraulics, Hydraulic Machinery and Environmental Engineering, Professor</i>
Petras Punys	Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, Litwa, Profesor <i>The Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, Professor</i>
Janusz Steller	Instytut Maszyn Przepływowych PAN, starszy specjalista <i>Institute of Fluid-Flow Machinery, Pol. Ac. Sci./ senior specialist</i> Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Prezes Zarządu <i>Polish Hydropower Association, Chairman of the Board</i>
Grzegorz Żywica	Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Profesor i Z-ca Dyrektora ds. Naukowych <i>Institute of Fluid Flow Machinery, Pol.Ac.Sci., Professor and Deputy Director on Science</i>

Komitet Organizacyjny

Organising Committee

Janusz Steller	Instytut Maszyn Przepływowych PAN, starszy specjalista <i>Institute of Fluid-Flow Machinery, Pol. Ac. Sci./ senior specialist</i> Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Prezes Zarządu <i>Polish Hydropower Association, Chairman of the Board</i> Przewodniczący Komitetu, <i>Chairman of the Committee</i>
Henryka Stachowicz	Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biura TEW <i>Polish Hydropower Association,</i> <i>Deputy Chairman of the Board, Director of the TEW Office</i> Sekretarz Konferencji, <i>Conference Secretary</i>
Dariusz Borkowski	Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, Profesor i Prodziekan <i>Faculty of Electrical and Computer Engineering</i> <i>of Cracow University of Technology, Professor and Vice Dean</i>
Paweł Franczak	Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", RZGW Kraków, kierownik Zbiornika Wodnego Świnna Poręba <i>State Water Holding „Polish Waters”,</i> <i>Regional Water Management Authority Cracow,</i> <i>Head of Swinna Poreba Water Reservoir</i>
Magdalena Gala	Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", RZGW Kraków, rzecznik prasowy <i>State Water Holding „Polish Waters”,</i> <i>Regional Water Management Authority Cracow, press secretary</i>
Iwona Goldasz	Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, starszy specjalista <i>Faculty of Mechanical and Power Engineering</i> <i>of Wrocław University of Science and Technology, senior specialist</i>
Stanisław Lewandowski	Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Prezes Honorowy <i>Polish Hydropower Association, Honorary President</i> EasyServ Sp. z O.O. Sp. z o.o. spółka komandytowa <i>Komandytariusz / Limited Partner</i>
Michał Lis	Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych <i>Polish Association for Hydropower Development</i> "Energetyka Wodna", Redaktor prowadzący / <i>Executive Editor</i>
Zbigniew Stachowicz	Instytut Energetyki Oddział Gdańsk <i>Institute of Power Engineering, Gdansk Branch</i> Towarzystwo Elektrowni Wodnych, <i>Polish Hydropower Association</i>
Krzysztof Zawisza	Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", RZGW Kraków, kierownik EW Świnna Poręba <i>State Water Holding „Polish Waters”, Regional Water Management</i> <i>Authority Cracow, Head of Swinna Poreba HPP</i>
Tadeusz Żaba	Wodociągi Miasta Krakowa Sp. z O.O., Dyrektor Produkcji <i>Cracow City Waternetworks Company, Head of Production</i> Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, adiunkt <i>Cracow University of Technology,</i> <i>Faculty of Environmental and Power Engineering, fellow</i>

Spis treści

Przedmowa	1
Program konferencji	5
Streszczenia wystąpień konferencyjnych	
Sesja I: Gospodarka wodna i hydroenergetyka - projekty, technologie, uwarunkowania	
1.2. Z. Kowalski, B. Tkocz: <i>Technologia wykorzystania osadów dennych z Jeziora Rożnowskiego do produkcji substytutów kruszyw mineralnych stosowanych w budownictwie..</i>	11
1.3. E. Malicka: <i>Uwarunkowania ekonomiczno-prawne rozwoju małych elektrowni wodnych w Polsce</i>	12
1.4. D. Wygoda, P. Kisielewski: <i>Wysokosprawny hydrogenerator modułowy dla małych elektrowni wodnych</i>	14
1.6. M. Lackowski: <i>Magazynowanie energii cieplnej jednym ze sposobów magazynowania energii.....</i>	18
Sesja III: Elastyczność systemu elektroenergetycznego a hybrydyzacja elektrowni wodnych	
3.1. R. Koropis: <i>Usługi systemowe i usługi elastyczności - nowe możliwości współpracy energetyki wodnej z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym</i>	19
3.2. J. Skrzypacz, A. Machalski, P. Szulc, D. Błoński, M.. Nemś, A. Nycz: <i>D-Hydroflex. Digital solutions for improving the sustainability performance and FLEXibility potential of HYDROpower assets. Funkcjonalność i architektura projektu</i>	21
3.3. J. Jurasz, B. Bochenek, E. Kasiulis: <i>Hybrydowe systemy hydrosolarne: proste rozwiązanie na czasy wyzwań (EN).....</i>	24
3.4. A. Kamonciak: <i>Zastosowanie instalacji PV do wspomaganie zasilania potrzeb własnych MEW na przykładzie Kaskady Raduni</i>	26
3.5. E. Kasiulis, J. Jurasz: <i>Ocena hybrydyzacji małej energetyki wodnej i fotowoltaiki: studium przypadku z Litwy (EN)</i>	28
3.6. Y. Cui, J. Jurasz: <i>Hydroenergetycznie zdominowany komplementarny system wieloenergetyczny w dobie niskowęglowej: Studium systemu Longyangxia w Chinach (EN)</i>	30
Sesja VI: Energetyka szczytowo-pompowa	
6.1 M. Kubecki: <i>Energetyka szczytowo – pompowa i magazynowanie energii – przegląd rynku, trendy krajowe i zagraniczne</i>	33
6.3 A. Voychenko, M. Levytskyi: <i>Aktualizacja projektu budowy Kaniewskiej ESP jako odpowiedź na bieżące wyzwania i zmiany w Połączonym Systemie Energetycznym Ukrainy (EN)</i>	36
Sesja VII: Life NEXUS: odzysk energii i armatura hydrauliczna w energetyce wodnej	
7.1 A. Kuriqi, H. M. Ramos, P.S.M Guruprasad: <i>Zintegrowane strategie poprawy zrównoważenia infrastruktury miejskiej poprzez odzysk energii (EN)</i>	39
7.2 M. Piękoś: <i>Zastosowanie turbin wodnych w sieciach ciepłowniczych - turbiny kompaktowe MPEC Kraków</i>	41
7.4 S. Wróblewski: <i>Wykorzystanie obliczeń numerycznych na potrzeby projektowania zaworów do energetyki wodnej</i>	46

Sesja VIII: Prace badawczo-rozwojowe I

8.1	A. Neagoe, G.-E. Dumitran, L.-I. Vuță, E.-I. Tică, B. Popa, M.-V. Birsan: <i>Model komputerowy i fizyczny do prognozowania przepływu dla potrzeb energetyki wodnej (EN)</i>	49
8.2	P. Punys, L. Jurevičius: <i>Oprogramowanie do oceny wykonalności projektów małych elektrowni wodnych: przegląd (EN)</i>	51
8.3	M. Kaniecki, M. Lewandowski, Z. Krzemianowski: <i>Mechanizmy tworzenia zjawisk niestacjonarnych w układzie przepływowym turbin Franciszki oraz sposoby ich łagodzenia</i>	53
8.4	Z. Krzemianowski, J. Steller, M. Kaniecki: <i>Badania modelowe niskospadowej turbiny Franciszki o wysokim wyróżniku szybkoobrotowości</i>	57
8.5	Olszewski A. Rafał K., Góralczyk A., Szulc P., Lorenz W.: <i>Hydrokinetyczna turbina wodna. Od pomysłu do prototypu</i>	61
8.6	K. Kusukana, J. Jurasz: <i>Zagospodarowywanie niewykorzystanego potencjału: przegląd układów hydrokinetycznych na wodzie dolnej elektrowni wodnych (EN)</i>	64

Sesja IX: Dobre praktyki i prace badawczo-rozwojowe II

9.1	Ł. Kalina: <i>Zwiększanie potencjału technicznego elektrowni wodnych na wybranych przykładach</i>	69
9.2	D. Liszka, D. Borkowski, S. Grądziel: <i>Innowacyjny sposób regulowania podczas pracy kąta łopat wirników turbin wodnych, zwłaszcza dla niskospadowych elektrowni wodnych</i>	72
9.3	G. Wiszniewski: <i>Wysokosprawne turbiny wodne typu Kaplana - prace B+R zrealizowane przez WTW Poland Sp. z O.O.</i>	74
9.4	R. Masek: <i>Kompozyty Belzona w energetyce wodnej</i>	76
9.5	K. Górlicka, J. Przydatek: <i>Zastosowanie filtrów samoczyszczących w energetyce wodnej</i>	79
9.6	M. Lis, E. Bogacka: <i>Wyjazdy studyjne w procesie budowania wiedzy eksperckiej dla branży hydroenergetycznej</i>	81

Załączniki

HYDROFORUM 2024. Lista uczestników	83
HYDROFORUM 2023. Sprawozdanie z XII Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej	87

Contents

Preface	3
Conference programme	8
Abstracts of Conference Contributions	
Session I: Water management and hydropower - projects, technologies, constraints	
1.2. Z. Kowalski, B. Tkocz: <i>The technology to produce the natural aggregate substitutes out of the Roznow Lake sewage deposits (PL)</i>	11
1.3. E. Malicka: <i>Economic and legal constraints for small hydropower development in Poland (PL)</i>	12
1.4. D. Wygoda, P. Kisielewski: <i>A highly efficient modular hydrogenerator for small hydropower installations (PL)</i>	14
1.6. M. Lackowski: <i>Heat storage as one of energy storage technologies (PL)</i>	18
Session III: Power grid elasticity and hybridization of hydropower plants	
3.1. R. Koropis: <i>Ancillary and elasticity services - new opportunities for hydropower collaboration with the National Power Grid (PL)</i>	19
3.2. J. Skrzypacz, A. Machalski, P. Szulc, D. Błoński, M. Nemś, A. Nycz: <i>D-Hydroflex. Digital solutions for improving the sustainability performance and FLEXibility potential of HYDROpower assets. System functionality and architecture (PL)</i>	21
3.3. J. Jurasz, B. Bochenek, E. Kasiulis: <i>Hybrid hydro-solar systems: a straightforward solution in challenging times</i>	24
3.4. A. Kamonciak: <i>A PV installation as used to support the internal needs of an SHP installation at an example of the Radunia River Cascade (PL)</i>	26
3.5. E. Kasiulis, J. Jurasz: <i>Small hydropower and solar PV hybridization assessment: a case study from Lithuania</i>	28
3.6. Y. Cui, J. Jurasz: <i>Hydropower-dominated multi-energy complementary system in the low carbon era: a case study of Longyangxia, China</i>	30
Session VI: Pumped Storage Hydropower	
6.1 M. Kubecki: <i>Energy storage including pumped storage technology - market review, domestic and foreign trends (PL)</i>	33
6.2 A. Voychenko, M. Levytskyi: <i>The updated design of the Kaniv PSP construction as a response to current challenges and changes in the United Energy System of Ukraine</i>	36
Session VII: Life NEXUS: hydraulic energy recovery and hydropower fittings	
7.1 A. Kuriqi, H. M. Ramos, P.S.M Guruprasad: <i>Integrated strategies to improve the sustainability of urban water infrastructures through energy recovery</i>	39
7.2 M. Piękoś: <i>The use of micro turbines for the heating network automation (PL)</i>	41
7.4 S. Wróblewski: <i>Numerical computations as applied in design process of valves to be used in hydropower installations (PL)</i>	46

Session VIII: Research & development works I

8.1	A. Neagoe, G.-E. Dumitran, L.-I. Vuță, E.-I. Tică, B. Popa, M.-V. Birsan: <i>Computer based and physical model for flow forecasting for hydropower</i>	49
8.2	P. Punys, .L Jurevičius: <i>Software for assessment of small hydropower project feasibility: a review</i>	51
8.3	M. Kaniecki, M.Lewandowski, Z. Krzemianowski: <i>The mechanisms of non-stationary phenomena development in a Francis turbine flow system and the methods of their mitigation (PL)</i>	53
8.4	Z. Krzemianowski, J. Steller, M. Kaniecki: <i>Model tests of a low head and high specific speed Francis turbine (PL)</i>	57
8.5	Olszewski A. Rafał K., Góralczyk A., Szulc P., Lorenz W.: <i>Hydrokinetic water turbine. From the concept to the prototype (PL)</i>	61
8.6	K. Kusukana, J. Jurasz: <i>Harnessing Untapped Potential: A Review of Hydrokinetic Systems in Hydropower Tailraces</i>	64

Session IX: Good practices and research & development works II

9.1	Ł. Kalina: <i>Increasing technical potential of hydropower installations - selected examples (PL)</i>	69
9.2	D. Liszka, D. Borkowski, S. Grądział: <i>An innovative technique of the hydraulic turbine runner vane angle adjustment during turbine operation - especially in low head hydropower installations (PL)</i>	72
9.3	G. Wiszniewski: <i>High efficiency Kaplan turbines - R&D works conducted by WTW Poland Sp. z O.O.</i>	74
9.4	R. Masek: <i>Belzona composites in hydropower installations</i>	76
9.5	K. Górlicka, J. Przydatek: <i>The use of self-cleaning filters in hydropower sector (PL)</i>	79
9.6	M. Lis, E.Bogacka: <i>Study tours in the process of developing expert knowledge for the hydropower sector (PL)</i>	81

Appendices

HYDROFORUM 2024. List of delegates	83
HYDROFORUM 2023. Report on the XIIth Polish Hydropower Conference (PL)	87

rok założenia 1992

Naszą misją statutową są

działania na rzecz dobrej kondycji i wszechstronnego rozwoju polskiej energetyki wodnej - przede wszystkim poprzez racjonalne wykorzystanie krajowego potencjału hydroenergetycznego.

Nasza oferta obejmuje:

analizy, opracowania i ekspertyzy, w tym:

- okresowe raporty pracy elektrowni wodnych z oceną wykorzystania potencjału hydroenergetycznego stopni wodnych oraz sugestiami zmian i modernizacji,
- analizy ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej i magazynowania energii w zbiornikach wodnych,
- oprogramowanie do optymalizacji ruchu elektrowni wodnych,
- specjalistyczne oceny stanu technicznego obiektów i urządzeń elektrowni wodnych wraz z wyceną majątku produkcyjnego,
- dokumentacje przetargowe (SIWZ, projekty umów),
- *due dilligence* lokalizacji i funkcjonujących obiektów energetyki wodnej,
- koncepcje programowo-przestrzenne i studia wykonalności projektów inwestycyjnych,
- operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą,
- wnioski o wydanie decyzji administracyjnych,

organizację konferencji, seminariów, szkoleń

działalność promocyjną i reklamową, w tym:

- wydawanie biuletynów i folderów,
- opracowywanie prezentacji i filmów promocyjnych

Kontakt i dalsze informacje:

Biuro Towarzystwa Elektrowni Wodnych
ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda,
tel.: 58 67 87 951
biuro@tew.pl, www.tew.pl

Przedmowa

Lokalizacja tegorocznej konferencji została wybrana ze względu na bliskość uruchomionej kilka lat temu Elektrowni Wodnej Świnna Poręba – jednego z dwóch celów naszego wyjazdu studyjnego w trzecim dniu HYDROFORUM. Elektrownia Świnna Poręba wyposażona jest w dwa hydrozespoły z turbinami Kaplana o łącznej mocy 4,6 MW. Powstała przy zbiorniku Mucharz, który ostatecznie oddano do eksploatacji po trwającej ponad 30 lat budowie. W kontekście kolejnej wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku z jednej strony i trwających już corocznie wielomiesięcznych okresów suszy hydrologicznej nie ma wątpliwości, że nakłady na gospodarkę wodną są w naszym kraju od dziesiątków lat niewystarczające. Sprawy te są bliskie uczestnikom kolejnych Polskich Konferencji Hydroenergetycznych HYDROFORUM, gdyż nie ma wątpliwości, że rozwój energetyki wodnej jest ściśle powiązany z losem gospodarki wodnej, przy czym – z wyjątkiem elektrowni pompowo-szczytowo-pompowych – to gospodarka wodna ma w naszym kraju zdecydowany priorytet inwestycyjny.

Podczas tegorocznego HYDROFORUM sprawy związków gospodarki i energetyki wodnej będą ponownie wyraźnie obecne – i to nie tylko przy okazji wizyty studyjnej nad zbiornikiem Mucharz, ale również podczas dwóch debat plenarnych, jakie tradycyjnie poprowadzi prezes honorowy Towarzystwa Elektrowni Wodnych, p. Stanisław Lewandowski. Pierwsza z nich (sesja II) dotyczyć będzie podziału kosztów eksploatacji infrastruktury hydrotechnicznej, a druga (sesja IV) – sprawom uwolnienia potencjału regulacyjnego energetyki wodnej, jaki został w dużej mierze zamrożony poprzez restrykcyjne wymagania zapisane w pozwoleniach wodno-prawnych i w instrukcjach gospodarowania wodą.

Ze sprawą usług systemowych oraz poprawy walorów eksploatacyjnych elektrowni wodnych poprzez ich hybrydyzację z elektrowniami solarnymi związane będą obrady sesji III poprzedzającej drugą debatę plenarną. W tym samym kontekście zwrócimy także uwagę na energetykę pompowo-szczytową. Nowym trendem rozwojowym tej technologii poświęcone zostaną dwugodzinne warsztaty poprowadzone przez przedstawicieli koncernu Andritz (sesja V), oraz wystąpienie p. Michała Kubeckiego, prezesa zarządu Instytutu Odnowialnych Źródeł Energii w Kielcach, podczas sesji VI. Podczas tej samej sesji przewidujemy dwa wystąpienia na temat realizowanych oraz planowanych inwestycji – w tym na temat modernizacji EW Porąbka Żar..

Za sprawą finalizowanego już projektu europejskiego Life NEXUS, po raz kolejny pojawi się tematyka odzysku energii rozpraszanej w komunalnych obiegach wodnych. Tym razem zwrócimy uwagę również na już istniejące instalacje rekuperacyjne – zarówno w sieciach wodociągowych, jak i ciepłowniczych (sesja VII). Dzięki uprzejmości spółki Wodociągi Miasta Krakowa, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z instalacjami w Oczyszczalni Ścieków Płaszów oraz na rurociągu magistralnym zasilającym sieć wodociągową Krakowa. Wizytę w obu miejscach poprzedzi wystąpienie konferencyjne dyrektora produkcji ww. spółki, p. dra Tadeusza Żaby. Dwie ostatnie sesje poświęcone zostaną głównie sprawom eksploatacyjnym oraz wybranym wynikom prac badawczo-rozwojowych.

Do dnia 11-go października swój udział w HYDROFORUM 2024 zgłosiło 130 osób, co oznacza, że liczba uczestników będzie większa niż w roku ubiegłym. Wśród nich jest 16 uczestników zagranicznych – nie tylko z krajów sąsiednich, ale również tak odległych, jak Rumunia i Portugalia, czy nawet Afryka Południowa i Chiny. Tegoroczna konferencja zapowiada się też wyjątkowo pracowicie. Oprócz 31 wystąpień referatowych mamy dwie półtoragodzinne debaty i jedno dwugodzinne warsztaty. Podobnie jak w roku ubiegłym, przewidujemy dziesięć sesji konferencyjnych (łącznie z sesją inauguracyjną). Na każde wystąpienie przeznaczylimy średnio 20 minut, chociaż czas przeznaczony na samą prezentację nie będzie przekraczać 12 do 15 minut.

Niniejszy tom zawiera streszczenia zgłoszonych wystąpień konferencyjnych oraz wystąpienia w formie mini-artykułów. Podobnie, jak w latach ubiegłych przewidujemy publikację wybranych artykułów pokonferencyjnych w kwartalniku *Energetyka Wodna*. W *Energetyce Wodnej* ukaże się także sprawozdanie z konferencji. W tym roku do grona naszych wydawniczych partnerów merytorycznych dołączył również renomowany miesięcznik *Gospodarka Wodna*, w której ukazują się recenzowane artykuły naukowe. Autorom wystąpień o charakterze naukowym zamierzamy zaproponować także publikację pokonferencyjną w języku angielskim w numerze specjalnym *Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery*. Za zgodą autorów, prezentacje konferencyjne zostaną udostępnione w formacie PDF wszystkim uczestnikom HYDROFORUM 2024 ze strony internetowej

Towarzystwa Elektrowni Wodnych. Informujemy, że ze strony <https://www.tew.pl/index.php/pl/biblioteka-tew/opracowania-publikacje>, są też dostępne materiały wszystkich dotychczasowych Polskich Konferencji Hydroenergetycznych, a także konferencji HYDROFORUM 2005. Z tej samej strony udostępniona zostanie wersja elektroniczna niniejszego dokumentu. Zachęcamy do korzystania z naszych zasobów.

Organizacja konferencji byłaby trudniejsza, gdyby nie znakomita współpraca z naszym lokalnym współorganizatorem - Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Współpraca z lokalnymi uczelniami lub placówkami naukowymi jest stałą praktyką organizatorów HYDROFORUM, którym zależy na ich zaangażowaniu ze względów merytorycznych. Nie do przecenienia jest zaangażowanie pozostałych partnerów lokalnych, bez których nie doszłoby do naszej wizyty studyjnej. Wizyty takie uważamy za niezwykle ważny element wydarzeń HYDROFORUM.

Wśród naszych tegorocznych partnerów i sponsorów znalazły się cztery spółki zaliczane do tzw. energetyki zawodowej (*Energa z Grupy Orlen SA, Tauron Ekoenergia Sp. z O.O., PGE EO SA, ZEW Niedzica SA*), dwa biura projektowe (*Energoprojekt Warszawa i Instytut OZE*), jeden wykonawca robót budowlanych (*HZBud Sp. z O.O.*), trzech dostawców wyposażenia hydraulicznego i elektrycznego (*Andritz Hydro GmbH, Kisielewski Sp. z O.O., TIS Polska Sp. z O.O.*) oraz dwóch dostawców technologii utrzymania maszyn i urządzeń stosowanych w hydroenergetyce (*Belse i PFTechnology Sp. z o.o.*). Udzielone nam wsparcie miało zasadnicze znaczenie dla utrzymania równowagi naszego budżetu.

Komitet Organizacyjny Konferencji wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które wsparły przygotowanie Konferencji swoim zaangażowaniem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Szczególne podziękowania należą się RZGW Kraków (PGW Wody Polskie), spółce Wodociągi Miasta Krakowa, Wydziałowi Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej oraz Instytutowi Energetyki Oddział Gdańsk, który wydrukował materiały konferencyjne. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym sponsorom i patronom medialnym, a także członkom Komitetu Honorowego i Naukowego, przewodniczącym sesji, autorom wystąpień, panelistom i wszystkim uczestnikom konferencji. Wasza obecność wynika z wagi, którą przywiązujecie do tematyki obrad. Dla Komitetu Organizacyjnego jest ważnym potwierdzeniem sensowności podejmowanych starań i wysiłków. Pozwalam sobie złożyć życzenia udanej debaty oraz radości i satysfakcji z nawiązanych lub odnowionych kontaktów zawodowych i osobistych.

Dr hab. Janusz Steller

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Polskich Konferencji Hydroenergetycznych

Gdańsk, październik 2024

Preface

The location of this year's conference was chosen due to the proximity of the Świnna Poręba Hydroelectric Power Plant, launched a few years ago. The power plant is one of the goals of our study tour envisaged on the third day of HYDROFORUM. The Świnna Poręba Power Plant is equipped with two hydraulic units with Kaplan turbines of 4.6 MW total capacity. It was built at the Mucharz reservoir, which was finally put into operation after over 30 years of construction. In the context of another great flood in Lower Silesia on the one hand and the multi-month periods of hydrological drought that have already been ongoing every year, there is no doubt that expenditure on water management in our country has been insufficient for decades. These issues are close to the participants of subsequent Polish Hydropower Conferences HYDROFORUM, as there is no doubt that the development of hydropower is closely related to the fate of water management, and – with the exception of pumped-storage power plants – water management has a definite investment priority in our country

During this year HYDROFORUM, the issues of the relationship between the water management and hydro-power sectors will be again clearly present – and not only on the occasion of the study visit to the Mucharz reservoir, but also during two plenary debates, which will traditionally be led by the honorary president of the Polish Hydropower Association, Mr. Stanisław Lewandowski. The first of them (session II) will concern the division of the costs of operating hydraulic civil engineering infrastructure, and the second (session IV) - releasing the regulatory capacities of hydropower, which have been largely frozen by restrictive requirements included in water-legal permits and water management instructions.

The issue of ancillary grid services and the improvement of the operational qualities of hydroelectric power plants through their hybridization with solar power plants will be referred to in the third session which is going to precede the second plenary debate. In the same context, we will also pay attention to pumped-storage hydro-power. New development trends in this technology will be discussed during a two-hour workshop conducted by representatives of Andritz Hydro Group (session V), and a speech by Mr. Michał Kubecki, President of the Management Board of the Institute of Renewable Energy Sources (IOZE) in Kielce, during session VI. During the same session, two speeches on ongoing and planned investments – including the modernization of EW Porąbka Żar – are envisaged.

Thanks to the European project Life NEXUS, which is already being finalized, the subject of energy recovery in municipal water cycles will once appear again. This time, we will also pay attention to the already existing recuperation installations – both in water supply and heating networks (session VII). Thanks to the courtesy of the Krakow Waterworks, participants will have the opportunity to familiarize themselves with the installations at the Płaszów Waste Water Treatment Plant and on the main pipeline supplying the Cracow water supply network. The visit to both sites will be preceded by a conference speech by the production director of the above-mentioned company, Dr. Tadeusz Żaba. The last two sessions will be devoted mainly to operational issues and selected results of research and development works.

We are proud to note that 130 delegates have registered to HYDROFORUM 2024, which means that the number of participants will be higher than last year. It is also our pleasure to notice that the list of delegates includes 16 persons from outside of Poland, not only from the neighbouring countries, but also from destinations as remote as Romania and Portugal, as well as South Africa and China. This year conference promises to be extremely busy. In addition to 31 oral contributions, we have two one-and-a-half-hour debates and one two-hour workshop. As in the previous year, we are planning ten conference sessions (including the opening one). We allocated an average of 20 minutes for each presentation, although the time allocated for the presentation itself will not exceed 12 to 15 minutes.

This volume contains the submitted abstracts of conference contributions and contributions themselves in form of mini-papers. As in previous years, we plan to publish selected post-conference papers in *Energetyka Wodna* quarterly. *Energetyka Wodna* will also publish a report from the conference. This year, the group of our publishing substantive partners was also joined by the renowned monthly *Gospodarka Wodna*, which publishes peer-reviewed scientific articles. We also intend to offer the authors of scientific presentations a post-conference publication in English in a special issue of *Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery*. With the

consent of the authors, the conference presentations will be made available in PDF format to all participants of HYDROFORUM 2024 from the website of the Polish Hydropower Association. We allow ourselves to inform that the <https://www.tew.pl/index.php/en/conferences-seminars> website also provides proceedings of all previous Polish Hydropower Conferences, as well as the HYDROFORUM 2005 conference. An electronic version of this document will be made available from the same site. You are cordially encourage you to use our resources.

The organization of the conference would have been more difficult if it had not been for the excellent cooperation with our local co-organizer - the Faculty of Electrical and Computer Engineering of the Cracow University of Technology. Cooperation with local universities or scientific institutions is a constant practice of the HYDROFORUM organizers, who want to involve them for substantive reasons. The involvement of other local partners, without whom our study visit would not have taken place, cannot be overestimated. We consider such visits to be an extremely important element of HYDROFORUM events.

Among our this year partners and sponsors, there are four companies belonging to the so-called public power sector (*Energa* from the *Orlen SA Group*, *Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.*, *PGE EO SA*, *ZEW Niedzica SA*), two design offices (*Energoprojekt Warszawa* and the Institute of Renewable Energy Sources), one construction works provider (*HZBud Sp. z o.o.*), three suppliers of hydraulic and electrical equipment (*Andritz Hydro GmbH*, *Kisielewski Sp. z o.o.*, *TIS Poland Sp. z o.o.*) and two suppliers of maintenance technology for machines and equipment used in hydropower (*Belse* and *PFTechnology Sp. z o.o.*). The support we have received has been essential in keeping our budget balanced.

The Organizing Committee of the Conference thanks all people, companies and institutions who supported the preparation of the Conference with their substantive, organizational and financial commitment. Special thanks are due to *RZGW Kraków (PGW Wody Polskie)*, the company *Wodociągi Miasta Krakowa*, the *Faculty of Electrical and Computer Engineering* of the Cracow University of Technology and the *Institute of Power Engineering*, Gdańsk Branch, which printed the conference proceedings. We express our gratitude to all our sponsors and media patrons, as well as members of the Honorary and Scientific Committee, chairmen of the sessions, authors of speeches, panelists and all participants of the conference. Your presence results from the importance you attach to the subject of the debates. For the Organizing Committee, it is an important confirmation of the reasonableness of the efforts and efforts undertaken. I take the liberty of wishing you a successful debate as well as joy and satisfaction with the professional and personal contacts you have established or renewed.

Dr Janusz Steller

Chairman of the Polish Hydropower Conferences
Organising Committee

Gdansk, October 2024

PROGRAM KONFERENCJI**16 października 2024****9:00 Powitanie uczestników i otwarcie obrad****Sesja inauguracyjna**Sesję prowadzi: **Janusz Steller** (IMP PAN/TEW), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PKH HYDROFORUM

- 9:00 **J. Steller** (IMP PAN/TEW): Powitanie uczestników w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Towarzystwa Elektrowni Wodnych
- 9:10 **M. Sułowicz** (WIEiK PK/TEW): Powitanie w imieniu Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej
- 9:15 **E. Malicka** (TRMEW): Powitanie w imieniu Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
- 9:20 **M.Lackowski** (IMP PAN): Powitanie w imieniu IMP PAN i otwarcie konferencji

9:30 Przerwa kawowa**Sesja I: Gospodarka i mała energetyka wodna - innowacje i uwarunkowania prawno-ekonomiczne**Obrady prowadzi: **prof. L.Opyrchal** (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

- 10:00 **W. Kozak** (RZGW Kraków): *Zbiornik wodny Świnna Poręba. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i hydroenergetyczne wykorzystanie zasobów wodnych*
- 10:20 **Z. Kowalski** (IGSME PAN), **B. Tkocz** (Tauron Serwis SA): *Technologia wykorzystania osadów ściekowych z Jeziora Rożnowskiego do produkcji substytutów kruszyw naturalnych*
- 10:40 **E. Malicka** (TRMEW): *Uwarunkowania ekonomiczno-prawne rozwoju małych elektrowni wodnych w Polsce*
- 11:00 **D.Wygoda**, **P. Kisielewski** (Kisielewski Sp. z O.O.): *Wysokosprawny hydrogenerator modułowy dla małych elektrowni wodnych*
- 11:20 **T. Żaba** (Wodociągi M. Krakowa): *Instalacje odzysku energii hydraulicznej na terenie Wodociągów Miasta Krakowa*
- 11:40 **M.Lackowski** (IMP PAN): *Magazynowanie energii cieplnej jednym ze sposobów magazynowania energii*

12:10 Przerwa kawowa**Sesja II: Debata HYDROFORUM "Obowiązki podmiotów korzystających z infrastruktury hydrotechnicznej wielozadaniowych stopni wodnych"**Obrady prowadzi: **Stanisław Lewandowski** (EasyServ / TEW).

- 12:30 **Otwarcie debaty** (S.Lewandowski)

14:00 Przerwa obiadowa**Sesja III: Elastyczność systemu elektroenergetycznego a hybrydyzacja elektrowni wodnych**Obrady prowadzi: **Dariusz Borkowski** (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej)

- 15:00 **R. Koropis** (Renpro/TRMEW): *Usługi systemowe i usługi elastyczności – nowe możliwości współpracy energetyki wodnej z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym*
- 15:20 **J. Skrzypacz**, **A. Machalski**, **P. Szulc**, **D. Błoński**, **M. Nemś**, **A. Nycz** (WME PWr): *D-Hydroflex. Digital solutions for improving the sustainability performance and FLEXibility potential of HYDROpower assets. Funkcjonalność i architektura projektu*
- 15:40 **J. Jurasz**, **B. Bochenek** (PWr), **E. Kasiulis** (UWW): *Hybrydowe systemy hydrosolarne: proste rozwiązanie na czasy wyzwań (EN)*
- 16:00 **A. Kamonciak** (Energa Wytwarzanie): *Zastosowanie instalacji PV do wspomaganie zasilania potrzeb własnych MEW na przykładzie Kaskady Raduni*
- 16:20 **E. Kasiulis** (UWW), **J. Jurasz** (PWr): *Ocena hybrydyzacji małej energetyki wodnej i fotowoltaiki: studium przypadku z Litwy (EN)*
- 16:40 **Y. Cui**, **J. Jurasz** (PWr): *Hydroenergetycznie zdominowany komplementarny system wieloenergetyczny w dobie niskowęglowej: Studium systemu Longyangxia w Chinach (EN)*

17:00 Przerwa kawowa

16 października 2024 (c.d.)

Sesja IV: Debata HYDROFORUM " Techniczne możliwości udziału hydroenergetyki w transformacji energetycznej poprzez wzrost potencjału regulacyjnego elektrowni wodnych "Obrady prowadzi: **Stanisław Lewandowski** (EasyServ / TEW).17:30 **Otwarcie debaty** (S.Lewandowski)19:00 **Zakończenie pierwszego dnia obrad**20:00 **Kolacja konferencyjna (Hotel Premium Kraków)**

17 października 2024

8:00 **Otwarcie obrad i informacje organizacyjne****Sesja V: Warsztaty „Technologia szczytowo-pompowa - odnawialna bateria”**08:05 **B.Benz, M.Schmid** (Andritz Hydro GmbH, EN)10:05 **Przerwa kawowa****Sesja VI: Energetyka szczytowo-pompowa**Obrady prowadzi: **Janusz Łobacz** (EW Żarnowiec.)10:30 **M. Kubecki** (IOZE): *Energetyka szczytowo-pompowa i magazynowanie energii – przegląd rynku, trendy krajowe i zagraniczne*10:50 **A. Chyc** (Energoprojekt Warszawa), **W.Poręba** (HzBud): *Realizacja Projektu „Modernizacja Górnego Zbiornika Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar” – z punktu widzenia Kierownika Projektu*11:10 **A. Voychenko, M. Levytskyi** (Ukrhydroprojekt): *Aktualizacja projektu budowy Kaniewskiej ESP jako odpowiedź na bieżące wyzwania i zmiany w Połączonym Systemie Energetycznym Ukrainy* (EN)12:00 **Przerwa kawowa****Sesja VII: Life NEXUS: odzysk energii i armatura hydrauliczna w energetyce wodnej**Obrady prowadzi: **Prof. Petras Punys** (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno)12:00 **A. Kuriqi, H. M. Ramos, P.S.M Guruprasad** (CERIS, Uniwersytet Lizboński): *Zintegrowane strategie poprawy zrównoważenia infrastruktury miejskiej poprzez odzysk energii* (EN)12:20 **M.Piekoś** (MPEC Kraków): *Zastosowanie mikro turbin do automatyzacji sieci ciepłowniczych*12:40 **A. Chlapek** (T.I.S. Polska): *Armatura grupy T.I.S. dla potrzeb energetyki wodnej zawodowej oraz odzysku energii z infrastruktury wodociągowej. Niezawodność, bezpieczeństwo, indywidualne rozwiązania*13:00 **S. Wróblewski** (TB Hydro): *Wykorzystanie obliczeń numerycznych na potrzeby projektowania zaworów do energetyki wodnej*13:20 **Przerwa obiadowa****Sesja VIII: Prace badawcze i rozwojowe I**Obrady prowadzi: **Dr inż. Przemysław Szulc** (Politechnika Wroclawska)14:20 **A.Neagoe, G.-E.Dumitran, L.-I.Vuță, E.-I.Tică, B.Popa** (Politehnica, Bukareszt), **M.-V. Birsan** (IG AR): *Model komputerowy i fizyczny do prognozowania przepływu dla potrzeb energetyki wodnej* (EN)14:40 **P. Punys, L. Jurevičius** (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno): *Oprogramowanie do oceny wykonalności projektów małych elektrowni wodnych: przegląd* (EN)15:00 **M. Kaniecki, M. Lewandowski** (TG DNALOP), **Z. Krzemianowski** (IMP PAN): *Mechanizmy tworzenia zjawisk niestacjonarnych w układzie przepływowym turbin Francisa oraz sposoby ich łagodzenia*15:20 **Z. Krzemianowski, J. Steller** (IMP PAN), **M. Kaniecki** (TG DNALOP): *Badania modelowe niskospadowej turbiny Francisa o wysokim wyróżniku szybkobieżności*15:40 **A. Olszewski, K. Rafał** (IOT), **A. Góralczyk** (IMP PAN), **P. Szulc** (PWwr), **W.Lorenz** (Hydrovacuum): *Hydrokinetyczna turbina wodna. Od pomysłu do prototypu*16:00 **K. Kusukana** (CUT, PWwr), **J. Jurasz** (PWwr): *Zagospodarowywanie niewykorzystanego potencjału: przegląd układów hydrokinetycznych na wodzie dolnej elektrowni wodnych* (EN)

17 października 2024 (c.d.)**16:20 Przerwa kawowa****Sesja IX: Dobre praktyki i prace badawczo-rozwojowe II**Obrady prowadzi: **Dr.inż. Maciej Kaniecki** (IMP PAN)

- 16:50 **L. Kalina** (IOZE): *Zwiększanie potencjału technicznego elektrowni wodnych na wybranych przykładach*
- 17:10 **D.Liszka, D.Borkowski, S. Grądział** (WEiK PK): *Innowacyjny sposób regulowania podczas pracy kąta łopat wirników turbin wodnych, zwłaszcza dla nisko spadowych elektrowni wodnych*
- 17:30 **G.Wiszniewski** (WTW):
Wysokosprawne turbiny wodne typu Kaplana - prace B+R zrealizowane przez WTW Poland Sp. z O.O.
- 17:50 **R. Masek** (Belse): *Kompozyty Belzona w energetyce wodnej*
- 18:20 **K. Górlicka, J. Przydatek** (PFTechnology):
Zastosowanie filtrów samoczyszczących w energetyce wodnej
- 18:40 **M. Lis, E.Bogacka** (Energetyka Wodna):
Wyjazdy studyjne w procesie budowania wiedzy eksperckiej dla branży hydroenergetycznej

19:00 Zamknięcie obrad konferencji**Wspólna kolacja****18 października 2024****Wizyta w Wodociągach M. Kraków i w EW oraz na Zaporze Świnna Poręba**

08:00	Wyjazd do Oczyszczalni Ścieków Płaszów		
8:45	Wizyta w Oczyszczalni Ścieków Płaszów		
10:15	Przejazd do komory redukcyjnej KP-3		
10:45	Wizyta w komorze redukcyjnej KP-3		
11:15	Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej		
	Grupa I (tylko samochody osobowe)		Grupa II (bus + samochody osobowe)
12:30	Wizyta w EW Świnna Poręba	12:00	Zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej
14:30	Koniec wizyty w EW Świnna Poręba	13:00	Obiad w Domu Pielgrzyma
15:00	Obiad w Domu Pielgrzyma	13:45	Wyjazd do EW Świnna Poręba
15:45	Zakończenie wizyty studyjnej	14:15	Wizyta w EW Świnna Poręba
		16:15	Wyjazd do Krakowa
		17:30	Hotel Premier Kraków
		17:45	Dworzec PKP

SkrótyCUT - Centralny Uniwersytet Techniczny
Free State, Afryka Południowa

IG AR - Instytut Geografii Akademii Rumuńskiej

IGSME PAN - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią, PAN, Kraków

IMP PAN - Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk

IOT - Instytut Optimalizacji Technologii, Warszawa

IOZE - Instytut OZE, Kielce

MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

PK - Politechnika Krakowska

PW r - Politechnika Wrocławska

RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

TEW - Towarzystwo Elektrowni Wodnych

TRMEW - Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

UWW - Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno

WAT - Wojskowa Akademia Techniczna

WEiK - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

WME - Wydział Mechaniczno-Energetyczny

CONFERENCE PROGRAMME**16. October, 2024****9:00 Welcome addresses and opening of the Conference****Opening Session**Session is chaired by: **Janusz Steller** (IMP PAN/TEW), Chairman of the Conference Organising Committee

- 9:00 J. Steller** (IMP PAN/TEW): Welcome address from the Polish Hydropower Association and the Conference Organising Committee
- 9:10 **M. Sułowicz** (WIEiK PK/TEW): Welcome address from the Faculty of Electrical and Computer Engineering of the Cracow University of Technology
- 9:15 **E. Malicka** (TRMEW):
Welcome address from the Polish Association for Small Hydropower Development
- 9:20 **M.Lackowski** (IMP PAN): Welcome address from IMP PAN and opening of the Conference

10:20 Coffee break**Session I: Water management and small hydro – innovations and legal-economic constraints**Session is chaired by: **L.Opyrchal** (Military Academy of technology, Warsaw)

- 10:00 W. Kozak** (RZGW Kraków): *Świnna Poręba Water Reservoir. Flood protection and hydropower use of water resources* (PL)
- 10:20 **Z. Kowalski** (IGSME PAN), **B. Tkocz** (Tauron Serwis SA): *The technology to produce the natural aggregate substitutes out of the Roznow Lake sewage deposits* (PL)
- 10:40 **E. Malicka** (TRMEW):
Economic and legal constraints for small hydropower development in Poland (PL)
- 11:00 **D.Wygoda**, **P. Kisielewski** (Kisielewski Sp. z O.O.):
A highly efficient modular hydrogenerator for small hydropower installations (PL)
- 11:20 **T. Żaba** (Cracow City Waternetworks): *Hydraulic energy recovery installations in the infrastructure of the Cracow City Waternetworks* (PL)
- 11:40 **M.Lackowski** (IMP PAN): *Heat storage as one of energy storage technologies*

12:10 Coffee break**Session II: HYDROFORUM Debate “The duties of subjects using civil engineering infrastructure of multipurpose water barrages ”**Session is chaired by: **Stanisław Lewandowski** (EasyServ / TEW).

- 12:30 Opening of the debate** (S.Lewandowski)

14:00 Lunch break**Session III: Power grid elasticity and hybridization of hydropower plants**Session is chaired by: **Prof. Dariusz Borkowski**

Faculty of Electrical and Computer Engineering of the Cracow University of Technology

- 15:00 R. Koropis** (Renpro/TRMEW): *Ancillary and elasticity services - new opportunities for hydropower collaboration with the National Power Grid* (PL)
- 15:20 **J. Skrzypacz**, **A. Machalski**, **P. Szulc**, **D. Błoński**, **M. Nemś**, **A. Nycz** (WME PWr): *D-Hydroflex. Digital solutions for improving the sustainability performance and FLEXibility potential of HYDROpower assets. System functionality and architecture* (PL)
- 15:40 **J. Jurasz**, **B. Bochenek** (PWr), **E. Kasiulis** (VDU):
Hybrid hydro-solar systems: a straightforward solution in challenging times
- 16:00 **A. Kamonciak** (Energa Wytwarzanie): *A PV installation as used to support the internal needs of an SHP installation at an example of the Radunia River Cascade* (PL)
- 16:20 **E. Kasiulis** (VDU), **J. Jurasz** (PWr):
Small hydropower and solar PV hybridization assessment: a case study from Lithuania
- 16:40 **Y. Cui**, **J. Jurasz** (PWr): *Hydropower-dominated multi-energy complementary system in the low carbon era: a case study of Longyangxia, China*

17:00 Coffee break

16 October 2024 (continued.)**Session IV: HYDROFORUM Debate " Technical opportunities for hydropower contribution to the energy transformation by rising the regulatory potential of hydropower installations"**

Session is chaired by: **Stanisław Lewandowski** (EasyServ / TEW).

17:30 Opening of the debate (S.Lewandowski)

19:00 Closing of the first day of Conference

20:00 Conference Dinner (Premium Cracow Hotel, Cracow)

17 October 2024

8:00 Opening of the debate and Organising Committee's communications

Session V: Workshop "Pumped Storage Technology - The Renewable Battery"

08:05 **B.Benz, M.Schmid** (Andritz Hydro GmbH)

10:05 Coffee break

Sesja VI: Pumped storage hydropower projects

Session is chaired by: **Janusz Łobacz** (Żarnowiec PSPP.)

10:30 **M. Kubecki** (IOZE): *Energy storage including pumped storage technology - market review, domestic and foreign trends* (PL)

10:50 **A. Chyc** (Energoprojekt Warsaw), **W.Poręba** (HzBud): *Rehabilitation of the Porębka-Żar PSPP upper reservoir - project implementation from the viewpoint of the project manager* (PL)

11:10 **A. Voychenko**, M. Levytskyi (Ukrhydroproject): *The updated design of the Kaniv PSP construction as a response to current challenges and changes in the United Energy System of Ukraine*

12:00 Coffee break

Session VII: Life NEXUS: hydraulic energy recovery and fittings

Session is chaired by: **Prof. Petras Punys** (Vytautas Magnus University, Kaunas)

12:00 **A. Kuriqi**, H. M. Ramos, P.S.M Guruprasad (CERIS, University of Lisboa): *Integrated strategies to improve the sustainability of urban water infrastructures through energy recovery*

12:20 **M.Piekoś** (MPEC Cracow): *The use of micro turbines for the heating network automation*

12:40 **A. Chlapek** (T.I.S. Poland): *T.I.S. hydraulic fittings for the needs of hydropower and energy recovery from the waternetwork infrastructure. Reliability, safety, individual solutions* (PL)

13:00 **S. Wróblewski** (TB Hydro): *Numerical computations as applied in design process of valves to be used in hydropower installation* (PL)s

13:20 Lunch break

Session VIII: Research & development works I

Session is chaired by: **Dr. Przemysław Szulc** (Wroclaw University of Science and Technology)

14:20 A.Neagoe, G.-E.Dumitran, L.-I.Vuță, E.-I.Tică, **B.Popa** (Politehnica, Bukareszt), M.-V. Birsan (IG AR): *Computer based and physical model for flow forecasting for hydropower*

14:40 **P. Punys**, *L. Jurevičius* (Vytautas Magnus University, Kaunas): *Software for assessment of small hydropower project feasibility: a review*

15:00 **M. Kaniecki, M. Lewandowski** (TG DNALOP), Z. Krzemianowski (IMP PAN): *The mechanisms of non-stationary phenomena development in the Francis turbine flow system and the methods of their mitigation* (PL)

15:20 **Z. Krzemianowski**, J. Steller (IMP PAN), M. Kaniecki (TG DNALOP): *Model tests of a low head and high specific speed Francis turbine* (PL)

15:40 **A. Olszewski**, K. Rafał (IOT), A. Góralczyk (IMP PAN), P. Szulc (PW_r), W.Lorenz (Hydrovacuum): *Hydrokinetic water turbine. From a concept to the prototype* (PL)

16:00 **K. Kusukana** (CUT, PW_r), J. Jurasz (PW_r): *Harnessing Untapped Potential: A Review of Hydrokinetic Systems in Hydropower Tailraces*

16:20 Coffee break

17 October 2024 (continued)

Session IX: Good practices and research & development works IISession is chaired by: **Dr Maciej Kaniecki** (IMP PAN)

- 16:50 **L. Kalina** (IOZE): *Increasing technical potential of hydropower installations - selected examples* (PL)
- 17:10 **D.Liszka, D.Borkowski, S. Grądziel** (WEiK PK): *An innovative technique of the hydraulic turbine runner vane angle adjustment during turbine operation - especially in low head hydropower installations* (PL)
- 17:30 **G.Wiszniewski** (WTW):
High efficiency Kaplan turbines - R&D works conducted by WTW Poland Sp. z O.O. (PL)
- 17:50 **R. Masek** (Belse): *Belzona composites in hydropower installations* (PL)
- 18:20 **K. Górlicka, J. Przydatek** (PFTechnology): *The use of self-cleaning filters in hydropower sector* (PL)
- 18:40 **M. Lis, E.Bogacka** (Energetyka Wodna):
Study tours in the process of developing expert knowledge for the hydropower sector (PL)

19:00 Closing of the Conference**20:00 Joint Dinner**

18 October 2024

The study visit to Cracow Waternetworks and Świnna Poręba HPP and Dam

8:15	Departure to Plaszów Sewage Treatment Plant		
09:00	The visit to Plaszów Waste Water Treatment Plant		
10:30	Transfer to KP-3 Pressure Reduction Chamber		
11:00	The visit to KP-3 Pressure Reduction Chamber		
11:30	Transfer to Kalwaria Zebrzydowska Sanctuary		
	Group I (only private cars)		Group II (bus + private cars)
12:00	Lunch in the Pilgrim's House	12:00	Sight seeing of the Sanctuary
13:00	Departure to Świnna Poręba HPP	13:00	Lunch in the Pilgrim's House
13:30	The visit to Świnna Poręba HPP and Dam	13:45	Departure to Świnna Poręba HPP
15:30	The end of the study visit	14:15	The visit to Świnna Poręba HPP and Dam
		16:15	The end of the study visit
		17:30	Arrival to Premier Cracow Hotel (bus)
		17:45	Arrival to Cracow Railway Station (bus)

Abbreviations

CUT	- Central University of Technology Free State, South Africa	PK	- Cracow University of Technology
IG AR	- Institute of Geography, Romanian Academy	PWr	- Wrocław University of Science and Technology
IGSME PAN	- Mineral and Energy Economy Research Institute Pol.Ac.Sci., Cracow	RZGW	- Regional Water Management Authority
IMP PAN	- Institute of Fluid-Flow Machinery, Pol.Ac.Sci.	TEW	- Polish Hydropower Association
IOT	- Institute of Technology Optimisation, Warsaw	TRMEW	- Polish Association for Small Hydropower Development
IOZE	- Institute of Renewable Energy Sources, Kielce	VDU	- Vytautas Magnus University, Kaunas
MPEC	- Municipal Heat Power Enterprise	WAT	- Military Academy of Technology, Warsaw
		WEiK	- Faculty of Electrical and Computer Engineering
		WME	- Faculty of Mechanical and Power Engineering

Kompleksowe usługi dla hydroenergetyki:

- konsulting
- projektowanie
- generalna realizacja inwestycji

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

www.energoprojekt.pl

Sesja I

**Gospodarka i mała energetyka wodna
- innowacje i uwarunkowania prawno-ekonomiczne**

Session I

**Water management and small hydropower
- innovations and legal-economic constraints**

- 1.2. Zygmunt Kowalski, Bogdan Tkocz:
*Technologia wykorzystania osadów dennych
z Jeziora Rożnowskiego do produkcji substytutów
kruszyw mineralnych stosowanych w budownictwie*
- 1.3. Ewa Malicka,
*Uwarunkowania ekonomiczno-prawne rozwoju
małych elektrowni wodnych w Polsce*
- 1.4. Dorota Wygoda, Piotr Kisielewski:
*Wysokosprawny hydrogenerator modułowy
dla małych elektrowni wodnych*
- 1.6. Marcin Lackowski:
*Magazynowanie energii cieplnej
jednym ze sposobów magazynowania energii*

1.2 Technologia wykorzystania osadów dennych z Jeziora Rożnowskiego do produkcji substytutów kruszyw mineralnych stosowanych w budownictwie

Zygmunt Kowalski¹

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN,
Kraków; e-mail: zkow@meeri.pl

Bogdan Tkocz²

Tauron Serwis SA, Katowice:
Bogdan.Tkocz@tauron-serwis.pl

Jezioro Rożnowskie powstało w wyniku spiętrzenia wód Dunajca na 80 km rzeki. Położone jest na terenie powiatu nowosądeckiego ok. 12 km na północ od Nowego Sącza. Powierzchnia jeziora wynosi 16 do 20 km², długość 22 km, głębokość 30 - 35 m, pojemność całkowita 193 mln m³. Jezioro ulega stopniowemu замуłowaniu w wyniku nanoszenia przez Dunajec i wpadające do niego potoki żwiru i mułów. W sumie w ciągu 80 lat eksploatacji w zbiorniku mogło się nagromadzić ca 130 mln m³ osadów (prawie 68% jego pojemności). Gromadzenie się osadów wpływa na czas eksploatacji zbiorników. Utrata około 80% pierwotnej pojemności może spowodować, że zbiornik nie spełnia już swoich funkcji. Odtworzenie pojemności zbiornika odbywa się zazwyczaj poprzez mechaniczne usuwanie osadów. Należałoby przetwarzać co najmniej 6 mln m³/r osadów dennych, aby w ciągu 20 lat zmniejszyć ilość osadów dennych zalegających w Jeziorze Rożnowskim do 46%.

Uziarnienie osadów dennych odpowiada pyłom o zawartości frakcji piaskowej 8,5%, pyłowej 83% oraz łożyskiej 8,5%. Gęstość właściwa wynosi 2,53 g/cm³, straty prażenia 4,67%, wilgotność średnia 24,8%. Osady te należy zakwalifikować do materiałów nisko-organicznych, hydrofilnych, o zwiększonej ściśliwości. Wydobyte i przetworzone osady dennego pochodzenia mogą być stosowane do: budowy nasypów hydrotechnicznych (w tym wałów przeciwpowodziowych), budowy dróg, plaż i nabrzeży. Wymogi odnośnie kryteriów, które powinny spełniać grunty do wykorzystania w budownictwie określają odpowiednie normy budowlane. Proponuje się wykorzystanie osadów dennych Jeziora Rożnowskiego, po ich przetworzeniu, na kruszywa drobnoziarniste do budowy zbiornika górnego elektrowni szczytowo-pompowej Rożnow. Technologia budowy, z jak największym wykorzystaniem materiałów lokalnych, pozwoliłaby na znaczne obniżenie kosztów inwestycji. Technologia zagospodarowania osadów dennych wzorowana jest na metodzie wdrożonej do zagospodarowania odpadów poflotacyjnych z produkcji podsadzki samo-zestalającej (zamiennika piasku). Osady poflotacyjne zawierają kilkanaście procent frakcji piaszczystej, do 4% frakcji ilastej i do 80% mułów. Instalacja pilotażowa pracowała 4 lata produkując ok. 0,5 mln m³/r mieszaniny. Rozwiązanie problemu osadów dennych Jeziora Rożnowskiego wymagałoby budowy stałej instalacji wytwarzającej co najmniej około 9 mln t/r (~6 mln m³), kruszywa na ich bazie.

Pozwoliłoby to na usuwanie przybywającej co roku ilości osadów dennych (ca 1,6 mln m³), oraz stopniowe zmniejszanie ilości osadów zgromadzonych w zbiorniku.

Opisana wyżej technologia mogłaby zostać wykorzystana do przetwarzania osadów dennych zgromadzonych we wszystkich zbiornikach wodnych w Polsce, rozwiązując problem gromadzenia się w nich osadów dennych. Docelowo pozwoliłoby to na zastąpienie części surowców naturalnych (piasków drobnoziarnistych) kruszywami produkowanymi na bazie osadów dennych. Byłoby to wzorcowe rozwiązanie przewidziane w Gospodarce o Układzie Zamkniętym obejmujące substytucję surowców naturalnych przetworzonymi odpadami, ich recykling i wtórne wykorzystanie (re-use)

Przywołania

1. **Crocetti, P., González-Camejo, J., Li, K., Foglia, Eusebio, A., Fatone, F.** *An overview of operations and processes for circular management of dredged sediments.* *Waste Manage.* 146, 1 June 2022, pp. 20-35.
2. **Koś, K., Gruchot, A., Zawisza, E.** *Bottom sediments from a dam reservoir as a core in embankments—filtration and stability: A case study.* *Sustainability* 13, 1221.
3. **Zawadzki, P., Błażejowski, R., Pawlak, M.** *Przegląd metod odmulniania zbiorników wodnych.* *Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus* 16 (2) 2017, pp.217–228.

Autorzy

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski w roku 1969 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a w 1992 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 2001 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Obecnie pracuje w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Specjalność, technologia związków nieorganicznych i inżynieria Środowiska.

Bogdan Tkocz w roku 2018 ukończył studia na Wydziale Administracji WSA w Bielsku -Białej, ukończył studia MBA. Do roku 2024 był członkiem Rady Nadzorczej TAURON EKOENERGIA , członek Zespołu ds. Transformacji Województwa Śląskiego, Obecnie pracownik TAURON Serwis i członek zespołu ds. budowy Elektrowni Szczytowo -Pompowej Rożnow. Przewodniczący MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ od 2013 r. w Tauron Serwis i Bioeko Grupa TAURON

1.3 Uwarunkowania ekonomiczno-prawne rozwoju małych elektrowni wodnych w Polsce

Ewa Malicka

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Grudziądz
e-mail: ewa.malicka@trmew.pl

Wstęp

Polska wykorzystuje mniej niż 20 procent energetycznego potencjału rzek. Znikomy stopień wykorzystania możliwości hydroenergetyki w naszym kraju dotyczy zarówno obiektów wielkoskalowych, jak i małych elektrowni wodnych (MEW). W zakresie rozwoju małej hydroenergetyki wskazuje się przede wszystkim na potrzebę wykorzystania istniejących obiektów piętrzących wodę. Oprócz budowania nowych instalacji spory potencjał rozwojowy energetyki wodnej znajduje się również w istniejących źródłach wytwórczych. Wiele obiektów hydroenergetycznych wymaga modernizacji poprawiających działanie elektrowni w wymiarze technicznym, ale także dostosowujących je do najnowszych standardów środowiskowych i potrzeb rynku energii.

Warunki ekonomiczno-prawne dla budowy nowych MEW

Inwestorzy planujący budowę małych elektrowni wodnych mogą ubiegać się o wsparcie w postaci systemu aukcyjnego, a także systemów Feed-in Tariffs (FIT), czyli gwarantowanych cen zakupu wytworzonej energii oraz Feed-in Premiums (FIP), czyli gwarantowanych dopłat do tych cen. Ceny stanowiące maksymalną ofertę aukcyjną, a także wyznaczające poziom cen obowiązujących w systemach FIT i FIP, zwane cenami referencyjnymi, wyznaczone są dla poszczególnych technologii i wielkości instalacji w wydawanym, jak dotąd co roku, rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii.

W myśl obowiązującego aktualnie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 2440) ceny referencyjne dla instalacji odnawialnego źródła energii (OZE) wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej wynoszą:

- dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW – 853 zł/MWh,
- dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW – 778 zł/MWh,
- dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW – 745 zł/MWh.

Należy przy tym zaznaczyć, że w systemie FIT i FIP cena zredukowana jest wskaźnikiem 0,95 lub 0,90 w zależności od mocy instalacji.

Dzięki stosunkowej prostocie, systemy FIT i FIP cieszą się uznaniem korzystających z nich wytwórców w elektrowniach wodnych, natomiast system aukcyjny, jako bardziej wymagający, jest mniej popularny dla tej branży. Niestety obecnie możliwość przystąpienia do systemu FIT lub FIP jest wstrzymana do czasu wejścia w życie przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu w Rządowym Centrum Legislacji UD41), znajdującego się obecnie na etapie uzgodnień rządowych. Wspomniane przepisy przedłużą ostateczny termin na pozyskanie zaświadczenia od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dającego wytwórcom prawo do możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w systemie FIT/FIP. Obecnie jako ostateczny termin wskazana jest data 30 czerwca 2024 r., a procedowana ustawa wydłuża go do 30 czerwca 2027 r.

Potrzeby związane z modernizacjami MEW

Jak wspomniano na wstępie, potencjał rozwojowy małej energetyki wodnej znajduje się zarówno w niezagospodarowanych dotąd energetycznie budowach piętrzących, jak i w istniejących źródłach wytwórczych, które wymagają modernizacji poprawiających działanie elektrowni w wymiarze technicznym oraz dostosowujących je do aktualnych potrzeb rynku energii i środowiska. Ważny jest również inny kontekst. Po przyjęciu w Polsce w 2005 roku systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów dla odnawialnych źródeł energii, istniejące wówczas tego typu instalacje uzyskały prawo do korzystania z systemu wsparcia przez 15 lat (okres ten wydłużono dla MEW jeszcze o dwa lata). Takich instalacji MEW było wówczas ponad 300. Pod koniec 2022 roku niemal wszystkie te obiekty zakończyły korzystanie z 17-letniego okresu wsparcia i od tej pory zaczęły działać wyłącznie w oparciu o cenę rynkową energii. Ceny te w 2022 były bardzo wysokie, ale w 2023 i 2024 stopniowo spadały. Tymczasem koszty utrzymania obiektów MEW są dość wysokie, a od 2023, m.in. ze względu na wysoki poziom inflacji wzrastają. Przede wszystkim jednak, wiele małych elektrowni wodnych, szczególnie tych budowanych w latach 90-tych XX wieku, wymaga pilnych modernizacji lub całkowitej wymiany instalacji na nową.

Warunki ekonomiczno-prawne dla modernizacji MEW

Ustawa o OZE od dawna zawierała definicję oraz regulacje dotyczące wsparcia dla zmodernizowanych instalacji OZE, jednak wobec braku przepisów wykonawczych nie było możliwości ich skutecznego stosowania.

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe regulacje dotyczące modernizacji instalacji OZE. W myśl nowych przepisów poziom uzyskanego dla zmodernizowanej instalacji wsparcia przyznawanego w systemie FIT/FIP lub aukcyjnym ma być proporcjonalny do nakładów poniesionych na modernizację. Wartość tych nakładów odnoszona ma być do tzw. instalacji referencyjnej i w zależności od wyniku zredukowana będzie wysokość uzyskiwanej przez instalację ceny lub okres przyznanego wsparcia. Nawet gdyby ten dość skomplikowany mechanizm wprowadzony ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii okazał się atrakcyjny dla wytwórców energii w MEW, to możliwość skorzystania z niego również wymaga wydania przepisów wykonawczych, a przede wszystkim uzależniona jest od wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany przepisów nie stanowią nowej pomocy publicznej. Tym samym, pomimo istnienia przepisów o modernizacji w ustawie, właściciele instalacji OZE nie mogli i nie mogą z nich korzystać, i prawdopodobnie nie ulegnie to zmianie w perspektywie kilkunastu najbliższych miesięcy.

Repowering MEW

Wobec braku możliwości stosowania przepisów o modernizacji znajdujących się w ustawie o OZE oraz biorąc pod uwagę częstą potrzebę całkowitego zastąpienia starej instalacji MEW nową instalacją, jedyną opcją na realizację takiego przedsięwzięcia skutkującą uzyskaniem wsparcia w postaci taryf FIT/FIP było i jest odniesienie się do przepisów dotyczących realizacji nowej instalacji OZE i inwestycja polegająca na rozbiórce starej instalacji i montażu nowej (określana mianem *repoweringu*). Właściciele niektórych MEW podjęli decyzję o takich inwestycjach. Wykonali nowe instalacje, a jednocześnie mogli liczyć na zwrot zainwestowanych środków dzięki uzyskaniu wsparcia w postaci zagwarantowanych cen lub dopłat na nowy 15-letni okres wsparcia. Inwestycje polegały na demontażu (rozbiórce) istniejącego i budowie nowego hydrozespołu (czyli nowej instalacji zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 13 ustawy o OZE). Takie elektrownie Urząd Regulacji Energetyki do niedawna kwalifikował jako instalacje planowane do uruchomienia zgodnie z art. 70b ust. 4 ustawy o OZE.

Niestety, mniej więcej od września 2023 roku, Urząd odstąpił od utrwalonej praktyki rozstrzygania podobnych spraw i od tamtej pory odmawia kwalifikowania instalacji hydroenergetycznych, dla której dokonano rozbiórki (demontażu) istniejącego i zaplanowano budowę nowego hydrozespołu (czyli nowej instalacji) jako instalacji planowanej do uruchomienia, kwalifikując ją

jako instalację zmodernizowaną. W tej sytuacji jednak, ze względu na brak decyzji Komisji i przepisów wykonawczych, wszelkie działania modernizacyjne wytwórców są zablokowane. Niemożliwy jest bowiem zarówno całkowity *repowering* (czyli rozbiórka starej instalacji i budowa nowej w miejscu starej), jak i częściowe modernizacje, w których okres albo wysokość wsparcia zależałyby od nakładów na modernizację.

Podsumowanie

Pomimo potrzeby rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym małej energetyki wodnej, wynikającej z wielu dokumentów strategicznych Polski i zobowiązań międzynarodowych, inwestycje w małe elektrownie wodne napotykają obecnie na poważną barierę. Oczekiwanie na uchwalenie ustawy przedłużającej możliwość przystąpienia do systemu wsparcia przez wytwórców realizujących instalacje MEW spowalnia procesy budowy nowych obiektów. Zaś przedłużające się oczekiwanie na możliwość stosowania nowych przepisów dotyczących modernizacji, a także zmiana praktyki Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie klasyfikowania *repoweringu* źródeł OZE całkowicie blokuje procesy unowocześniania i odtwarzania mocy wytwórczych, także w tych lokalizacjach, w których stan techniczny dotychczas działających instalacji MEW uniemożliwia ich dalszą, bezpieczną eksploatację.

Autorka

Ewa Malicka, mgr, w roku 1997 ukończyła studia z zakresu zarządzania i marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w roku 2003 z zakresu filozofii na Wydziale Nauk Społecznych tej samej uczelni. Pracuje w rodzinnej firmie zajmującej się eksploatacją małych elektrowni wodnych. W 2009 roku rozpoczęła współpracę z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych w zakresie spraw międzynarodowych, reprezentując TRMEW w Zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Małej Energetyki Wodnej (ESHA), a następnie w Europejskiej Federacji Energetyki Odnawialnej (EREF). Od 2011 roku zasiada w Zarządzie TRMEW, od 2014 roku będąc jego wiceprezeską, a od 2017 roku - prezeską. W TRMEW zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem opinii i komentarzy Stowarzyszenia do aktów prawnych oraz przedstawianiem stanowisk TRMEW w procesie konsultacyjnym.

1.4 Wysokosprawny hydrogenerator modułowy dla małych elektrowni wodnych

Dorota Wygoda

Kisielewski Sp. z o.o., Ligota Wołczyńska
e-mail: dorota.wygoda@kisielewski.pl

Piotr Kisielewski

Kisielewski Sp. z o.o., Ligota Wołczyńska
e-mail: piotr@kisielewski.pl

Wstęp

Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest silny wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) [1]. Znaczący wzrost cen energii elektrycznej przyczynił się do skrócenia czasu zwrotu z inwestycji nowo budowanych elektrowni. Coraz większe znaczenie odgrywają małe instalacje OZE o mocach od 50 do 1000 kW. Według Urzędu Regulacji Energetyki (URE) [2] liczba instalacji OZE (o mocy od 50 do 1000 kW) wyniosła 5620 (stan na 31.12.2023). Moc zainstalowana w tych instalacjach wyniosła 4146 MW. Zestawienie instalacji OZE z podziałem na rodzaj źródła pokazuje tabela 1.

Tab. 1. Małe instalacje OZE w podziale na rodzaj źródła (stan na rok 2023)

Rodzaj instalacji OZE	Liczba instalacji	Moc zainstalowana [MW]
Hydroenergia	412	99,3
Energia wiatru	602	396,4
Energia promieniowania słonecznego	4411	3565,5
Biogaz	187	80,0
Biomasa	8	4,8
Łącznie:	5620	4145,9

URE śledzi tempo rozwoju OZE i przedstawia wyniki w corocznych raportach [2]. Na ich podstawie sporządzono przebieg produkcji energii elektrycznej z małych instalacji OZE (rys. 1). Na wykresie widać trend wzrostowy produkcji energii elektrycznej z tych źródeł. W roku 2016 liczba wytwórców w małych elektrowniach instalacjach OZE wyniosła 428. Natomiast po ośmiu latach (stan na dzień 31.12.2023), liczba ta wzrosła siedmiokrotnie i wyniosła 3025 (jeden wytwórca może posiadać więcej niż jedną instalację). Odnotowano imponujący wzrost generowanej energii elektrycznej z poziomu 177 GWh (z roku 2016) do 4059 GWh (rok 2023).

Silny wzrost nastąpił szczególnie w produkcji energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. Wzrost ten szczególnie widać w latach 2021-2022. W czasie 1 roku zarejestrowano wzrost wytworzonej energii elektrycznej z poziomu 115,5 do 2594 GWh. Znaczący wzrost generowanej energii elektrycznej w latach 2016-2023 odnotowano również w hydroelektrowniach, w których zwiększono produkcję energii ponad 3-krotnie (rys. 2).

Rys. 1. Przebieg produkcji energii elektrycznej w małych instalacjach OZE w latach 2016-2023

Rys. 2. Przebieg produkcji energii elektrycznej z hydroenergii w latach 2016-2023

Najwięcej elektrowni wodnych w Polsce posiada stosunkowo małą moc zainstalowaną (rys. 3). Z wykazu małych instalacji OZE pokazanych w Raplocie Prezesa URE [2] można dostrzec, że aż ok. 82 % elektrowni posiada moc zainstalowaną w przedziale od 20 do 250 kW.

Niejednokrotnie w jednej elektrowni znajduje się kilka zespołów wytwórczych o różnych mocach. Większość jednostek wytwórczych to klatkowe generatory indukcyjne, w większości przypadków są to maszyny katalogowe. Wybór tej maszyny jest nieprzypadkowy, ponieważ pochodzi ona z produkcji wielkoseryjnej, więc jest relatywnie tania i nie wymaga zastosowania układów re-

gulacji wzbudzenia, jak to ma miejsce w przypadku generatorów synchronicznych o wzbudzeniu elektromagnetycznym. Niestety poza wspomnianymi zaletami, posiada znacznie więcej wad takich jak: niska sprawność, brak regulacji współczynnika mocy, słaba stabilność, brak odporności na prędkości rozbiegowe od turbin wodnych (Francisa, Kaplana) oraz mała liczba biegunów, przez co ich prędkość znamionowa jest kilkakrotnie większa od znamionowej prędkości turbiny przez co wymuszone jest zastosowanie przekładni. Ponadto niski współczynnik mocy wymusza zastosowanie dodatkowych baterii kondensatorów wraz z układem automatyki.

Rys. 3. Liczba elektrowni wodnych w zależności od wybranych przedziałów mocy zainstalowanej w zakresie od 10 do 1000 kW

Przekładnie obok generatorów indukcyjnych stwarzają największe problemy eksploatacyjne i są planowane do modernizacji. Przekładnie są dość uciążliwe, poprzez zbyt wysoki hałas. Posiadają one łożyska wymagające częstych przeglądów i napraw. Ponadto obniżają znacząco sprawność całego bloku wytwórczego.

Wszystkie wspomniane problemy wskazują na nieefektywne przetworzenie energii wody jako źródła w produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu istniejących rozwiązań. Dlatego zasadnym jest zastosowanie takiej konstrukcji generatora elektrycznego posiadającego wysoką sprawność w dużym zakresie mocy generowanej, dużej liczbie biegunów, a tym samym małej znamionowej prędkości obrotowej, aby wyeliminować przekładnię. Odpowiednio dobrane łożyska umożliwią pracę zarówno w pozycji poziomej (posadowienie na łapach), jak i pionowej (montaż kołnierzowy). Pożądanym byłoby zaprojektowanie tylko jednej uniwersalnej maszyny, która umożliwi generowanie mocy w całym zakresie mocy jednostek wytwórczych oraz w pełnym zakresie prędkości obrotowej w małych instalacjach OZE. Przez co znacząco zredukowałyby się koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem dokumentacji konstrukcyjnej oraz przeprowadzenia niezbędnych testów ruchowym. To te koszty odgrywają kluczową rolę w produkcji jednostkowych, nisko-mocowych maszyn elektrycznych.

Dane znamionowe uniwersalnego hydrogeneratora modułowego

Sprostanie wymagań stawianych generatorowi uniwersalnemu wspomnianemu we wstępie jest niełatwe ze względu na szeroki zakres mocy i prędkości obrotowej. Wiedząc, że ok. 82 % małych instalacji OZE posiada moc zainstalowaną nie większą niż 250 kW, zbadano jakie moce wytwórcze są dostępne w tych elektrowniach. Na rysunku 4 zaprezentowano moce zainstalowane, które pokrywają się z typoszeregiem silników indukcyjnych producentów maszyn elektrycznych. Udział maszyn wykazanych w przedziale od 20 do 250 kW stanowi 64 % wszystkich maszyn. Dobitnie to pokazuje, że wspomniane instalacje OZE są wyposażone w maszyny katalogowe.

Rys. 4. Liczba elektrowni wodnych w zależności od mocy zainstalowanej od 20 do 250 kW pokrywających się z typoszeregiem silników indukcyjnych

Ze względu na niski spad polskich elektrowni wodnych, prędkość obrotowa turbin wodnych waha się w zakresie od 150 do 519 obr/min.

Nie jest możliwe zbudowanie generatora pracującego w tak szerokim zakresie prędkości obrotowej. Jest za to możliwe przyłączenie generatora do sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem przekształtnika energoelektrycznego, którego zadaniem jest utrzymywanie stałej wartości napięcia, częstotliwości oraz współczynnika mocy.

Nieuzasadnionym ekonomicznie byłoby zastosowanie generatora o mocy znamionowej równej największej mocy instalacji OZE z przedziału mocy 20-250 kW. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie takiej konstrukcji maszyny, która umożliwi zmianę mocy znamionowej w zależności od mocy turbiny utrzymując przy tym wysoką sprawność. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu maszyny synchronicznej wzbudzonej magnesami trwałymi o budowie modułowej. Każdy moduł posiadałby osobny kompletny stojan i wirnik. Taki zabieg pozwoliłby dodawać kolejne moduły w zależności od zapotrzebowania elektrowni.

Sprostanie postawionych powyżej wymagań jest możliwe do zrealizowania poprzez zastosowanie sześciu modułów, każdy o mocy $S=40$ kVA (tab. 2). Wyeliminowanie przekładni między turbiną wodną a generatorem uzyskano poprzez odpowiedni dobór prędkości znamionowej maszyny. Prędkość ta jest zdefiniowana przez liczbę par biegunów oraz częstotliwość.

Tab. 2. Dane znamionowe pojedynczego segmentu hydrogeneratora modułowego

Wielkość fizyczna	Wartość	Jednostka
S_N	40	kVA
U_N	400	V
$\cos\varphi_N$	0,99	-
I_N	57,7	A
n_S	300	obr/min
$2p$	20	-
f_N	50	Hz
M_N	1260,5	Nm
Połączenie faz uzwojenia stojana	Y / Δ / YY / $\Delta\Delta$	-

Konstrukcja hydrogeneratora modułowego

Firma Kisielewski Sp. z o.o. zaprojektowała, wykonała oraz przetestowała prototyp 3-segmentowego hydrogeneratora modułowego. Maszyna ta charakteryzuje się:

- bliźniaczymi stojanami i wirnikami,
- wałem umożliwiającym montaż 3-ech segmentów, przenoszący moment ($M=3 M_N$) wirujący z szerokim zakresem prędkości obrotowej,
- wspólnym rodzajem łożyskowania dla każdej liczby segmentów,
- montażem generatora w pozycji pionowej, jak i poziomej,
- możliwością rekonfiguracji poprzez zwiększanie i zmniejszanie liczby segmentów od 1 do 6,
- wytrzymałością wirnika na duże prędkości rotacyjnej turbiny wodnej wynoszącej 3-krotność prędkości znamionowej.

Przyjętym rozwiązaniem konstrukcyjnym spełniającym powyższe wymagania jest koncepcja łączenia segmentów stojana oraz wirnika na wspólnym wale poprzez płytki skręcone szpilkami. Elementy stojana są wycięte z blach elektrotechnicznych i stali konstrukcyjnej. Blacha elektrotechniczna o grubości 0,5 mm stanowi część czynną segmentu, natomiast stal konstrukcyjna o grubości 10 mm służy jako pierścień do zabudowy połączeń czołowych uzwojenia stojana. Wykonalność takiego rozwiązania okazała się możliwa dzięki zastosowaniu nowatorskiego cięcia laserowego elementów stalowych [5]. Uzyskanie niskiej wysokości zadziorów i gratów, niewyczuwalnych dotykiem, znacząco przysłużyły się dokładnemu spakietowaniu rdzeni stojana i wirnika. Fragmenty spakietowanego stojana przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Widok fragmentów spakietowanego stojana

Po spakietowaniu segmentu, uzwojono stojan (rys. 6). W tym celu wykonano cewki pętlicowe, a następnie wysypano je do żłobków, układając w dwie warstwy. Wirnik generatora modułowego posiada magnesy trwałe.

Odpowiednio dobrany zespół łożysk po obu stronach wału, pozwala na prace generatora w dowolnej pozycji: pionowej, poziomej lub skośnej (dla np. turbiny Archimedes), co czyni go uniwersalnym dla modernizacji elektrowni, jak i nowych obiektów.

Podstawowym sposobem chłodzenia generatora jest konwekcja swobodna. Skuteczność tego sposobu chłodzenia zwiększona została przez uźebrowanie korpusu generatora. Duża powierzchnia oddawania ciepła gwarantuje, że ciepło wydzielające się wewnątrz maszyny (głównie w stojanie i łożyskach) zostanie odprowadzone. Taki zabieg pozwolił na wyeliminowanie wentylatora, przez co ograniczono straty mechaniczne oraz hałas.

Generator segmentowy dedykowany jest dla hydroenergetyki. Będzie on sprzęgnięty bezpośrednio z turbiną wodną, gdzie sposób montażu jest z reguły kołnierzowy. W prezentowanym rozwiązaniu wykorzystano łapy umożliwiające łatwe zestawienie generatora z układem napędowym w pozycji poziomej czy pośredniej ukośnej. Widok złożonej maszyny jest pokazany na rysunku 7. Zbudowany hydrogenerator waży ok. 1800 kg. Jego wznios osi wału wynosi 400 mm.

Rys. 6. Proces uzwajania stojana

Rys. 7. Widok 3-segmentowego hydrogeneratora modułowego

Właściwości hydrogeneratora modułowego

Wyprodukowany i przetestowany generator charakteryzuje się małym momentem zaczepowym (ok. 1,4 % M_N), niską zawartością wyższych harmonicznych (THD=1,6 %) w indukowanej sile elektromotorycznej oraz przyrostem temperatury uzwojenia stojana poniżej klasy B(130 °C). Na rysunku 8 przedstawiono sprawności hydrogeneratora funkcji momentu napędowego dla różnej liczby modułów, natomiast na rysunku 9 widać sprawności dla różnej liczby modułów podczas znamionowego obciążenia. Sprawności w szerokim zakresie obciążenia (rys. 8) są wysokie i na stałym poziomie, w przeciwieństwie do maszyn indukcyjnych, których sprawność gwałtownie maleje wraz z malejącą mocą na wale.

Zastosowanie uniwersalnego generatora modułowego jest dużą szansą dla firm modernizujących istniejące małe elektrownie wodne, jak i nowobudowane poprzez wzrost ich efektywności, a tym samym przyspieszy zwrot z inwestycji.

Rys. 8. Sprawność w funkcji momentu na wale dla różnej liczby segmentów

Rys. 9. Sprawność dla $M=M_N$ dla różnej liczby segmentów

Przywołania

1. *Informacja statystyczna o energii elektrycznej*, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Agencja Rynku Energii S.A, za lata 2016-2023.
2. *Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w małych instalacjach OZE*, Raport Prezesa URE, Warszawa, za lata 2016-2023.
3. **Dąbrowski M.:** *Konstrukcja maszyn elektrycznych*, WNT, 1977.
4. **Dąbrowski M.:** *Projektowanie maszyn prądu przemiennego*, WNT, 1988.
5. Patent P.418468 *Sposób cięcia blachy elektrotechnicznej i segment wycięty z blachy elektrotechnicznej*

Autorzy

Piotr Kisielewski, dr inż., ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w roku 2005, uzyskując tytuł magistra. W latach 2005 – 2009 był zaangażowany w działalność uczelni w ramach doktoratu. Efektem pracy doktorskiej było opracowanie badań w zakresie: *Polowo-obwodowa analiza stanów nieustalonych turbogeneratora*. Po zakończeniu pracy doktorskiej objął funkcję adiunkta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w Katedrze Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, gdzie do 2018 roku sprawował funkcję Kierownika Laboratorium Symulacyjnych Badań Maszyn Elektrycznych. Jest autorem bądź współautorem ponad 90 publikacji naukowych drukowanych w czasopiśmie naukowych oraz prezentowanych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Obecnie Właściciel i Prezes Zarządu firmy Kisielewski Sp. z o.o.

1.6 Magazynowanie energii cieplnej jednym ze sposobów magazynowania energii

Marcin Lackowski

Instytut Maszyn Przepływowych
Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
e-mail: marcin.lackowski@imp.gda.pl

W ostatnich latach rozpoczęto realizację programu odejścia od wykorzystania paliw kopalnych w źródłach energii w krajach Unii Europejskiej, celem tych działań jest ograniczenie wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu [1]. Prognozy, które są formułowane przez badaczy wskazują na konieczność zmniejszenia emisji szeroko pojętych gazów cieplarnianych. Jednym ze źródeł energii niepowodującej emisji dwutlenku węgla oraz emisji tlenków siarki i azotu jest energetyka wodna. Jej dyspozycyjność jest również większa niż dla energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych czy też turbin wiatrowych. Wzrastający udział energii generowanych przez źródła trudno prognozowalne powoduje konieczność zarządzania dostępnymi źródłami w sposób dynamiczny, co z kolei wymusza rozbudowę systemów sterowania i unowocześnienie sieci. Ważnym elementem systemu elektroenergetycznego stają się magazyny energii ułatwiające bilansowanie systemu. Równocześnie rozpoczęto proces eliminacji paliw kopalnych z systemu ciepłowniczego, a preferowanym źródłem ciepła stają się źródła oparte na energii elektrycznej (kotły elektrodowe, pomy ciepła). W przedmiotowym referacie przedstawię rozwiązania magazynowania energii cieplnej i chłodu z wykorzystaniem materiałów zmienofazowych w zastosowaniach ciepłowniczych. Zastosowanie magazynów energii po stronie ciepła może umożliwić w pewnym stopniu stabilizację i optymalizację pracy systemu elektroenergetycznego poprzez okresowe zmniejszenie poboru energii elektrycznej z systemu. W referacie przedstawię przykłady zastosowania magazynów opartych na materiałach zmienofazowych a będące wynikiem m.in. prac badawczych pracowników Instytutu [2,3,4], jak i pojawiające się działania badawcze związane z rozwojem i kolejnymi wdrożeniami systemów magazynowania ciepła w systemie elektroenergetycznym. W przedmiotowej pracy podniesiono również ważny z praktycznego punktu widzenia problem dużych różnic w czasie ładowania magazynu ciepłem lub chłodem a czasem rozładowania, co wymusza zastosowanie nietypowych rozwiązań w konstrukcji wymienników dostarczających i odbierających ciepło z magazynu. Przedstawię również możliwość współpracy magazynu ciepła z Małymi Elektrowniami Wodnymi.

Przywołania

1. *The Sixth Assessment Report*, IPCC 2022.
2. **Rolka, P., Przybylinski, T., Kwidzinski, R., Lackowski, M.** *Thermal Properties of RT22 HC and RT28 HC Phase Change Materials Proposed to Reduce Energy Consumption in Heating and Cooling Systems*. *Renewable Energy* **2022**, 197, 462–471, doi:10.1016/j.renene.2022.07.080
3. **Rolka, P., Przybylinski, T., Kwidzinski, R., Lackowski, M.**: *Investigation of Low-Temperature Phase Change Material (PCM) with Nano-Additives Improving Thermal Conductivity for Better Thermal Response of Thermal Energy Storage*. *Sustainable Energy Technologies and Assessments* **2024**, 66, 103821, doi:10.1016/j.seta.2024.103821
4. **Rolka, P., Lackowski, M.**: *The effect of graphene nanoparticles on the thermal conductivity enhancement of organic phase change material and its energy storage properties*. *Archives of Thermodynamics Vol. 44(2023)*, No. 4, 103–121 doi: 10.24425/ather.2023.149710

Autor

Marcin Lackowski, dr hab. prof. IMP PAN, w roku 2004 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora w dyscyplinie mechanika, w 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie mechanika, w tym samym roku został powołany na stanowisko prof. IMP PAN, w latach 2018-2022 Zastępca ds. naukowych Dyrektora IMP PAN, od 2022 Dyrektor IMP PAN. Zainteresowania badawcze to przepływy dwufazowe z oddziaływaniem zewnętrznym, magazynowanie energii, separacja elektrostatyczna, systemy pomiarowe. Autor około 50 artykułów naukowych indeksowanych w bazie WoS, kierownik lub koordynator kilku wysokobudżetowych projektów badawczych oraz kilkudziesięciu bezpośrednich prac dla przemysłu. Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN.

REGULATORY TURBIN
ZASILACZE HYDRAULICZNE
SYSTEMY SCADA

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk prowadzi modernizacje układów regulacji turbin oraz wykonuje nowe elektrohydrauliczne regulatory obrotów i układy zasilania olejowego dla wszystkich typów turbin wodnych.

Zakres działalności Instytutu Energetyki obejmuje m.in.:

- cyfrowe układy regulacji turbin wodnych
- systemy sterowania, wizualizacji i kontroli pracy elektrowni (SCADA)
- układy pomiaru poziomów wody i strat na kratkach
- układy pomiaru prędkości obrotowej
- układy hydrauliki siłowej
- układy olejowo - ciśnieniowe
- układy napędowe i sterowania jazów

Instytut Energetyki posiada laboratorium do testów modernizowanych układów regulacji.

Instytut wykonuje również badania i ekspertyzy w zakresie oceny stanu technicznego oraz wymaganych prac modernizacyjnych układów regulacji.

Sesja III

**Elastyczność systemu elektroenergetycznego
a hybridyzacja elektrowni wodnych**

Session III

Power grid elasticity and hybridization of hydropower plants

- 3.1. Radosław Koropis:
Usługi systemowe i usługi elastyczności - nowe możliwości współpracy energetyki wodnej z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym
- 3.2. Janusz Skrzypacz, Artur Machalski, Przemysław Szulc, Dominik Błoński, Magdalena Nemś, Aneta Nycz :
D-Hydroflex. Digital solutions for improving the sustainability performance and FLEXibility potential of HYDROpower assets. Funkcjonalność i architektura projektu
- 3.3. Jakub Jurasz, Bogdan Bochenek, Egidijus Kasiulis:
Hybrid hydro-solar systems: a straightforward solution in challenging times
- 3.4. Andrzej Kamonciak:
Zastosowanie instalacji PV do wspomaganie zasilania potrzeb własnych MEW na przykładzie Kaskady Raduni
- 3.5. Egidijus Kasiulis, Jakub Jurasz:
Small hydropower and solar PV hybridization assessment: a case study from Lithuania
- 3.6. Yuting Cui, Jakub Jurasz:
Hydropower-dominated multi-energy complementary system in the low carbon era: a case study of Longyangxia, China

3.1 Usługi systemowe i usługi elastyczności – nowe możliwości współpracy energetyki wodnej z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Radosław Koropis

RENPRO sp. z o.o. Szczecin / Wrocław
e-mail: radek.koropis@renpro.pl

Wprowadzenie

Od 14 czerwca 2024 r. instalacje OZE mogą świadczyć usługi systemowe na rynku bilansującym realizowanym przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), którym w Polsce są Polskie Siecie Elektroenergetyczne S.A. (PSE). Usługi w zakresie energii bilansującej oraz mocy bilansujących (związanych z regulacją częstotliwości) wymagają od uczestników uzyskania kwalifikacji prowadzonej w tym zakresie przez PSE na rzecz Dostawcy Usług Bilansujących (DUB). Zasady świadczenia usługi elastyczności (regulacja która nie jest związana z częstotliwością) są obecnie przedmiotem konsultacji i uzgodnień [1]. Referat będzie zawierał informacje o zakresie świadczonych usług, wymaganiach technicznych, organizacyjnych i prawnych jakie muszą być spełnione w celu uzyskania kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących oraz usług elastyczności przez elektrownie wodne.

Zakres referatu

Podstawowe definicje usług bilansujących oraz zasady ich zgłaszania, realizacji i rozliczenia będą przedmiotem pierwszej części referatu. Świadczenie usług bilansujących podlega obecnie zasadom rynkowym, których wyniki są znane podmiotom składającym oferty w dobie *d-1* przed dostawą o godz. 10:00. W przypadku braku przyjęcia oferty ze względu np. na za wysoką cenę, uczestnik rynku ma pełną swobodę do sprzedaży energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego. W zależności od bieżącej sytuacji ruchowej PSE korzysta z przyjętych ofert bilansujących wzywając odpowiednio jednostki do realizacji złożonej oferty zarówno w zakresie regulacji obniżających generację jak i zwiększających ją. W zależności od rodzaju regulacji czasy reakcji wynoszą od 30 s. do 12,5 min. Realizacja złożonych ofert odbywa się poprzez systemy teleinformatyczne DUB, które spełniają wymagania bezpieczeństwa określone przez OSP.

W kolejnej części referatu omówione zostaną niezbędne wymagania techniczne pozwalające na uzyskanie kwalifikacji OSP do uczestniczenia w rynku usług bilansujących. Przedstawiony zostanie również ramowy schemat infrastruktury IT niezbędnej do złożenia oferty, jej realizacji oraz rozliczenia.

Rynek usług systemowych funkcjonujący od kilku lat w Niemczech, Czechach, Holandii i innych krajach EU

charakteryzuje się podobnymi cechami w zakresie rozkładu cen usług. Referat będzie zawierał materiały porównawcze dla tych rynków oraz analizę cen usług użytkowanych w Polsce w okresie ich obowiązywania. Ze względu na bezpieczeństwo KSE konieczne jest utrzymanie minimum technicznego generacji ciepłej w wysokości 7GWh w okresie letnim i 9 GWh w okresie zimowym. Te uwarunkowania mają bezpośredni wpływ na ceny uzyskiwane w na rynku usług systemowych.

Strategie w zakresie oferowania usług bilansujących, to kolejna część referatu bazująca na doświadczeniach RENPRO w zakresie agregacji ofert sprzedaży energii elektrycznej z ponad 250 rozproszonych instalacji OZE, które są podłączone do autorskiego systemu odczytu danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Pozwala to na optymalizację w zarządzaniu portfelem wytwórczym wykorzystując obecnie arbitraż cenowy dostępny na rynku energii. Optymalizator jednostki bilansującej wykorzystuje bieżące prognozy pogody, wykonując sześciokrotnie w ciągu doby aktualizacji generacji wytwórczej. Ma to kluczowe znaczenie przy zarządzaniu usługami bilansującymi.

Rys.1 Czteromiesięczne przychody z usług bilansujących dla 1 MW mocy zaoferowanej – opracowanie własne.

Usługi bilansujące będą dostępne jednak tylko dla części elektrowni wodnych, głównie ze względów prawno-organizacyjnych i technicznych. Pozostałe elektrownie wodne będą w przyszłości mogły uczestniczyć w realizacji usług elastyczności na rzecz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), które zostaną omówione w ostatniej części referatu.

Uwagi końcowe

Zdecydowana większość elektrowni wodnych w Polsce jest pozbawiona jakichkolwiek systemów wsparcia. Taryfy gwarantowane, aukcje czy rynek mocy to systemy z których korzysta niespełna 10% hydroelektrowni. Pozostałe instalacje sprzedają energię elektryczną na warunkach rynkowych, które systematycznie od 2022 r. ulegają obniżeniu. Ten trend ze względu na wzrost generacji z instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych będzie utrzymywał się przez kolejne lata.

Usługi bilansujące oraz w przyszłości usługi elastyczności to dodatkowe możliwości zwiększenia rentowności tych instalacji.

Przywołania

1. PSE - Karta aktualizacyjna nr 2/CW-2/CK-2/CB-2/2024 do IRiESP.

Autor

Radosław Koropis, mgr inż., ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej w roku 1990 oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Od przeszło 20 lat związany zawodowo z sektorem ubezpieczeń majątkowych specjalizuje się w opracowaniu i wdrożeniu programów ubezpieczeniowych dedykowanych instalacjom wytwarzającym energię z odnawialnych źródeł.

Od ponad 12 lat zawodowo zajmuje się obrotem energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Prezes RENPRO sp. z o. o. z/s w Szczecinie spółki obrotu energią elektryczną, która opracowała i wdrożyła unikalny system zarządzania jednostkami wytwórczymi w czasie rzeczywistym.

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, autor wielu artykułów i szkoleń z obszarów związanych z prawem energetycznym oraz odnawialnymi źródłami energii.

3.2 *D-Hydroflex. Digital solutions for improving the sustainability performance and FLEXibility potential of HYDROpower assets.* Funkcjonalność i architektura projektu.

Janusz Skrzypacz, Artur Machalski, Przemysław Szulc, Dominik Błoński,
Magdalena Nems, Aneta Nycz

Politechnika Wroclawska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

e-mail: janusz.skrzypacz@pwr.edu.pl, artur.machalski@pwr.edu.pl, przemyslaw.szulc@pwr.edu.pl,
dominik.blonski@pwr.edu.pl, magdalena.nems@pwr.edu.pl, aneta.nycz@pwr.edu.pl

Wstęp

W ostatnich latach wraz ze wzrostem świadomości o ochronie środowiska, wzrosła wiedza o źródłach i nośnikach energii, co wynika z rozwoju technologii, łatwego dostępu do informacji oraz regulacji unijnych promujących ekologiczne rozwiązania. Woda, w odróżnieniu od energii wiatrowej i słonecznej, jest stabilnym odnawialnym źródłem energii. Unia Europejska oprócz wprowadzania przepisów, wspiera finansowo badania nad poprawą efektywności energetyki wodnej, czego przykładem jest projekt D-HYDROFLEX – rys. 1, realizowanym w ramach programu Horyzont Europa.

Rys.1 Logo projektu *Digital solutions for improving the sustainability performance and FLEXibility potential of HYDROpower assets*

Cel i wyzwania w projekcie

Projekt D-HYDROFLEX ma na celu modernizację i cyfryzację istniejących elektrowni wodnych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak cyfrowy bliźniak, sztuczna inteligencja oraz systemy monitorowania. Niemniej jednak, projekt to także wyzwania, które obejmują modernizację starzejących się obiektów, zwiększenie elastyczności operacyjnej w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby energetyczne oraz redukcję kosztów związanych z konserwacją. Dodatkowo, D-HYDROFLEX stawia duży nacisk na zrównoważony rozwój i minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne.

Funkcjonalność projektu

Funkcjonalności projektu D-HYDROFLEX, bazujące na kluczowych atrybutach systemu, zapewniają dostarczenie wymaganych funkcji w określonych warunkach. Biorąc pod uwagę wprowadzenie technologii cyfrowych i oprogramowania, zgodnie z normą ISO 9126 można wyróżnić 5 podcharakterystyk funkcjonalności w modelu jakości oprogramowania.

Są to:

- odpowiedniość (*suitability*) – systemy cyfrowe, w tym cyfrowy bliźniak, wspierają optymalizację pracy elektrowni wodnych, dostosowując się do zmiennych warunków operacyjnych i potrzeb na rynku energii.
- dokładność (*accuracy*) – predykcja konserwacji i algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają precyzyjne przewidywanie awarii oraz optymalne zarządzanie produkcją energii.
- współdziałanie (*interoperability*) – integracja z innymi systemami energetycznymi – magazynami energii (np. wodorowymi), zapewnia większą elastyczność operacyjną.
- bezpieczeństwo (*security*) – narzędzia typu F-box, zapewniają ochronę danych i cyberbezpieczeństwo dzięki zaawansowanym technologiom opartym na deep learningu.
- zgodność (*functionality compliance*) – technologie wdrażane w ramach projektu są zgodne z wymaganiami regulacyjnymi i wspierają monitorowanie środowiskowe, co jest kluczowe dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju.

Z perspektywy działania TAURON Ekoenergia i Politechniki Wrocławskiej, odpowiedzialnych za opracowanie cyfrowego bliźniaka (*digital twin – DT*) dla Elektrowni Wodnej Wały Śląskie, warto rozpatrzyć funkcjonalności technologii DT dla hydroelektrowni, będącą złożoną i wrażliwą infrastrukturą.

Kilka kluczowych funkcjonalności cyfrowego bliźniaka elektrowni wodnej przedstawiono na rys. 2. Podstawową funkcjonalnością (F0) cyfrowego bliźniaka w elektrowni wodnej jest oprogramowanie, które zawiera model matematyczny działania hydrozespołu i hydrologii obiektu. Umożliwia symulację parametrów hydrologicznych, optymalizację nastaw elementów roboczych oraz ocenę sprawności i produktywności hydrozespołu. Pozwala także na modelowanie dynamiczne działania maszyny. Oprogramowanie działa zarówno jako niezależne środowisko symulacyjne, jak i system nadzorujący, pobierający dane z rzeczywistych czujników maszyny.

Rys.2 Poziomy funkcjonalności D-Hydroflex

Kolejną cechą funkcjonalną jest możliwość ciągłej kontroli parametrów operacyjnych hydrozespołu (*real time*) – F1. Zastosowanie technologii DT umożliwia nieprzerwane monitorowanie kluczowych parametrów pracy hydrozespołu, w przypadku Polski – elektrowni wodnej Wały Śląskie. Zakłada się, że obserwowane będą m.in.: poziom wody górnej i dolnej, strata na kracie wlotowej, przepływ przez maszynę, ciśnienie w rurze ssącej (NPSH), prędkość turbiny, moc czynna, aktualna sprawność, produkcja od ustalonej godziny, położenie aparatu kierowniczego i wirnika, a także temperatury w węzłach maszyny (łożyska, olej) oraz drgania zespołu wirującego. System może również monitorować zużycie wody i inne parametry mechaniczne oraz elektryczne, dostosowane do potrzeb użytkownika.

Wizualizacja bieżących danych pomiarowych hydrozespołu wraz z archiwizacją (F2) stanowi funkcję użyteczną, odpowiedzialną za wyświetlanie istotnych parametrów w formie wykresów, tabel i diagramów za pośrednictwem interaktywnego interfejsu. Dane są automatycznie zapisywane w bazie lub systemie zarządzania, co pozwala na późniejszą analizę i przegląd historycznych danych. Funkcjonalność obejmuje możliwość wyświetlania punktu pracy hydrozespołu na charakterystyce eksploatacyjnej, co przyczynia się do bardziej efektywnej eksploatacji maszyny oraz identyfikacji strat produkcyjnych. Algorytmy genetyczne mogą wspierać optymalizację obciążenia maszyn, zmienność krzywych charakterystycznych monitorowana jest w czasie rzeczywistym, co pozwala ocenić poziom degradacji elementów.

Hydrologiczno-hydroenergetyczna analiza stopnia wodnego Wały Śląskie (F3) ma na celu ocenę charakterystyk hydrologicznych tego obszaru i potencjału energetycznego. Opracowany zostanie bilans hydrauliczny stopnia, z krzywymi przepływu i spadu brutto/netto oraz mocy hydraulicznej. Na tej podstawie oceniona zostanie efektywność pracy obiektu oraz zidentyfikowane straty. Model będzie bazował na danych historycznych i bieżących z wodowskazów, a także na pomiarach w czasie rzeczywistym. Umożliwi to symulację pracy elektrowni w różnych warunkach hydrologicznych, analizując przepływy i produkcję energii z pełną statystyką hydrologiczną.

Ważną zdolnością operacyjną DT w hydroelektrowni jest możliwość identyfikacji zjawisk przepływowych i parametrów hydraulicznych oraz optymalizacji maszyny za pomocą analizy numerycznej przepływu CFD w turbinie wodnej (F4). Proces ten wykorzystuje metody numeryczne do modelowania przepływu w różnych częściach turbiny, od ujęcia wody, półspirale, kierownicę wsporczą i regulacyjną, wirnik, rurę ssącą do niecki wypadowej. Dokonanie analizy pozwoli ocenić aktualne działanie hydrauliczne oraz podjąć próbę optymalizacji. W ramach symulacji CFD będą dostępne wyniki rozkładu prędkości i ciśnień, linie prądów oraz sprawność turbiny. Obliczenia mogą być przeprowadzone dla bieżących lub zadanych parametrów, w tym prognoz hydrologicznych. Analiza obejmie tworzenie modelu geometrycznego turbiny, generowanie siatki oraz przeprowadzanie obliczeń, z możliwością walidacji wyników na panelu modułu DT.

Ostatnią kluczowym atrybutem operacyjnym jest analiza drgań i dynamiki zespołu wirującego z elementami prognozowania, mająca na celu zapobieganie awariom i wprowadzenie konserwacji predykcyjnej (F5). Drgania mają znaczący wpływ na stabilność i bezpieczeństwo turbiny, dlatego monitorowanie ich jest istotne dla zapewnienia optymalnej pracy. Proces ten obejmuje pomiar drgań względnych i bezwzględnych, oraz analizę węzłów takich jak łożyska turbiny i generatora, prędkość obrotową i kąt fazy. Analizowane będą średnie parametry w poszczególnych węzłach i ich zmiany w czasie, co pozwoli na wykrywanie zakłóceń i interpretację widm drgań. Dzięki analizie w czasie rzeczywistym, cy-

frowy bliźniak może skutecznie identyfikować potencjalne awarie i nieprawidłowości, umożliwiając szybką reakcję i zapobieganie poważniejszym problemom.

Podsumowanie

Projekt D-HYDROFLEX koncentruje się na modernizacji i cyfryzacji elektrowni wodnych. Wykorzystuje zaawansowane technologie, cyfrowy bliźniak, sztuczna inteligencja i systemy monitorowania, aby poprawić efektywność, elastyczność operacyjną i zrównoważony rozwój obiektów dzięki funkcjonalności nowego oprogramowania. Projekt obejmuje analizę hydrologiczną, optymalizację przepływu w turbinach oraz monitorowanie drgań, pozwalającą na precyzyjne prognozowanie awarii i optymalizację działania elektrowni. Dzięki tym innowacjom możliwe będzie zwiększenie wydajności energetycznej oraz przy minimalnym wpływie na środowisko.

Autorzy

Janusz Skrzypacz, dr hab. inż., w roku 1997 ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej, a w roku 2002 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Od roku 2000 związany z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania zawodowe obejmują hydrauliczne maszyny przepływowe i ich systemy, rurociągi oraz urządzenia ciśnieniowe.

Artur Machalski, dr inż., w roku 2022 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Zawodowo zajmuje się maszynami przepływowymi oraz układami hydraulicznymi.

Przemysław Szulc, dr inż., ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej. W roku 2014 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Zainteresowania zawodowe obejmują hydrauliczne maszyny przepływowe oraz ich systemy.

Dominik Błoński, dr inż., w roku 2022 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Zawodowo zajmuje się maszynami przepływowymi oraz układami hydraulicznymi.

Magdalena Nemś, dr hab. inż., ukończyła Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej. W roku 2015 uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Zainteresowania zawodowe obejmują: energetykę odnawialną, systemy magazynowania energii.

Aneta Nycz, mgr inż., ukończyła Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej w roku 2022. Obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej w dyscyplinie naukowej: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Do zainteresowań naukowych należą hydrauliczne maszyny przepływowe oraz układy hydrauliczne.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach program HORIZON, Grant Agreement No. 101122357.

3.3 Hybrid hydro-solar-wind systems: a straightforward solution in challenging times

Jakub Jurasz, Bogdan Bochenek

Politechnika Wrocławska, Wrocław
e-mail: jakub.jurasz@pwr.edu.pl

Egidijus Kasiulis

Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania
e-mail: egidijus.kasiulis@vdu.lt

Introduction

Hybrid energy systems that integrate run-of-river (RoR) hydropower, solar photovoltaics (PV), and wind energy are increasingly seen as a resilient and sustainable solution for addressing the challenges of renewable energy variability. Each of these energy sources has distinct characteristics that, when combined, can enhance overall system performance. However, it is important to recognize that all three are inherently weather-dependent. The RoR hydropower, particularly in smaller rivers, is sensitive to seasonal variations and rainfall patterns, while solar and wind outputs are influenced by daily and seasonal fluctuations in irradiation and wind speeds.

The complementarity of these resources lies not in their perfect alignment with demand but in their ability to partially offset each other's limitations [2]. For instance, during periods of low wind or solar output, RoR hydropower may still contribute some generation, though its output may also vary. By integrating these sources, hybrid systems can reduce the likelihood of very low generation events across different timescales.

A key advantage of hybrid systems is the potential for grid-sharing and cable pooling [3], which allows for efficient use of transmission infrastructure and reduces redundancy. Such systems also benefit from optimized installed capacity, where the capacities of individual components are carefully balanced based on local resource availability, load profiles, and grid requirements. This optimization is crucial in minimizing curtailment and maximizing capacity utilization, helping to stabilize generation even in the face of resource variability.

Question thereby remains about potential benefits stemming from coupling of RoR with other variable renewable energy technologies. Could they complement each other and share grid connection capacity while reducing the number of periods with very low generation?

Case study

As a case study we have not investigated any specific location but rather used the energy generation profiles reported on a national level (Poland) that can be downloaded from [4]. Such an approach has its pros and cons. First, it is important to stress that the data comes with an hourly resolution, which is far from perfect for hybrid systems simulations. Secondly as the data is reported on a national level it is smoothed and less hour to hour variability is visible that would be natural for a single sys-

tem. On the other hand side, the analysis enables drawing some general conclusions on a country scale when it comes to solar-wind-hydro hybrid systems. As mentioned earlier some detailed results for solar-hydro systems in specific locations in Poland have been reported in [3].

The data from EnergyCharts [4] comes as an hourly generation [MWh] time-series (in UTC) that have been reported for solar PV, onshore wind and RoR generators in Poland over the year 2023. As the onshore wind and solar PV experienced a continuous growth in installed capacity the reported values do not truly reflect a generator with a fixed capacity output over the year. To simplify and generalize the calculations we have converted the hourly generation in MWh to capacity factor (CF) by dividing each hourly value by the maximal observed one during the year. This yields an average CF of 56% (Fig. 1), 30% and 16.3% for respectively RoR, onshore wind and solar PV. Clearly the value for PV deviates from an expected 10-12% that would be more representative for this part of Europe. Nevertheless, this does not heavily impact the conclusions presented in later parts of this work. In the analysis it is assumed that a RoR power station is connected to the grid and the grid connection capacity is equal to the maximal capacity of the hydropower station.

Fig.1 RoR theoretical capacity factor in Poland - 2023

Adding additional generators to the system like solar PV and onshore wind assumes that they will utilize the same already granted grid connection capacity and if it is exceeded the additional generation would have to be curtailed. To study this effect, we have simulated adding solar PV and wind systems with capacities ranging from 10% to 200% of the installed capacity in RoR power station. The results of conducted simulations are presented on Fig. 2. As can be observed the curtailment for solar and wind systems which capacity does not exceed 40%

of RoR capacity is not greater than 10% of their annual generation. In hybrid systems with three sources, solar and wind energy complement each other and don't significantly compete for grid connection. When solar PV and wind turbine capacity match the RoR capacity, curtailment is 20% and 30%, respectively, while a hybrid system with all three sources sees around 35% curtailment. Economically, curtailment can be viewed as a potential increase in the cost per unit of energy produced. In principle a 10% curtailment might equal to 10% increase in average cost of unit of energy. System hybridization can lower investment costs (e.g., grid connection) or even enable investment where grid capacity is limited. The tradeoff lies in determining how much curtailment is acceptable to make the investment attractive. In the studied year, solar systems clearly experienced lower curtailment.

Fig.2 Curtailment of solar/wind generation when coupled with RoR power station

Results for a hybrid system with equal installed capacities (1:1:1) are shown on Fig. 3. As expected for Central Europe this is a period which will be characterized by relatively high curtailment of solar PV.

Fig.3 Selected week of hybrid system operation.

Due to the beneficial complementary nature of investigated three renewable technologies it can be also speculated that if all of them are implemented the occurrence of low-generation events (energy drought will be reduced). As is shown on Fig. 4 the 100 hours characterized by lowest observed generation are quite much different depending on the studied system. Systems hybridization reduces the number of hours with very low generation. It is however important to note that on a single level system (not aggregated data) the results could have been significantly different due to much higher temporal

variability of resources on a local level. The results suggest system hybridization can reduce low-generation periods but may lead to generation curtailment. Further studies with site-specific data are highly recommended, offering promising research and investment direction.

Fig.4 First 100 hours with very low generation

References

1. Li, F., Chen, S., Ju, C., Zhang, X., Ma, G., & Huang, W. (2023). *Research on short-term joint optimization scheduling strategy for hydro-wind-solar hybrid systems considering uncertainty in renewable energy generation*. *Energy Strategy Reviews*, 50, 101242.
2. Jurasz, J., Canales, F. A., Kies, A., Guezgouz, M., & Beluco, A. (2020). *A review on the complementarity of renewable energy sources: Concept, metrics, application and future research directions*. *Solar Energy*, 195, 703-724.
3. Jurasz, J., Tomczyk, P., Bochenek, B., Kuriqi, A., Kasiulis, E., Chen, D., & Ming, B. (2024). *Solar-hydro cable pooling—Utilizing the untapped potential of existing grid infrastructure*. *Energy Conversion and Management*, 306, 118307.
4. EnergyCharts, <https://energy-charts.info/?l=de&c=PL> access: 04.09.2024

Acknowledgments

This work documents the results of research project no. 2022/47/B/ST8/01113 funded by the National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki) titled: Method to quantify the energy droughts of renewable sources based on historical and climate change projections data.

Authors

Jakub Jurasz, DSc, PhD, awarded his PhD in 2016 from AGH University in Industrial Engineering. Currently affiliated with Wrocław University of Science and Technology. Specializes in variable renewable energy sources modelling and integration with the power system.

Bogdan Bochenek, PhD, graduated from Jagiellonian University in 2010, specializing in Astronomy. Focuses on developing numerical weather models and applying machine learning in meteorology and climatology.

Egidijus Kasiulis, PhD, graduated in 2015 in Environmental Engineering from Aleksandras Stulginskis University in Lithuania. Main research interests – conventional and hydrokinetic (ocean waves, river flow) energy conversion and its environmental impact.

3.4 Zastosowanie instalacji PV do wspomaganie zasilania potrzeb własnych MEW na przykładzie Kaskady Raduni

Andrzej Kamonciak

Energa Wytwarzanie SA

e-mail: andrzej.kamonciak@energa.pl

Wstęp

Elektrownie zbiornikowe w Kaskadzie Raduni posiadają zbiorniki o wyrównaniu półdobowym. W związku z tym zajazdy elektrowni są realizowane dwa razy na dobę. W stabilnych warunkach hydrologicznych odbywa się to w godzinach 6-10 oraz 16-20. Pomiędzy zajazdami, w czasie postoju elektrowni, energia elektryczna do zasilania potrzeb własnych pobierana jest z sieci dystrybucyjnej wg taryfy przemysłowej. W ciągu dnia postoje elektrowni przypadają na okres dobrego nasłonecznienia. Stąd powstał pomysł, aby ograniczyć ilość pobieranej energii z zewnątrz poprzez zasilenie obwodów potrzeb własnych z instalacji PV.

Założenia techniczne

Prawie wszystkie MEW należące do Energa Wytwarzanie po modernizacjach posiadają w układach regulacji turbin zasilacze oparte na hydraulice siłowej. Zasilacze hydrauliczne są także stosowane w napędach zamkniętych ruchowych, czyszczarkach krat, itp. Utrzymywane stałego ciśnienia oleju w układach regulacji związane jest z częstym załączaniem pomp napędzanych silnikami elektrycznymi. Na przykładzie elektrowni Straszyn, na rys. 1 pokazano profil mocy zapotrzebowania potrzeb własnych w czasie postoju.

Rys.1 Profil mocy potrzeb własnych w czasie postoju

Na powyższym rysunku widać zmienność tej mocy, ale także można zaobserwować, że są to znaczne wartości. W czasie postoju potrzeby własne nie są zasilane z własnej produkcji i konieczny jest zakup energii z zewnątrz. W ENERGA Wytwarzanie od roku 2016 wdrożony jest system zarządzania środowiskowo EMAS wg ISO 14001 oraz system zarządzania energią ISO 50001. Te systemy zarządzania generują także dla służb utrzymania ruchu cele poprawy efektywności energetycznej.

Jednym z nich jest zmniejszenie zakupu energii na potrzeby własne w danym roku w stosunku do okresów poprzedzających.

Rozważano kilka możliwości wsparcia zasilania potrzeb własnych: wykorzystanie istniejących na kilku elektrowniach nieczynnych, ale sprawnych pomocniczych turbin z generatorami prądu stałego czy budowa instalacji PV o niewielkich mocach. Ostatecznie zaproponowano wsparcie zasilania potrzeb własnych produkcją z paneli fotowoltaicznych. Pomysł nie był zupełnie nowy. Wynikał z efektu wcześniejszych badań w ramach wewnętrznego projektu badawczego budowy pływającej PV przy elektrowni wodnej Łapino [1,2]. Pilotażowa instalacja o mocy 3,6 kW była bezpośrednio wpięta w obwody potrzeb własnych EW Łapino. Na rys. 2. pokazano roczne przebiegi produkcji tej instalacji z lat 2021-2023.

Rys.2 Roczna produkcja małej PV Łapino

Mimo, że główny cel badania pływającej instalacji był inny, przy okazji zaobserwowano zauważalny jej wpływ na zmniejszenie ilości energii kupowanej z zewnątrz na potrzeby własne w czasie postoju elektrowni. Analiza produkcji i zużycia energii EW Łapino pokazała, że instalacja PV pokrywa około 12 % zapotrzebowania na energię na potrzeby własne, co pokazano w tablicy 1.

MEW Łapino	2021	2022	2023
zużycie całkowite [kWh]	31 915,0	31 172,0	28 368,0
zakup na pw [kWh]	28 040,0	27 134,0	18 572,0
produkcja PV [kWh]	3 874,8	4 032,5	3 624,3
udział PV [%]	12,1	12,9	12,8

Tablica 1. Analiza zużycia energii EW Łapino

W roku 2022, gdy były podejmowane decyzje o zadaniach inwestycyjnych na rok 2023, ceny energii na giełdzie znacznie zwyczajowały, były wręcz nieprzewidywalne. Wyniki uzyskane w Łapinie stanowiły więc podstawę do zasadności budowy instalacji małych PV także na innych obiektach kaskady Raduni w celu ograniczenia kosztów zakupu energii. Analizie poddano dostępność terenu, zacieniania od budynków i drzew, możliwości wyprowadzenia energii z instalacji PV. Z uwagi, na potrzebę wsparcia zasilania potrzeb własnych w czasie postoju elektrowni, wymagana była południowa wystawa projektowanej instalacji PV. Od razu wykluczono montaż paneli na dachach z uwagi znaczną wysokość budynków oraz ... konserwatora zabytków. Po analizie, wskazano elektrownie Bielkowo i Straszyn, w których istniała możliwość zabudowy instalacji PV o mocy 10 kW. Jednocześnie podjęto decyzję o rozbudowie istniejącej instalacji w elektrowni Łapino. Na innych elektrowniach Kaskady (Prędzieszyn, Kuźnice) z uwagi na brak miejsca nie zaplanowano budowy instalacji PV.

Budowę małych instalacji PV zrealizowano siłami własnym Wydziału MEW. Na poniższych zdjęciach pokazano zabudowę instalacji PV w EW Straszyn i EW Bielkowo.

Rys. 3. PV przy MEW Straszyn, lewy brzeg kanału odpływowego

Rys. 3. PV przy MEW Bielkowo, skarpa przy rurociągu roboczym

Instalacje przy EW Bielkowo i EW Straszyn uruchomiono w październiku 2023, przy EW Łapino w czerwcu 2024. Mimo krótkiego czasu eksploatacji, pokuszono się o wstępną analizę wpływu tych instalacji

na ilość energii kupowanej z zewnątrz. Z analizy wyłączono okres zimowy, w którym w stosunku do lat poprzednich wyjątkowo występowały zwiększone przepływy, co wpłynęło na wydłużenie czasu pracy elektrowni i idące za tym zwiększenie zużycia energii. Dodatkowo produkcja z PV w tym czasie była nieznaczna. Analizie poddano więc okres od kwietnia do sierpnia.

MEW Straszyn	04-08.2023	04-08.2024
zużycie całkowite [kWh]	19 823	20 732
zakup [kWh]	10 197	4 276
produkcja PV [kWh]	0	9 369
udział PV [%]	0,0	45,2

Tablica 2. Analiza zużycia energii EW Straszyn

MEW Bielkowo	04-08.2023	04-08.2024
zużycie całkowite [kWh]	33 742	43 272
zakup [kWh]	14 007	7 497
produkcja PV [kWh]	0	8 002
udział PV [%]	0,0	18,5

Tablica 3. Analiza zużycia energii EW Bielkowo

Uwagi końcowe

Na podstawie powyższego daje się zauważyć wpływ produkcji z małych PV na ilość energii na potrzeby własne elektrowni kupowanej z zewnątrz. Jednakże analizowany okres rok do roku jest zbyt krótki, i dotyczy tylko wybranych miesięcy, aby wyciągać daleko idące wnioski, zwłaszcza w zakresie opłacalności. Wpływ produkcji z paneli na potrzeby własne elektrowni będzie dalej analizowany.

Przywołania

1. <https://media.energa.pl/pr/488193/innowacyjny-projekt-energi-panele-pv-na-wodzie>
2. <https://www.rynekelektryczny.pl/pierwsza-w-polsce-elektrownia-fotowoltaiczna-na-wodzie/>

Autor

Andrzej Kamonciak, dr inż., ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej w roku 1996. Do roku 2005 zatrudniony na stanowisku asystenta na wydziale EiA PG, na którym uzyskał tytuł doktora. Od roku 2005 nieprzerwanie związany z pomorską hydroenergetyką. Obecnie zatrudniony w ENERGA Wytwarzanie SA na stanowisku dyrektora Departamentu Eksploatacji Źródeł OZE. Zakres jego kompetencji obejmuje elektrownie wodne należące do Grupy ENERGA.

3.5 Small hydropower and solar PV hybridization assessment: a case study from Lithuania

Egidijus Kasiulis

Vytautas Magnus University
K. Donelaičio str. 58, 44248, Kaunas, Lithuania
e-mail: egidijus.kasiulis@vdu.lt

Jakub Jurasz

Wrocław University of Science and Technology
27 wyrbrzeże Stanisława Wyspiańskiego st.
50-370 Wrocław
e-mail: jakub.jurasz@pwr.edu.pl

Introduction

After the installation of the floating PV solar farm in Portugal, on the Alqueva hydropower plant's reservoir, the surge of scientific articles that assess the possible application of such technology can be observed.

Amongst the benefits of such hydropower and solar PV hybridization, the reduction of electricity, generated from non-renewable sources and reduction of green house gas emissions [1], an increase of grid connection capacity factor and overall increase in hydropower generation during dry periods [2] and consequently decrease in payback period and enhancing the financial stability [3] are mentioned.

Similar study carried out for the reservoirs in Europe found that if just 2.3% of total reservoir areas will be covered by solar PV, it can generate additional 42.3 TWh of electricity annually [4]. All these aforementioned studies take into consideration large hydropower plants with reservoirs that cover larger areas. This study takes different approach and studies a small run of river hydropower plant in Lithuania and assesses the possibilities for pairing it with solar PV.

Methodology

As a case study Dvariukai small hydropower plant - SHP (installed capacity of 0.5 MW) on the River Mūša was selected (Fig.1). The said SHP is in the northern Lithuania. It has reservoir area of 136.4 ha. For the study the actual electricity generation data from 2022-2023 was used.

Fig.1 The area of Dvariukai small hydropower plant

25 km downstream from Dvariukai SHP, there is Ustukai gauging station from which hourly water level data from 2014-2023 was used as initial hydrological data for the study. There is no notable tributary on the River Mūša between Dvariukai SHP and the gauging station. Solar energy resources from 2022-2023 were assessed based on ERA-5 reanalysis data freely available from Copernicus EU webpage. The conversion of horizontal irradiation to the one representative for south facing PV modules with tilt angle of 35° and consequently translated into solar PV power was performed based on methods presented in [5].

Results

First step of the analysis was the assessment of performance of the Dvariukai SHP having the hypothesis that the electricity generation can be forecasted by having the hydrological information such as water level and discharge. The hypothesis was formulated based on knowledge that small hydropower plants in most cases utilize the run of river principle of operation. The analysis of the electricity generation data proved that it is not always the case, and another factor is needed to be considered – the market price for electricity.

Small hydropower plants in Lithuania are operating within the environmental restrictions of water usage from available reservoir, however more emphasis now is given to the market price of electricity than the available inflow. This can be clearly seen in Fig. 2.

Fig.2 Electricity generation, discharge and prices of electricity in the last 10 days of September 2023. Dvariukai small hydropower plant case

In Fig. 2, time periods with low and high inflow into the reservoir can be seen. Even with the higher inflow, the spikes of electricity generation correspond well with higher prices of electricity in the market. Overall, the

operating regime of SHP will still depend on the available inflow into the reservoir, but Fig. 2 is good evidence that the hourly amount of generated electricity will be difficult to predict by having only the discharge data.

Another aspect that can be clearly seen in Fig. 2 is that Dvariukai SHP is not constantly operating and therefore not using the available grid connection capacity to its full. Therefore, the second part of this study is assessing the pairing of this SHP with solar PVs.

In this case the same installed capacity as is available at Dvariukai SHP – 0.5 MW – of solar PV was added to the grid. The result of this pairing is presented in the Fig. 3.

Fig. 3 The hybrid operation of Dvariukai small hydropower plant with solar PV

Results in the Fig. 3 intentionally shows the periods with higher and lower inflow and consequently the electricity generation from hydropower turbine. During the periods of the low inflow during the summer months, when there is not enough discharge to pass through turbines to have any meaningful generation electricity, the installation of solar PVs can serve their purpose as additional source of income from electricity generation.

It is a different story when there is a higher inflow during the summer periods. Then both hydropower plant and solar PV can work rather well and that results in quite a large amount of electricity that needs to be curtailed. This is a drawback for installments of hybrid power stations, therefore the installed capacities of different types of power units need to be adjusted in capacity. This principle is quite well revealed in Fig. 4.

Fig.4 The impact of adjustment of solar PV capacity on curtailment of generated electricity

If the installed solar PV capacity at the Dvariukai SHP site will be the same as the capacity of the SHP, the forecasted curtailment will be approx. 14% of generated

electricity. If the installed solar PV capacity will be 0.125 MW, there will be no curtailment at all, less finance needed for new infrastructure, less gain from generated electricity. 1 MW of solar PV means 34% of curtailment, more financial input, more gain from generated electricity. Fig. 4 can be a great tool for hydropower plant owners if he plans hybridization with solar PV.

Final remarks

SHP hybridization can be a good move forward for SHP owners in Lithuania to use existing electricity network infrastructure to gain more from electricity production. Even the smallest hydropower plants – converted from old water mills – can benefit from this. The proposed assessment tools for Dvariukai SHP can be adjusted or replicated for other locations.

Acknowledgement

Authors of the publication are grateful to Rolandas Garbštas for providing with Dvariukai small hydropower plant electricity generation data.

References

1. **López M., Soto F., Hernández Z.A.:** *Assessment of the potential of floating solar photovoltaic panels in bodies of water in mainland Spain*, Journal of Cleaner Production, 2022, No. 340, 130752.
2. **Piancó F., Moraes L., dos Prazeres I., Lima A.G.G., Bessa J.G., Micheli L., Fernández E., Almonacid F.:** *Hydroelectric operation for hybridization with a floating photovoltaic plant: A case study*, Renewable Energy, 2022, No. 201, pp. 85-95.
3. **Alhassan M.O., Opoku R., Uba F., Obeng G.Y., Sekyere C.K.K., Nyanor P.:** *Techno-economic and environmental estimation assessment of floating PV power generation on Akosombo dam reservoir in Ghana*, Energy Reports, 2023, No.10, pp.2740-2755.
4. **Kakoulaki G., Gonzales Sanchez R., Gracia Amillo A., Szabo S., De Felice M., Farinosi F., De Felice L., Bisselink B., Seliger R., Kougias I., Jaeger-Waldau A.:** *Benefits of pairing floating solar photovoltaics with hydropower reservoirs in Europe*, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2023, No. 171, 112989.
5. **Duffie, J. A., Beckman, W. A., & Blair, N. (2020).** *Solar engineering of thermal processes, photovoltaics and wind*. John Wiley & Sons.

Authors

Egidijus Kasiulis, PhD, graduated in 2015 in Environmental Engineering from Aleksandras Stulginskis University in Lithuania. Since 2020 he is assoc. prof. at the Institute of Water Engineering. Main research interests – conventional and hydrokinetic (ocean waves, river flow) energy conversion and its environmental impact.

Jakub Jurasz, DSc, PhD, was awarded his PhD in 2016 from AGH University in Industrial Engineering. Currently affiliated with Wrocław University of Science and Technology. Specializes in variable renewable energy sources modelling and integration with the power system.

3.6 Hydropower-dominated multi-energy complementary system in the low carbon era: a case study of Longyangxia, China

Yuting Cui

Politechnika Wrocławska, Wrocław
e-mail: cyt1520231480@gmail.com

Jakub Jurasz

Politechnika Wrocławska, Wrocław
e-mail: jakub.jurasz@pwr.edu.pl

Introduction

Since the signing of the Paris Agreement, reducing carbon dioxide emissions has become a key focus of our time. [1]. Countries worldwide are increasing their share of renewable energy to achieve energy system transformation. China, home to 18% of the global population and responsible for 28% of CO₂ emissions, has set ambitious dual carbon goals: peaking carbon emissions by 2030 and achieving carbon neutrality by 2060. To attain these objectives, China is resolutely advancing technological innovations in renewable energy. By the end of 2023, China's renewable energy installations accounted for approximately 40% of the global total, reaching 1516 GW, with wind and solar energy contributing 970 GW [2].

Despite their promising outlook, wind and solar energy are inherently dependent on meteorological conditions, leading to unpredictability, volatility, and intermittency, which pose challenges for their large-scale integration into the power grid. Hydropower is characterized by its flexible start and stop capabilities, strong regulation capacity, and low carbon emissions. To alleviate the side impact of wind and solar power on the grid, the "hydro-wind-solar complementary system," centered around the modulation capabilities of hydropower, has been conceptualized and brought into China's engineering practice. Multi-energy complementary systems can leverage the inherent complementarity among various energy sources to enhance multiple aspects of system performance [3]. The following analysis will use the Longyangxia (LYX) hydro-solar complementary project in China as an example.

Case study

Before conducting the case study, it is essential to explain the concept of a multi-energy complementary system. A multi-energy complementary system refers to a power supply system composed of various clean energy sources, typically including wind power, solar power, and hydropower. This concept is grounded in the immediate availability of electricity and the unique characteristics that distinguish various forms of electrical energy. In terms of immediacy, since electricity is difficult to store on a large scale, its production and consumption are almost simultaneous, necessitating real-time balancing of supply and demand. Regarding the generation characteristics of different types of electric energy, wind power is influenced by factors such as terrain, seasons, climate, and diurnal temperature variations, resulting in significant seasonal and diurnal fluctuations in output.

For solar power, its output is highly variable due to the alternation of day and night and weather conditions such as clouds, rain, and overcast skies. Consequently, the integration of these two energy sources into the grid poses potential threats to the grid's safety and stability. Hydropower generation is primarily influenced by upstream water inflows and the regulation capacity of the power station. There are significant inter-annual variations in water availability, with cyclical changes between wet and dry seasons within a year, although daily fluctuations in water flow are relatively minor. Notably, when a hydropower station has sufficient reservoir capacity, it can adjust its output based on the demand and the availability of wind and solar power. This allows for better alignment of power generation with load requirements (Fig. 1).

Fig.1. Multi-energy complementary system

The LYX hydro-solar complementary project consists of the LYX hydropower plant and the Gonghe solar power plant, as shown in Fig.2. The LYX hydropower plant is the first station in the cascade system of the upper Yellow River. It has a normal water level of 2,600 meters, a dead water level of 2,530 meters, and a regulation capacity of 19.35 billion cubic meters, offering excellent multi-year regulation performance. The plant's total installed capacity is 1,280 MW, comprised of four 320 MW units. The Gonghe power plant has an installed capacity of 850 MW and is connected to the LYX power grid via a 54 km, 330 kV transmission line. The variable output from the Gonghe power plant is regulated by the LYX system, resulting in a smooth and stable power delivered to the grid.

Fig.2. Longyangxia hydro-solar complementary project

Through the complementary operation model, the LYX hydro-solar complementary project has achieved significant operational benefits. Firstly, the annual electricity generation of the photovoltaic power station is 1.3 billion kWh, which saves 4.4 billion cubic meters of water in the LYX Reservoir. This amount of water can raise the reservoir's water level by 14 meters, endowing the LYX reservoir with the functionality of a pumped storage power station, thus ensuring stable power generation during dry periods. It also improved its performance in water supply and river ecosystem management [2]. Secondly, the electricity generated from the hydro-solar complementary system is transmitted through the existing transmission lines of the LYX hydropower station. This increased the annual utilization hours of the transmission lines from the originally designed 4,621 hours to 5,656 hours, an increase of 22.4%. This not only improved the efficiency and economic viability of the transmission lines but also saved on the investment required for the photovoltaic power station's transmission infrastructure.

In addition to enhancing power supply, this project has also effectively improved the local environment. The rows of photovoltaic panels standing on the gravelly ground act as barriers against wind and sand, while also providing shade that reduces direct sunlight on the soil. This significantly decreases evaporation, wind speed, and dust. Moreover, the water used to clean the photovoltaic panels flows down to the ground, increasing soil moisture and promoting the growth of pasture. According to statistics, the photovoltaic panel arrays have reduced wind speed in the area by 50%, decreased evaporation by 30%, and effectively increased soil moisture [4]. This not only helps to curb land desertification but also enhances the value of local livestock farming (Fig.3).

Fig.3. Gonghe area photovoltaic arrays

While current multi-energy complementary systems can effectively address energy drought caused by reliance on a single energy type, they can also lead to curtailment during periods of low demand. Integrating pumped storage power stations and other energy storage devices into the system for joint operation is essential for the future. The widespread adoption of efficient and clean energy systems will not only benefit the populace of China but also contribute to the world's low-carbon and environmental sustainability efforts.

References

1. **Meinshausen, M. et al. (2022).** *Realization of Paris Agreement pledges may limit warming just below 2 °C.* Nature 604, 304–309.
2. **Cui Y, Su C, Yuan W, Lu L, Jurasz J.(2024).** *Capacity configuration of cascaded hydro-wind-photovoltaic complementary systems considering comprehensive benefits based on a synergetic-orderly framework.* Energy Conversion and Management, 319, 118916.
3. **Jurasz, J., Canales, F. A., Kies, A., Guezgouz, M., & Beluco, A. (2020).** *A review on the complementarity of renewable energy sources: Concept, metrics, application and future research directions.* Solar Energy, 195, 703-724.
4. **Xie X. (2022).** *Hydropower development on the upper reaches of Yellow River and research on hydro-wind-solar power hybrid technology.* Hydropower and Pumped Storage. 2:42

Acknowledgments

This work documents the results of research project no. 2022/47/B/ST8/01113 funded by the National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki) titled: Method to quantify the energy droughts of renewable sources based on historical and climate change projections data.

Authors

Yuting Cui, PhD candidate, was awarded his master's degree in 2024 from Zhengzhou University in Hydraulic and Hydropower Engineering. Main research interests – capacity configuration and optimal scheduling of hydro-wind-solar complementary system.

Jakub Jurasz, DSc, PhD, was awarded his PhD in 2016 from AGH University in Industrial Engineering. Currently affiliated with Wrocław University of Science and Technology. Specializes in variable renewable energy sources modelling and integration with the power system.

PGE Energia Odnawialna stale inwestuje w modernizację elektrowni wodnych

W 2024 roku zakończyliśmy modernizację Elektrowni Wodnej Gubin oraz Elektrowni Wodnej Dębe. Aktualnie realizujemy Program Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka Żar, który zakłada modernizację części technologicznej elektrowni (wymiana czterech turbozespołów na nowe wraz z instalacjami okołoturbinowymi) oraz remont zbiornika górnego. Realizowane prace zwiększą efektywność operacyjną elektrowni poprzez dostosowanie hydrozespołów do możliwości długotrwałej pracy w trybie kompensacyjnym oraz zmniejszenie pracochłonności i częstotliwości napraw oraz modyfikacji.

Trwają również przygotowania do modernizacji czterech Elektrowni Wodnych: Małomice na Bobrze oraz Sobolice, Grajówka i Żarki Wielkie na Nysie Łużyckiej. Wszystko po to, aby dalej zapewniać bezpieczeństwo i ciągłość produkcji energii elektrycznej.

Energia Odnawialna

Sesja VI

Energetyka szczytowo-pompowa

Session VI

Pumped Storage Hydropower

- 6.1. Michał Kubecki:
*Energetyka szczytowo – pompowa i magazynowanie energii
– przegląd rynku, trendy krajowe i zagraniczne*

- 6.3. Andrii Voichenko, Maksym Levytskyi:
*The updated design of the Kaniv PSP construction
as a response to current challenges and changes
in the United Energy System of Ukraine*

Energetyka szczytowo – pompowa i magazynowanie energii – przegląd rynku, trendy krajowe i zagraniczne

Michał Kubecki

Instytut OZE Sp. z o. o., Kielce
e-mail: michal.kubecki@ioze.pl

Sytuacja w kraju – wybrane aspekty

Rok w energetyce to jednocześnie dużo i mało. Zdecydowanie niewiele w skali naszego kraju jeśli chodzi o energetykę szczytowo-pompową. Przez minionych 12 miesięcy wydarzyło się w tym sektorze – obiektywnie oceniając - o wiele za mało. W przypadku ESP Młoty, oprócz zawarcia umowy zapewniającej finansowanie projektu¹, wszczęte zostało z końcem lipca 2024 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia². Kontynuację projektu ESP Rożnów potwierdził na konferencji wynikowej Tauronu 12 września 2024 r. p.o. dyrektora wykonawczego ds. inwestycji. Jest to jednak nadal etap planowania, w tym wypracowanie optymalnego wariantu inwestycji, a ostateczna „decyzja będzie zależna od wysokości poziomu nakładów inwestycyjnych, dostępnych mechanizmów wsparcia na moment podejmowania decyzji, usług systemowych czy zainteresowania różnego typu partnerów tego typu inwestycjami”³. Podobnie jeśli chodzi o status innych potencjalnych nowych projektów wielkoskalowych zielonych magazynów energii jak ESP Tolkmicko czy ESP Jawor, nie weszły one jeszcze w fazę stricte projektową (choć podlegają analizom technicznym⁴) i – jak wynika z ogólnodostępnych danych środowiskowych⁵, nie toczą się dla nich procedury administracyjne.

Zawirowania polityczne nie sprzyjają inwestycjom - hamują te już rozpoczęte, blokują decyzje o rozpoczęciu nowych. Dobrze aby kwestie strategiczne, jakimi na pewno jest zapewnienie „homeostazy” systemu elektroenergetycznego kraju, wyjąć z politycznego nawiasu i rozwijać niezachwianie i długofalowo, niezależnie od zmieniającej się kadry rządzącej. Tyle w teorii. W praktyce mamy zaś zastój jeśli chodzi o inwestycje w nowe ESP, tak niezbędne dla stabilizacji systemu zasilanego potężną dawką energii z OZE, żegnającego się powoli z węglem i zbudowanego na szkieletcie wymagającej pilnej rozbudowy i modernizacji, przeciążonej sieci dystrybucyjnej. Znamiennym jest, że Polska pozostaje jedynym krajem członkowskim UE, który nie przedstawił długoterminowej strategii określającej nasz wkład w osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku⁶, a do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowany został list otwarty w sprawie przyspieszenia prac nad aktualizacją Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu⁷.

W ostatnim czasie, również Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) włączyła się do dyskursu na temat przyszłości polskiej energetyki opartej o OZE w obliczu rażącego niedoboru zdolności magazynowych. Federacja zaapelowała do rządu o kompleksowe podejście do problematyki energetycznej: „Bez jasnych regulacji dotyczących magazynowania energii z OZE, Polska może napotkać trudności w osiągnięciu celów klimatycznych i energetycznych, pozostając w tyle za innymi krajami, które już wdrażają zaawansowane rozwiązania w tej dziedzinie”. Przewodniczący FPP, podkreśla: „w Wielkiej Brytanii i Irlandii realizowanych jest obecnie aż 165 projektów ESP. Rząd Szkocji niedawno zatwierdził budowę podziemnej elektrowni szczytowo-pompowej o mocy 600 MW i wartości 500 milionów funtów. Polska powinna podążać tym śladem, aby skutecznie konkurować na rynku energii i zapewnić przyszłość naszego systemu energetycznego”⁸.

Wracając do przeglądu aktualnej sytuacji w kraju – spośród istniejących obiektów – modernizowana jest ESP Porąbka – Żar. Prowadzone prace (planowo do końca br.) doprowadzić mają do zwiększenia efektywności operacyjnej poprzez dostosowanie hydrozespołu do możliwości długotrwałej pracy w trybie kompensacyjnym oraz zmniejszenie pracochłonności działań utrzymaniowych, jak i częstotliwości napraw oraz modyfikacji. Oznacza to także dostosowanie instalacji do obecnych i przyszłych potrzeb regulacyjnych i rynkowych, zapewnienie rentownej pracy elektrowni, tj. rynku mocy, rynku energii, rynku usług systemowych oraz zwiększenia sprawności⁹.

Jako symptomy zbyt małej elastyczności rodzimego systemu elektroenergetycznego, którym zaradzić powinny m.in. większe zdolności magazynowe, poczytywać należy choćby sytuacje ujemnych cen energii na Towarowej Giełdzie Energii czy częste nierynkowe redysponowanie jednostek wytwórczych przez KSE. Pierwszego typu epizody miały miejsce w okresie od kwietnia do sierpnia br. aż 18 razy, w tym 10 razy w okresie minimum sześciu następujących po sobie godzin odnotowywano w danym dniu ceny ujemne¹⁰. Jeśli chodzi o redukcję generacji, pierwsze nierynkowe redysponowanie w tym roku wystąpiło 3 marca, długo przed szczytem produkcji z fotowoltaiki. Między początkiem marca a połową września 2024 do takich sytuacji doszło jeszcze 48 razy, przy czym np. w maju przez prawie połowę dni tego miesiąca dochodziło do wielogodzinnych włączeń instalacji OZE. W analizowanym nieco ponad pół roku wyłączano źródła fotowoltaiczne i wiatrowe

o łącznej mocy ponad 0,5 TW. Wyłączenia trwały sumarycznie blisko 300 godzin¹¹. Za utracone przychody ze sprzedaży właścicielom instalacji wypłacane są rekompensaty. Koszty tych mechanizmów kompensacyjnych ponoszą odbiorcy końcowi energii elektrycznej w rachunkach. Zdecydowanie nie tak to powinno wyglądać, zwłaszcza, że ww. sytuacje nie są jednorazowe.

Istotnym jest, aby obok rozwijającej się również w naszym kraju technologii magazynów bateryjnych system wsparły nowe obiekty ESP, ponieważ obie technologie świetnie się uzupełniają, ale żadna z nich nie jest samodzielnie wystarczająca aby zażegnać wszystkie obecne bolączki niewystarczająco elastycznego systemu elektroenergetycznego. W zakresie rozwoju młodszej z technologii magazynowania warto wspomnieć o tym, że na Podkarpaciu powstaje właśnie największy dotychczas magazyn tego typu w kraju, o mocy 50 MW i pojemności 100 MWh. Jego uruchomienie zakładane jest na połowę 2026 r.¹². Dość szybko obiekt zostanie zdetronizowany, gdy dojdzie do realizacji baterijnego magazynu energii w Żarnowcu. W lipcu br. PGE uruchomiło przetarg na budowę jednego z największych magazynów w Europie¹³. Jako kraj jesteśmy na początku boomu inwestycji bateryjnych, które w części pozwolą zaspokoić rosnące potrzeby w zakresie krótkoterminowego bilansowania energii dla elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Magazyny bateryjne będą w stanie sprostać wymaganiom elastyczności w bardzo krótkim okresie, a ESP będą musiały zapewnić długoterminowe magazynowanie (4 godziny lub więcej), zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą podaż fotowoltaiki w porównaniu z popytem w ciągu dnia. Technologie ESP i akumulatorów będą się zatem wzajemnie uzupełniać oferując opłacalne rozwiązania magazynowania dla różnych przedziałów czasowych¹⁴.

Europa i świat – tendencja wzrostowa

Niemal każdy tydzień przynosi wieści o projektach ESP, jakie rozwijane są na terenie naszego kontynentu czy w dalszych regionach świata. Świadczą one o tym, że technologia szczytowo-pompowa jest kluczowym komponentem transformujących się w kierunku niezależności od paliw kopalnych systemów energetycznych. Aby wesprzeć decydentów, inwestorów, słowem – osoby i instytucje odpowiadające za inwestycje ESP, Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyki Wodnej (IHA) prowadzi obecnie intensywną kampanię pod hasłem „Pump it up with Pumped Storage Hydropower”. W ramach tego przedsięwzięcia, w ostatnich miesiącach IHA wydało pierwszy w branży przewodnik dotyczący zmniejszenia ryzyka związanego z inwestycjami w elektrownie szczytowo-pompowe. Opracowane zostały także wytyczne dla decydentów chcących rozwijać ESP. W ramach kampanii organizowane są webinaria z kluczowymi interesariuszami, takimi jak British Hydropower Association, National Hydropower Association, Long Duration Energy Storage Council. Planowane jest uczestnictwo w licznych wydarzeniach branżowych (Clean Currents, Global Renewables Summit, Clean Energy Ministerial i COP29), podczas których przedstawiciele IHA zaprezentują kluczowe kwestie związane

z energetyką szczytowo – pompową i optować będą za wiążącymi postanowieniami, które pozytywnie rzutować będą na rozwój sektora. Zwieńczeniem kampanii będzie międzynarodowe forum na temat energetyki szczytowo-pompowej, jakie zorganizowane zostanie w Paryżu w 2025 r.¹⁵.

W kontekście wielkoskalowych projektów warto również wspomnieć o zakończonym w pierwszym kwartale br. projekcie XFLEX HYDRO. Celem trwającej 4 lata inicjatywy było wypracowanie przez organizacje sektora energetycznego sposobów poszerzenia elastyczności elektrowni wodnych i zwiększenia ich wkładu w transformację energetyczną. W projekcie udział brały m.in. obiekty szczytowo-pompowe z obszaru Europy¹⁶. Efekty projektu zaprezentowano na podsumowującej konferencji w Lozannie.

Z kolei rozpoczęta w styczniu 2024 r. Store2Hydro to nowa, czteroletnia inicjatywa finansowana przez program Komisji Europejskiej Horyzont Europa. Jej głównym celem jest optymalizacja magazynowania energii elektrycznej poprzez integrację technologii odwracalnych turbin pompowych z obecną infrastrukturą hydroenergetyczną. To strategiczne podejście może potencjalnie zwiększyć europejską pojemność magazynową nawet o 22 TWh/rok. Projekt obejmuje walidację innowacyjnych rozwiązań mechanicznych dla elektrowni szczytowo-pompowych i identyfikację niewykorzystanych zbiorników hydroenergetycznych, a wszystko to zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu, przy jednoczesnym zachowaniu objętości zbiorników. Dodatkowo, projekt wprowadza cyfrową technologię bliźniaczą w celu poprawy monitorowania i zdolności adaptacji do zmiennego wytworzenia energii odnawialnej, oferując w ten sposób bardziej wydajne, opłacalne i elastyczne operacje hydroenergetyczne¹⁷.

Na zbliżającym się globalnym wydarzeniu branży hydroenergetycznej - HYDRO 2024 w austriackim Grazu odbędą się aż trzy oddzielne sesje poświęcone energetyce szczytowo-pompowej¹⁸, co koresponduje z obserwowanymi trendami. Z raportu World Hydropower Outlook 2024¹⁹ od IHA wynika, że w samym tylko 2023 roku moce zainstalowane w energetyce szczytowo-pompowej wzrosły łącznie o blisko 6,5 GW, głównie za sprawą inwestycji w Azji Wschodniej i na Pacyfiku. 11 sierpnia br. uruchomiono ostatni z bloków największej na świecie ESP – chińskiej Fengning Pumped Storage Power Station (moc 3,6 GW). Państwo Środka jest zdecydowanym liderem jeśli chodzi o rozwój omawianego sektora hydroenergetyki – w 2023 r. oddano tam inwestycje ESP o łącznej mocy 6,2 GW, a planowane jest osiągnięcie 80 GW do 2027 r.¹⁹ – ambitnie, ale historia pokazuje, że w przypadku tego kraju – jest to realne. W ramach dygresji, zauważmy, jak w zakresie energetyki szczytowo-pompowej przoduje globalnie największy producent magazynów bateryjnych.

Inwestycje państw europejskich dodały do światowego bilansu w 2023 r. zdecydowanie skromniejsze - w porównaniu z Chinami, ale w skali kontynentu - znaczące - 121 MW nowych mocy szczytowo-pompowych¹⁹. W najbliższej przyszłości istotny wkład do tego rachunku

mają zamiar poczynić Czechy. W marcu 2024 r. przedstawiciele rządu na specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji prasowej zaprezentowali 6 najlepszych możliwych lokalizacji pod elektrownie szczytowo-pompowe (Orlik, Slapy, Pastviny, Libochovany, Vinice i Slezská Harta) wyłonionych wskutek zaawansowanych analiz przedinwestycyjnych²⁰. Nieco bardziej od nas oddalona Portugalia to z kolei dla wielu wzorcowy przykład udanej transformacji energetycznej opartej na OZE i odpowiednio wcześniej inwestującej w zielone magazyny energii. Elektrownie szczytowo-pompowe i rezerwuary energii mają kluczowe znaczenie dla niskiej ceny prądu w tym kraju, gdzie osiągnięto w kwietniu br. ponad 90 % udział zielonej energii. Ceny prądu są tam trzykrotnie niższe niż w Polsce²¹. Nasz kraj Portugalią nie jest, choćby jeśli chodzi o uwarunkowania terenowe, warto jednak czerpać z niej przykład w tych aspektach, które da się przełożyć na rodzime podwórko.

W aspekcie bilansu nowych mocy magazynowych należy wspomnieć jeszcze o Ameryce Północnej i środkowej, której kraje w 2023 r. uruchomiły inwestycje ESP o łącznej mocy 162 GW. Żadne nowe inwestycje ESP nie powstały natomiast w minionym roku na terenie Afryki i Azji Południowej i Centralnej¹⁹. Monitorujemy jednak, co w tej materii przyniosą najbliższe lata.

Wnioski

Zgromadzone dane o charakterze przeglądowym pozwalają zauważyć mnogość działań podejmowanych dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zeroemisyjność gospodarek do 2050 r. Droga do celu wiedzie zaś m.in. poprzez bilansowanie energii z użyciem wielkoformatowych zielonych magazynów energii, których w długiej perspektywie czasowej nie mogą być zastępowane innymi technologiami. ESP to jednak nie tylko magazynowanie energii z OZE, ale wsparcie dla energetyki jądrowej czy funkcje przeciwpowodziowe. Technologia ESP jest najlepiej rozwiniętą, a jej wdrażanie jest nie tylko konieczne, ale i opłacalne. Warto budować świadomość tego faktu w naszym kraju, a wręcz domagać się podejmowania nowych inwestycji ESP abyśmy jako kraj mogli sprostać nieuniknionym wyzwaniom transformacji energetycznej.

Przywołania

1. <https://www.gov.pl/web/nfosisgw/pge-i-nfosisgw-podpisaly-umowe-inwestycyjna-na-finansowanie-budowy-magazynu-zielonej-energii-mloty2>
2. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dn. 31.07.2024 r., znak WO-OS.420.41.2024.MTA.
3. <https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie-nagrania>
4. Twaróg B. 2024, *Wpływ projektowanej elektrowni szczytowo-pompowej Solina-Jawor na reżim pracy elektrowni Solina-Myczkowce*, Nowoczesne kierunki badawcze w naukach przyrodniczych i technicznych. Zastosowania, Wyzwania i perspektywy, Lublin
5. <https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/regionalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska-w-olsztynie>,

6. <https://www.gramwzielone.pl/trendy/20211514/polska-wciaz-bez-strategii-transformacji-energetyczno-klimatycznej>
7. https://ireform.eu/s/uploads/List_otwarty_ws_konsultacji_i_dialogu_nt_KP_Ei_K.pdf
8. https://ceo.com.pl/rzad-skupia-sie-na-liberalizacji-prawa-dla-elektrowni-wiatrowych-ale-wyzwaniem-pozostaje-magazynowanie-energii-z-oze-37746#google_vignette
9. <https://pgeco.pl/aktualnosci/modernizujemy-elektrownie-szczytowo-pompowa-porabka-zar>
10. <https://tge.pl/>
11. <https://www.pse.pl/komunikaty-osp>
12. <https://www.gramwzielone.pl/magazynowanie-energii/20208304/ox2-buduje-najwiekszy-baterijny-magazyn-energii-w-polsce>
13. <https://www.gkpge.pl/grupa-pge/dla-mediow/komunikaty-prasowe/korporacyjne/pge-uruchomila-przetarg-na-budowe-baterijnego-magazynu-energii-w-zarnowcu>
14. *Hydropower Special Market Report Analysis and forecast to 2030*, International Energy Agency, 2021
15. <https://www.hydropower.org/iha/pump-it-up>
16. <https://www.xflexhydro.com/>
17. <https://www.store2hydro.com/>
18. <https://www.hydropower-dams.com/hydro-2024/>
19. <https://www.hydropower.org/publications/2024-world-hydropower-outlook>
20. <https://www.waterpowermagazine.com/news/china-completes-worlds-largest-pumped-storage-hydropower-plant/>
21. <https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/czesi-zamierzaja-postawic-szesc-nowych-el-elektrowni-szczytowo-pompowych>
22. <https://businessinsider.com.pl/gospodarka/91-proc-energii-z-oze-w-portugalii-ceny-pradu-trzy-razy-nizsze-niz-w-polsce/b6ss7cs>

Autorzy

Michał Kubecki, mgr inżynier, w roku 2007 ukończył studia na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn o specjalności Technologii Laserowe i Plazmowe. Następnie podjął naukę na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla, gdzie ukończył w 2008 roku studia podyplomowe na kierunku Odnawialne Zasoby i Źródła Energii. Od 2008 do 2018 roku sprawował funkcję Członka Zarządu w Towarzystwie Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW).

Jeden z najbardziej doświadczonych inżynierów w Polsce specjalizujących się w projektowaniu, budowie i eksploatacji elektrowni wodnych, właściciel kilku obiektów MEW. W 2009 roku Prezes Zarządu w Instytut OZE Sp. z o.o. i firmie inżynierskiej i konsultingowej oferującej kompleksowe usługi w energetyce, przemyśle i gospodarce wodnej, w tym zarządzanie pełnym procesem przygotowawczym i realizacyjnym przedsięwzięcia. Od 2012 roku jest Redaktorem Naczelnym kwartalnika „Energetyka Wodna”.

6.3 The updated design of the Kaniv PSP construction as a response to current challenges and changes in the United Energy System of Ukraine

Andrii Voichenko,
Head of Marketing Department

UKRHYDROPROJECT PRJSC
9 Nauky Avenue, Kharkiv, 61165, Ukraine
e-mail: marketing@uhp.kharkov.ua

Maksym Levytskyi,
Chief Design Engineer

UKRHYDROPROJECT PRJSC
9 Nauky Avenue, Kharkiv, 61165, Ukraine
e-mail: marketing@uhp.kharkov.ua

Background

Kaniv PSP Project began in 1984 by elaboration of the feasibility study for construction of the 3600 MW Kaniv PSP on the Dnipro River but further works were stopped by moratorium that regulated emergency measures aimed to stabilize economic situation until its cancellation in 1994.

In 2006 Ukrhydroproject developed new feasibility study with adjusted capacities – 1000 MW (4 units of 250 MW each) installed capacity instead of 3600 MW (16 units of 225 MW each), and 20 mil m³ of full capacity of upper reservoir instead of 166 mil m³. Some main structures layout also was changed.

In 2012 Ukrhydroproject developed basic design of Kaniv PSP with focus on enhancing safety of PSP main structures by fitting the intake channels with remote controlled high-speed emergency gates, installation of annular pre-turbine gate valves for each unit and early warning system to provide warning report to civilians in case of emergency. In 2013 the basic design of Kaniv PSP (1000 MW in turbine mode and 1040 MW in pumping mode) was approved.

Kaniv PSP will be located in Cherkasy district on the right-bank in 10 km upstream from operating Kaniv HPP (which reservoir is acting as PSP lower reservoir) and according to initial design includes:

- upper reservoir;
- reverse water intake with intake channel;
- 4 underground steel-concrete penstocks
- powerhouse with 4 reversible turbine/generator units and erection bay;
- tail race channel;
- on-site building for laboratories and administrative personnel;
- switchyard with 330kV gas insulated switchgear

Kaniv PSP has the following parameters:

Installed capacity (turbine/pump)	1000 / 1040 MW
Units	4 reversible Francis
Mean annual output	995 mil. kWh
Live storage of upper reservoir	17.0 mil. m ³
Discharge (turb/pump)	1177.6 / 900.0 m ³ /s
Max head (turb/pump)	108.4 / 113.0 m
Upper reservoir surface area - at DWL - at NWL	0.608 km ² 0.951 km ²
Live storage of lower reservoir	285 mil. m ³

Justification for the revision of the hydro unit's capacity

Until the 2022, electricity generation in Ukraine had the following structure:

Fig. 1. Electricity generation in Ukraine before 2022

Fig. 1 shows that the vast majority of generating facilities operated in the base load zone, due to this the

Unified Energy System (further - UES) of Ukraine required significant regulating capacities and in that conditions the capacity of 1000 MW Kaniv PSP with 4 reversible units of 250 MW each was completely justified.

But after the beginning of Russian aggression Ukraine faced with huge damage both on power generation and distribution facilities (as lots of Ukrainian power plants were completely or partially destroyed or even occupied and forcedly disconnected from the UES such as the Zaporizhzhya NPP), and on Ukrainian large power consuming enterprises. That led not only to significant drop in the electricity generation and consumption but also to significant changes in the structure of generating capacities and energy consumption as today more and more electricity in Ukraine is generated by solar and wind power plants, which highly require extension usage of hydro units with a wider range of power regulation in the UES. Today, there is an urgent need not only for the new generating regulating facilities such as hydropower plants, but also for extension of the possibility of their deeper regulation.

This is also confirmed by the recently elaborated modeling of operating modes and forecast balances of hydropower facilities under various scenarios of the development of the UES of Ukraine made by main operator of the large HPPs and PSPs in Ukraine – Ukrhydroenergo. The modelling revealed the need to expand the area of operation of hydro units that generate electricity for operation in the UES and the updated Kaniv PSP will contribute to this goal.

Also taking into account the constant missile and drone attacks on Ukrainian generation and distribution facilities, it is highly necessary to ensure the protection of the main equipment and structures of the PSP from this threat. Therefore, all design and layout solutions on the structures and equipment of the PSP are made according to the current protection requirements - deep location of structures, placement of all technological systems in underground structures and protection of the personnel.

All these led to the need to update the existing design of the Kaniv PSP.

Preliminary variants for further update of Kaniv PSP

In accordance with the specifics of the construction and the international standards for the design of hydro turbines, Francis turbines can operate in the range from 60% to 100% of the nominal capacity at any head in the operating zone. Modern developments of the world's leading hydro turbine manufacturers have achieved an expansion of this zone to 40-100% in turbine mode. However, such expected reduction in the unit capacity by the UES requires also reduction of the nominal capacity of the unit.

But to expand the possibilities of maneuvering the capacities of hydropower facilities in pumping mode, the following methods are used today:

- Installation of hydro units of different capacities for the possibility of wider, but linear coverage of the schedule of electricity supply and pointwise in part of power consuming;
- Expansion of the unit operation area in pumping mode by possibility of varying its speed and corresponding power consumption. At the same time, the max power variation of 60-100% of the unit's nominal power at the corresponding head is achieved.
- Hydraulic short circuit (HSC) - simultaneous use of two units in turbine and pump modes. The required amount of power consumption in this case is achieved by difference between higher capacity in pumping mode and lower one in turbine mode. The possibility of regulation of modern Francis turbine capacity in the range of 40-100% allows creating also a range of pumping capacity regulation. The effect can be also enhanced if at least one of the hydro units has the ability to change the rotation frequency.

Taking into account all mentioned above Ukrhydroproject made preliminary study on consideration of different variants of Kaniv PSP with hydropower equipment of various capacities in terms of the most efficient coverage of the power schedule of the UES.

Thus, the following variants for the layout of the main equipment of the PSP by the unit capacity and number of units were considered:

- Variant 1 – 4 units of 250 MW each;
- Variant 2 - 4 units of 200 MW each and 2 units of 100 MW each;
- Variant 3 – 6 units of 166,7 MW each.

All the variants are shown at Fig. 2.

Fig. 2. Layout of considered Kaniv PSP variants

Variant 1 involves 4 units of 250 MW each with synchronous generators. This is, in fact, a version of the design that is subject to update. This option provides the regulation of the capacity from 40 to 100% in turbine mode, but no regulation in pump mode.

Variant 2 involves for 4 units of 200 MW each and 2 units of 100 MW each. This variant provides the possibility of operation of all PSP units in the HSC mode.

Variant 3 involves 6 units of 167 MW each with synchronous generators. This variant provides the possibility of operation of all PSP units in the HSC mode.

Alternative option of Variant 3 is 4 units with synchronous generators and 2 units with asynchronous ones. The possibility of operation of all PSP units in the HSC mode is not foreseen.

As the variant 1 is the initial one that was approved in the existing basic design,

The main advantage of the variants 2 and 3 is that generators with variable speed allows to regulate the capacity in pumping mode

But these variants have also some disadvantages:

- use of 3 different configurations of generators at one PSP in variant 2 complicates the operational flexibility of all PSP because it requires different auxiliary equipment such as control systems, excitation systems and converter equipment, as well as cooling systems for each type of generator;
- operating of generators with different generator voltages;
- saving the common layout of equipment for the units with variable speed is difficult because the generators require extension of the turbine hall height and space for electrical equipment;

For the final selection of the priority variant requires the analysis of detailed technical proposals of generators manufacturing plants and further technical and economic comparison of the proposed equipment

Conclusions

In the post-war period, Ukraine will have to restore its power generation and networks, with the construction of new sources of power generation. Taking into account the future accession of Ukraine to the EU and, recent accession to the ENTSOE, the possibilities of integration of promising Ukrainian power facilities to the international power system should be envisaged already now. A detailed review of all technical aspects of the Kaniv PSP design revealed that its construction is necessary to ensure the normal and safe operation of the energy system.

The installed capacity of the PSP remains 1000 MW in turbine mode but the number of units and their capacity requires further analysis in accordance with the modern requirements of the UES of Ukraine, taking into account its further development.

The parameters and characteristics of the main hydropower equipment of the additionally considered variants correspond to modern world standards and ensure the fulfillment of the main tasks of the PSP in regulating the power balance of the UES of Ukraine.

To select the recommended variant, it is necessary to carry out additional, more in-depth development of the variants with the calculation of the construction part and optimization of units parameters, clarification of the guarantees of capacity regulation of the units and the required conditions for the protection of the PSP structures.

References

1. Development of the TOR for the update of basic design for the Kaniv PSP Construction. Justification of the update of basic design for the Kaniv PSP Construction. Explanatory note. UKRHYDROPROJECT PRJSC, 2024

Authors

Andrii Voichenko – Head of Marketing department, UKRHYDROPROJECT, PRJSC. Graduated from the Kharkiv National Economic University (Kharkiv, Ukraine) as Master in finance in 2013. Works at UKRHYDROPROJECT since 2012

Maksym Levytskyi – Chief Design Engineer, UKRHYDROPROJECT, PRJSC. Graduated from the National University of Water Management and Natural Resources Use (Rivne, Ukraine) as Hydraulic Engineer in 2007. Works at UKRHYDROPROJECT since 2013 where he participated in the design of many hydro power projects in Ukraine, Poland, Vietnam, Kazakhstan, and other countries.

Filtry samoczyszczące i osadnikowe w instalacjach przemysłowych

Projektujemy i wykonujemy filtry do:

- Instalacji wody surowej
- Instalacji wody technologicznej
- Instalacji wody sieciowej
- Instalacji kondensatu
- Instalacji przeciwpożarowych
- Instalacji zasilających kotły
- Układów paliwowych kotła
- Układów zabezpieczenia pomp
- Instalacji wody smarnej pomp głównych

Skorzystaj z fachowego doradztwa w zakresie konfiguracji urządzeń i ich parametrów

Every
drop
counts

PFTechnology sp. z o.o.
Kościuszki 96, 26-680 Wierzbica k. Radomia
office@pfttechnology.eu / +48 48 618 20 71

www.pfttechnology.eu

Sesja VII

Life NEXUS: odzysk energii i armatura hydrauliczna w energetyce wodnej

Session VII

Life NEXUS: hydraulic energy recovery and hydropower fittings

- 7.1. Alban Kuriqi, Helena M. Ramos, Prajwal Shandilya Mullur Guruprasad:
Integrated strategies to improve the sustainability of urban water infrastructures through energy recovery
- 7.2. Mariusz Piękoś:
Zastosowanie turbin wodnych w sieciach ciepłowniczych - turbiny kompaktowe MPEC Kraków
- 7.4. Szymon Wróblewski
Wykorzystanie obliczeń numerycznych na potrzeby projektowania zaworów do energetyki wodnej

7.1 Integrated strategies to improve the sustainability of urban water infrastructures through energy recovery

Alban Kuriqi

CERIS, Instituto Superior Técnico,
Universidade de Lisboa, Av. Rovisco
Pais 1, 1049-001, Lisboa, Portugal
e-mail: alban.kuriqi@tecnico.ulisboa.pt

Helena M. Ramos

CERIS, Instituto Superior Técnico,
Universidade de Lisboa, Av. Rovisco
Pais 1, 1049-001, Lisboa, Portugal
e-mail: helena.ramos@tecnico.ulisboa.pt

**Prajwal Shandilya Mullur
Guruprasad**

CERIS, Instituto Superior Técnico,
Universidade de Lisboa, Av. Rovisco Pais
1, 1049-001, Lisboa, Portugal
e-mail: prajwalshandilya6227@gmail.com

Introduction

Efficient management of water infrastructure in terms of water loss and energy consumption is crucial in the face of rising challenges like climate change and population growth. Economic growth and improved living conditions have made energy security a key concern for policymakers worldwide [1]. Energy communities offer a chance to reshape public engagement with water and energy systems. By utilizing renewable energy sources, citizens can actively participate in the energy transition, leading to widespread benefits. Pressure-reducing valves (PRVs) are used in water distribution networks (WDNs) to manage pressure zones based on topography, but they cause hydraulic energy losses [2–4]. Pumps as turbines (PATs) offer an alternative for pressure control, enhancing efficiency and flexibility in WDNs. Though challenging to implement, PATs generate sustainable energy at low cost, reducing reliance on other energy sources and cutting operational costs. Integrating PATs into WDNs can improve water, energy, and cost management, contributing to smarter, more efficient cities [5–6]. This study presents a novel method to address these challenges by integrating micro-hydro-power plants with pumps as turbines (PATs) into the water network of Funchal, Portugal. The aim is to demonstrate the economic feasibility and efficiency of this approach in reducing water losses and generating clean energy.

Materials and Method

This research was conducted in the municipality of Funchal (CMF) within a pilot area where a prior detailed study on water loss control had been undertaken (Fig. 1).

Fig. 1 Funchal municipality (dark blue) and pilot zone (light blue).

This study's methodology involves analyzing water networks supplying local communities to identify optimal locations for pressure-reducing valves (PRVs), which regulate network pressure and recover energy through pumps-as-turbines (PATs) for hydropower generation. The process includes (i) hydraulic simulation, (ii) identifying PAT implementation, and (iii) energy simulation with complementary renewable sources to develop an optimal small-scale hybrid energy system. This approach enables an economic analysis of microgrids by finding the best combination of renewable systems. EPANET (Fig. 2) was used for the hydraulic simulation and HOMER Pro to compute the potential energy generation; the study evaluated the integration of PATs and their performance in conjunction with pressure-reducing valves (PRVs).

Fig. 2 Selected PRV for PAT implementation.

Sensitivity analyses were conducted to assess the system's response to varying energy component costs. Various scenarios were simulated to evaluate economic feasibility, considering PV solar and micro-wind turbines alongside PATs. The analysis included net present value (NPV) calculations and comparisons with other energy systems.

Results and Discussion

The cost of each PAT is determined by its maximum power output. The price decreases as the power capacity increases, meaning higher installed power results in a lower unit cost (Fig. 3).

Fig. 3 Proposed PAT unit cost vs. power based on several machines.

Despite the availability of numerous potential sites for energy recovery based on the location of PRVs, only ten pressure-reducing valves (PRVs) were selected for pump-as-turbine (PAT) installation. Figure 4 shows the power generation needed to satisfy the varying load demands for the different microgrid configurations in these scenarios.

Fig. 4 Power generation using various microgrid components for the valves: (a) MP-02.5A-1, (b) SM04.5B, (c) TR08B.

All energy systems are integrated into the microgrid with valve MP-02.5A-1 to meet energy demand. For valve SM04.5B (flow rate: 43.12 L/s), the wind turbine is excluded due to the higher energy output from PAT hydropower, which offers a better LCOE. With valve TR08B (flow rate: 152.41 L/s), only PAT hydropower is needed to cover demand. In all cases, the grid is used to export excess electricity. The shift from excluding costly systems at lower flow rates to relying solely on PATs at higher flows highlights their cost-effectiveness for small communities [5].

Final remarks

This study used EPANET for hydraulic modeling and HOMER Pro for energy analysis to assess the economic benefits of using pumps as turbines (PATs) for small-scale power generation in microgrids. Sensitivity analysis revealed the system's response to fluctuating energy component costs. PATs consistently showed positive net present values (NPV) and the lowest electricity costs (LCOE), confirming their economic viability. In the Funchal case study, 10 out of 50 pressure-reducing valves (PRVs) were suitable for PAT implementation, generating 406 MWh/year. The integration of solar, wind, and hydropower in the microgrid produced 615

MWh/year overall. The analysis highlights PATs as a cost-effective alternative for energy recovery in water distribution systems, especially in areas with favorable topography. Future research with multiple PATs will explore their role in smart city microgrids and sustainable development.

References

1. Sandri, S.; Hussein, H.; Alshyab, N.: *Sustainability of the Energy Sector in Jordan: Challenges and Opportunities*. Sustainability 2020, No.12, pp.10465.
2. da Silva Corrêa, S., de Souza, J. D. S., de Oliveira, A. A. A., & Bezerra, S. D. T. M.: *Pumps as turbines for energy recovery in water distribution systems: a review*. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Energy, 2023, Vol. 177, No. 2, pp.74-84.
3. Russo, T.; Alfredo, K.; Fisher, J.: *Sustainable water management in urban, agricultural, and natural systems*. Water, 2014, No.6, pp.3934–3956.
4. Alberizzi, J.C.; Renzi, M.; Righetti, M.; Pisaturo, G.R.; Rossi, M.: *Speed and pressure controls of pumps-as-turbines installed in branch of water-distribution network subjected to highly variable flow rates*. Energies 2019, No.12, pp.4738.
5. Carravetta, A.; Fecarotta, O.; Del Giudic, G.; Ramos, H.: *Energy recovery in water systems by PATs: A comparison among the different installation schemes*. Procedia Eng, 2014, No.70, pp.275–284.
6. Nautiyal, H.; Varun; Kumar, A.: *Reverse running pumps analytical, experimental and computational study: A review*. Renew. Sustain. Energy Rev, 2010, No.14, pp.2059–2067.

Authors

Alban Kuriqi, DSc, Eng, is a research scientist in hydraulic and water resources engineering working at CERIS. Most of his research work is focused on renewable energy—small hydropower and complementarity resources (solar, wind), pumped storage hydropower, and environmental impacts assessment of hydropower.

Helena M. Ramos, Professor of hydraulic and water resources engineering at Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. Most of her research work is focused on transient flow, urban water infrastructure, hydropower and renewable energy in general.

Prajwal Shandilya Mullur Guruprasad, MSc, graduated in Mechanical Engineering, Energy and Environment Engineering from Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Currently work at Siemens Energy.

7.2 Zastosowanie turbin wodnych w sieciach ciepłowniczych - turbiny kompaktowe MPEC Kraków

Mariusz Piękoś

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie

e-mail: mariusz.piekos@mpec.krakow.pl

Zastosowanie pomp w ruchu turbinowym znane jest w technice od wielu lat, koło wodne może być turbina napędzająca młyn a w odwrotnym układzie pompą wody do nawadniania pól rolnych. Odwrócenie pracy układu pompowego ma swoje zalety jak również wady. Tematyką takich układów MPEC Kraków zajmuje się od kilkunastu lat zbierając informacje i doświadczenia budując mikro układy produkcji energii elektrycznej. Takie małe elektrownie mogą stać się niezwykle przydatne i pomocne w procesie „zazielenienia sieci ciepłowniczych wodnych i gazowych.” MPEC Kraków jako przedsiębiorstwo ciepłownicze skupiło się na procesie odzyskiwania energii z sieci ciepłowniczej, ponieważ takie rozwiązania techniczne chronione jest patentem (nr 223602) opisanego pod tytułem „Systemem Dystrybucji Cieczy lub Gazu” MPEC Kraków zawarł umowę licencyjną na wykorzystanie patentu i zastosowanie takich urządzeń w praktyce.

Tradycyjny zawór regulacyjny zmienia parametry ciśnieniowe przepływającej wody w zależności od parametrów jakie zostały mu zadane w sterowniku. Zawór realizuje swoje funkcje i działa poprawnie, ale energia przepływającej wody zostaje wydalana a tym samym zmarnowana. Nie musimy jej marnować możemy ją odzyskać i wykorzystać dla naszych celów. Mając na uwadze że miasto Kraków ma około 10 000 węzłów ciepłowniczych kilkaset komór, gdzie występują technologiczne redukcje ciśnienia potencjał zastosowania takiego rozwiązania jest ogromny.

Po przeanalizowaniu rynku turbin wodnych doszliśmy do wniosku że opracowanie projektu i wdrożenie jego realizacji może okazać się kosztowne i bardzo długotrwałe, dlatego w pierwszym etapie swoje prace skupiliśmy na wykorzystaniu istniejących konstrukcji pomp w pracy turbinowej. Po przeprowadzeniu serii doświadczeń z różnymi konstrukcjami pomp wytypowaliśmy określone konstrukcje techniczne, które spełniają nasze oczekiwania. Zastosowanie pomp w ruchu turbinowym dla potrzeb naszego badania nazwaliśmy Turbinowe Regulatory Ciśnienia (TRC) gdyż podstawową funkcją takich układów będzie redukcja ciśnienia a uzyskana energia elektryczna jest tylko wartością dodaną.

Wnioski z przeprowadzonych prac są następujące:

1. Turbinowe Regulatory Ciśnienia (TRC) to urządzenia regulujące ciśnienie, przy pomocy wirnika, odzyskana energia może być powtórnie wykorzystana np., do produkcji energii elektrycznej. Istniejące konstrukcje turbin wodnych projektowane i wykonane zostały dla potrzeb elektrowni wodnych, które

charakteryzują się dużymi przepływami. Niestety nie ma gotowych konstrukcji turbin wodnych dla małych przepływów. Istnieje konieczność sprawdzenia i przebadania wirników turbin o bardzo małych prześwitach kanałów gdzie lepkość cieczy ma znaczący wpływ na sprawność badanych wirników.

2. Dla znanych rodzajów turbin wodnych Peltona, Francisana, Francisa obszary zastosowań przedstawiono na (Rys 1). Kolorem zielonym zaznaczono obszar pracy wymiennikowni ciepła dla miasta Kraków.
3. Zauważono, że obszary stosowalności poszczególnych rodzajów turbin nie pokrywają się z zakresem przepływów nominalnych wody w węzłach ciepłowniczych. Najmniejszy zaznaczony przepływ wody $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$ jest około 360 razy większy niż przepływ wody sieciowej w budynku mieszkalnym $0,00055 \text{ m}^3/\text{s}$.
4. Dodatkową trudnością jest występująca zmienność przepływu i ciśnień w sieci ciepłowniczej wynikająca ze zmiany zapotrzebowania na energię ciepłą węzłów ciepłowniczych. Ta zależność będzie wymuszać opracowanie takiej konstrukcji urządzenia aby pracowała poprawnie przy zmiennym przepływie i zmiennym spadku ciśnienia.

Rys 1 Obszary stosowania poszczególnych rodzajów turbin wodnych

Prace badawcze prowadzone były dla dwóch grup turbin TRC

TRC małej mocy – te urządzenia zastosowano w komorach ciepłowniczych tam gdzie nie ma doprowadzonej energii elektrycznej, wytwarzać będą napięcie 24 V DC do zasilania siłowników zaworów i automatyki,

TRC dużej mocy – te urządzenia wytwarzać będą napięcie 400 V i po przez falowniki odprowadzać będą energię do sieci energetycznej (ten rodzaj turbin szeroko był omawiany w moim wystąpieniu na HYDROFORUM 2023 r)

W obiekcie badawczym MPEC wybudowano cztery stanowiska do pomiarów turbin małej mocy o poziomym i pionowym wale napędowym w celu przebadania różnych typów turbin. W latach 2021-2022 rozpoczęto badanie różnych typów pomp w pracy turbinowej w celu znalezienia optymalnego rozwiązania technicznego umożliwiającego wdrożenie układów TRC do pracy w węzłach ciepłowniczych i komorach ciepłowniczych.

Rys.2 Charakterystyka TRC w zależności od obrotów

Przeprowadzone badania pomp w ruchu turbinowym wykazały że nie wszystkie konstrukcje pomp nadają się do zastosowania jako generatory prądu dla układów TRC. Pompy nie spełniające założeń obliczeniowych będą przedmiotem badań w kolejnym etapie.

W MPEC Kraków na mocy posiadanej licencji od 12 lat zbiera doświadczenia realizując instalacje oparte na Turbinowych Regulatorach Ciśnienia (TRC), wykorzystujących wspomnianą wcześniej opatentowaną metodę, odzysku energii. Odzyskana na skutek spadku ciśnienia energia mechaniczna, zamieniana jest w turbinie na energię elektryczną, którą można zasilić pompy obiegu w wymiennikowni lub odprowadzić do sieci energetycznej. Możliwym jest zastosowanie turbiny w miejsce zaworu pogodowego, co pozwoli zastąpić zawory redukcyjne ciśnienia jednym urządzeniem.

Prace badawcze prowadzone na stanowiskach badawczych pozwoliły zebrać charakterystyki pomp w ruchu turbinowym na rysunku nr 4 pokazano stanowisko do badania turbin z pionowym wałem a na stanowisku nr 5 stanowisko do badania turbin z poziomym wałem.

Jednocześnie rozpoczęto prace nad doбором odpowiedniego generatora małej mocy mogącego współpracować z turbiną TRC.

Prace prowadzono w celu skonstruowania urządzenia pracującego na sieci ciepłowniczej dla następujących parametrów przepływ wody do 10 t/h zakres spadków ciśnienia na łopatkach turbiny zakres pierwszy 2-3,5 bar zakres drugi 3,5- 5 bar minimalna moc generowana przez TRC 100 W

Przebadano następujące pompy w ruchu turbinowym

Movetic VCF002/04-B1U23C0071D5kW

MovitecV F006/05-B1D20C0080D5KW

ETB 040-025-200-GGSBV06WS2AV4AHB

ETL 032-032-200-GGSCV06WS2BA4AFB

Dla przykładu przedstawiam wykresy zależności mocy generowanej przez TRC w zależności od obrotów i napięcia generatora (Rys. 2 i 3) dla pompy w ruchu turbinowym.

Rys.3 Charakterystyka TRC w zależności od napięcia generatora

Rys. 4 stanowisko do badania turbin z pionowym wałem

Rys. 5 Stanowisko do badania turbin z poziomym wałem

Zastosowanie układów TRC małej mocy do elektryfikacji komór ciepłowniczych wymaga nie tylko dobrania odpowiedniej turbiny, ale również zaprojektowanie konstrukcji do łatwego montażu w komorze. Opracowano dwa typy kompaktu spełniające warunek transportu do komory przez właz Dn 600 na rysunku nr 6 przedstawiono projekt turbiny zamontowanej w kompaktowym zespole elementów do łatwego montażu w komorze.

Podobnie rozwiązano montaż dla turbin o poziomej osi, który przedstawiono na rysunku 7. Na podstawie projektów wykonano prototypy urządzeń przedstawione na rysunkach 8 i 9.

Rys 6 projekt kompaktu o pionowej osi turbiny

Rys. 7 Projekt kompaktu o poziomej osi turbiny

Rys 8 Kompakt TRC nr 1

Zbudowanie układów kompaktowych i zastosowanie ich w systemie ciepłowniczym może znacząco wpłynąć na rozwój automatyzacji sieci. Elektryfikacja komór stwarza możliwość monitoringu, podłączenia do systemu SCADA, automatyzacji pracy zaworów i wprowadzenia ich funkcjonalności do regulacji przepływem sieciowym wody grzewczej. Można podłączyć komorę do sieci energetycznej, ale wiąże się to często w wieloma kłopotami związanymi z wykonaniem i uzgodnieniem projektów zawarciem odpowiedniej umowy z dostawcą,

Rys 9 Kompakt TRC 2

budową przyłącza. Budowa układu TRC może okazać się znacznie łatwiejsza i szybsza. Budowę kompaktów oparto o kilkuletnie doświadczenia z eksploatacji takiego układu zamontowanego w komorze 1WKVIIA gdzie zebrane informacje pomogły w pracach konstrukcyjnych.

Na rysunku nr 10 pokazano tradycyjny układ TRC pracujący w systemie SCADA

Rys. 10a Tradycyjny układ TRC pracujący w systemie SCADA

Rys. 10b Tradycyjny układ TRC pracujący w systemie SCADA

Naszym zdaniem rozwój tego typu urządzeń pozytywnie wpłynie na jakość obsługi sieci ciepłowniczej, poprawi możliwości regulacyjne a zatem przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci ciepłowniczej

Autor

Mariusz Piękoś, mgr inż., ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej w roku 1987. Od 1989 roku zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Krakowie, najpierw w Dziale Analiz Technicznych a od roku 2019 roku - w Biurze Projektów Badawczo Rozwojowych MPEC Kraków. Obecnie pracuje w Dziale Innowacji zajmując się wdrożeniem turbin wodnych do pracy w sieci ciepłowniczej.

7.4 Wykorzystanie obliczeń numerycznych na potrzeby projektowania zaworów do energetyki wodnej

Szymon Wróblewski

TB Hydro - Polska, Poznań
e-mail: szymon.wroblewski@tbhydro.com.pl

O firmie

TBHydro jest jedna z nielicznych firm na świecie projektującą i produkującą wyspecjalizowane zawory do energetyki wodnej, spełniające najtrudniejsze warunki techniczne i odbiorowe. Zawory, które są indywidualnie kalkulowane i konstruowane pod konkretne warunki pracy dla klientów ze wszystkich kontynentów. Początki firmy sięgają roku 1989, a w obecnej formie istnieje od 2002r. TBHydro jest w 100% polską firmą!

Zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę inżynierów oraz specjalistów, realizujących projekty dla renomowanych klientów i uznanych światowych koncernów. Nasi konstruktorzy dysponują nowoczesnymi narzędziami do projektowania, a zakład produkcyjny w Wągrowcu posiada park maszynowy i zaplecze do zapewnienia najwyższej jakości produktów.

Zdecydowana większość naszej produkcji jest eksportowana na najbardziej wymagające światowe rynki. Nasze zawory są instalowane na wszystkich kontynentach, m.in. w takich krajach jak: Austria, Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Norwegia, Hiszpania, Kanada, USA, Australia, Brazylia, Kolumbia, Indie, Filipiny, Wietnam itp.

TBHydro posiada System Zarządzania Jakością zatwierdzony przez Lloyd's Register Quality Assurance jako zgodny z normami zarządzania jakością ISO 9001:2015

Fot.1 Przepustnica typu BTV-B DN3250 PN4

Produkcja

TBHydro dostarcza armaturę bezpośrednio do elektrowni w Polsce i na całym świecie. a także bezpośrednio współpracuje z największymi światowymi graczami branży hydro.

Produkujemy i remontujemy:

- przepustnice DN200-DN4000, PN4-PN40
- zawory kulowe z miękkim uszczelnieniem DN150-DN2500, PN10-PN100
- zawory kulowe z uszczelnieniem metal-metal DN150-DN2000, PN25-PN160
- zawory suwakowe - nierdzewne DN25-DN500, PN16-PN160
- zawory iglicowe / kolanowe DN40-DN1000, PN6-PN100
- zawory regulacyjne, na- i odpowietrzające, wskaźniki przepływu itp.

W latach 2013-2014 TBHydro dostarczyła 2szt zaworów kulowych typu SPV DN1600 PN105 do elektrowni Reisseck w Austrii. Była to druga największa kombinacja DNxPN w historii energetyki wodnej Austrii. W tych zaworach zastosowano unikalne rozwiązania TBHydro dotyczące całkowicie wodnego (wykorzystującego ciśnienie wody w rurociągu) sterowania zaworem, siłownikiem i by-passem (bez oleju). W roku 2023 TBHydro przeprowadziło serwis tych zaworów połączony z kompleksową wymianą uszczelnienia roboczego. Serwis nie wykazał większego zużycia zaworów, które mogłyby pracować jeszcze wiele lat bez potrzeby ingerencji serwisowych. Potwierdziło to wysoką niezawodność obu zaworów.

Fot.2 Zawory kulowes typu SPV DN1600 PN105

Dlaczego obliczenia numeryczne?

Od początku istnienia, TBHydro jest skupione na dostarczaniu armatury najwyższej jakości. Nasi klienci często aktywnie uczestniczą w procesie projektowania. Coraz częściej nasze armatury zastępują stare konstrukcje, a poziom ich wykonania ma je wielokrotnie przewyższać np. przez dodatkowe zabezpieczenia systemu sterowania, uszczelnienia rewizyjne, mechaniczne blokady itp. Te dodatkowe funkcjonalności często są wymagane przy ograniczonej / zredukowanej przestrzeni instalacji. Z uwagi na te dodatkowe wymagania, nasze urządzenia często są unikatowe, próżno ich szukać u innych dostawców. Tutaj w procesie projektowania z pomocą przychodzą obliczenia numeryczne takie jak MES/FEA oraz CFD, które pozwalają przeanalizować konstrukcję na etapie projektowania.

MES/FEA towarzyszy procesowi projektowania praktycznie od początku istnienia firmy. TBHydro od wielu lat współpracuje z dostawcą oprogramowania Ansys, który także daje dostęp do najlepszego wsparcia technicznego, a także do najlepszych, stale aktualizowanych technologii Ansys. Od 2018r istnieje możliwość także wykonywania symulacji przepływowych CFD (CFX i Fluent), a także symulacji sprzężonych FSI.

Ansys jest jednym z najlepszych systemów do analiz, dodatkowo jako jedyny na świecie pozwala łączyć ze sobą praktycznie każdą fizykę (m.in. wytrzymałość, przepływy, termikę, magnetyzm, optykę, elektrykę). Do tej pory żaden z naszych klientów nie zakwestionował jakości naszych symulacji.

Analizy wytrzymałościowe – MES / FEA

Większość zaworów kulowych (z uszczelnieniem miękkim oraz metal-metal), a także przepustnice o większych rozmiarach i/lub ciśnieniu roboczym, które są projektowane w TBHydro, przechodzi przez fazę analizy MES. Punktem wyjścia jest analiza korpusu, rotora / kuli oraz wałków. Rozpatrywane są tutaj naprężenia oraz odkształcenia. Nie bez znaczenia jest także analiza szczelin przy uszczelnkach miękkich (np. typu o-ring), a także naciski powierzchniowe na łożyskach. Wieloletnie doświadczenie oraz wewnętrzne kryteria, które niejednokrotnie są bardziej rygorystyczne niż standardy EN / ASME, pozwalają na projektowanie zaworów o światowym standardzie. Są to urządzenia, które spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria i będą pracować bezawaryjnie przez wiele lat.

Obecnie duży nacisk kładzie się na elektrownie szczytowo-pompowe. Także w Polsce widoczny jest ten trend – remont / modernizacja ESP Porąbka-Żar, czy też projekt ESP Młoty. Elektrownie te pracują wielokrotnie w ciągu doby, pompując wodę lub generując energię pomagając w bilansowaniu systemu energetycznego. Przy 5 cyklach dziennie i żywotności 50 lat, dochodzimy do ok. 91tyś. cykli, a w TBHydro były już projektowane armatury na ponad 900tyś cykli! Te wielokrotne przesterowania nie bez znaczenia są także dla żywotności zaworów. TBHydro wychodzi na wprost tym potrzebom, oferując swoim klientom analiz zmęczeniowe. Zaimplementowane w Ansysie narzędzie Fatigue Tool pozwala

świadomemu inżynierowi na analizę zmęczeniową. Dodatkowo inżynierowie w TBHydro, dzięki odbytym szkoleniom, mogą zaoferować także analizy zmęczeniowe złączy spawanych zgodnie z EN 13445-3 oraz zgodnie z ASME VIII Division 2.

Kolejnym typem symulacji są drgania własne konstrukcji – Modal analysis. Pozwalają wyznaczyć częstotliwość drgań własnych, oraz możliwe deformacje / wychylenia. Wiedza ta jest przydatna np. do porównania z częstotliwościami pracy innych pobliskich urządzeń, lub z częstotliwością wirów powstałych w obszarze oderwania np. za dyskiem przepustnicy (wiry Kármána)

Analizy przepływowe – CFD

Przed laty jedynymi możliwościami analizy przepływów były badania modelowe (często na modelach zredukowanych), bądź badania w tunelach. Wraz z rozwojem gałęzi symulacji numerycznych pojawiła się możliwość symulacji przepływów poprzez CFD metodą objętości skończonych. TBHydro oferując armaturę odcinającą oraz regulacyjną, także na tym polu stara się być na bieżąco. Nasi inżynierowie współpracują z dostawcą oprogramowania Ansys i wsparcia technicznego, wymieniając się spostrzeżeniami, testując nowe funkcjonalności jak np. *Fluent native solver GPU*.

Z uwagi, iż wiele konstrukcji TBHydro jest unikatowych pod względem wymogów i zastosowanych rozwiązań, wymagają one potwierdzenia właściwości hydrodynamicznych. Przepustnice przedturbinowe optymalizowane są zwłaszcza pod kątem współczynnika strat zeta, aby zmaksymalizować wydajność turbin. Analiza CFD pomaga także w weryfikacji sił oraz momentów oddziaływających na wnętrze armatury. Pozwala to na optymalny dobór napędu.

Fot.3 Pole prędkości przepustnicy DN1200 PN10

Praktycznie wszystkie armatury regulacyjne są analizowane przepływowo, dostarczając krzywych wypływu w zależności od ciśnienia operacyjnego lub pozycji tłoka, dysk lub kuli.

Woda opływająca obiekt może być źródłem wibracji i drgań. Zjawisko wirów Karmana, nie jest bez znaczenia w projektowaniu przepustnic, a szczególnie kiedy nowe przepustnice zastępują zawory starego typu np. zasuw, a układ rurociągu na dolocie nie jest prosty. Analizy transient (zmiennie w czasie) doskonale odwzorowują zjawisko wirów von Karmana, a dzięki szybkiej transformacji Fouriera (FFT) możemy poznać częstotliwość oraz amplitudę tych wibracji. Doskonałym tego przykładem są oscylacje momentu hydraulicznego generujące się na dysku przepustnicy.

Fot.4 Oscylacje momentu hydraulicznego (do góry) oraz jego częstotliwość i amplituda (na dole)

Symulacje CFD pozwalają także na analizę i optymalizację strumienia wody w przypadku zrzutu w atmosferę. Pozwalają szacować i projektować instalacje do przepływu biologicznego i struktury betonowe zapór.

Fot.5 Analizowany wyrzut z zaworu typu CJV i jego rzeczywiste odzwierciedlenie

Remonty zaworów – reverse engineering

Dzięki doświadczonej kadrze inżynierów, TBHydro może oferować swoim klientom remonty zaworów, także tych wykonanych przed wielu laty przez innych producentów (którzy mogą już obecnie nie istnieć). Reverse engineering w połączeniu z symulacjami wytrzymałościowymi MES/FEA oraz przepływowymi CFD daje gwarancje poprawnego wykonania remontu, oraz optymalizację pracy zaworu po remoncie.

Niejednokrotnie klienci nie posiadają pełnej dokumentacji zaworów bądź instalacji sterowniczych. Dzięki metodą numerycznym jesteśmy w stanie zasymulować oraz potwierdzić intencje inżynierów sprzed lat. Tak właśnie było w wykonanym remoncie zaworu kulowego DN914 PN65, który zjawily się w zakładzie produkcyjnym TBHydro w Wągrowcu, a przyjechały do nas aż z dalekiej Gwatemali.

Fot.6 Zawór kulowy DN914 PN65 po kompleksowym remoncie

Po wykonanym remoncie nasi inżynierowie nadzorowali także proces montażu i uruchomienia w elektrowni.

Autor

Szymon Wróblewski, mgr inż., ukończył Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w roku 2010. Od roku 2010 zatrudniony w TB Hydro jako konstruktor armatury do hydroenergetyki, energetyki cieplnej oraz urządzeń specjalnych. W zakres jego kompetencji wchodzi projektowanie, wykonywanie dokumentacji, obliczenia CFD oraz nadzory nad remontami oraz montażami, także bezpośrednio w elektrowniach.

Zapory wodne TAURONA

Funkcja: bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Pięć imponujących zapór wodnych TAURONA, w Pilchowicach, Złotnikach, Leśnej, Lubachowie i Rożnowie, stanowi system ochrony przed powodzią. Wspólnie chronią dziesiątki tysięcy mieszkańców okolicznych miast i wsi.

Moc wody

Woda to nie tylko urokliwe leśne strumienie, to również potężna, niszycielska siła. W pierwszych latach XX wieku, to właśnie katastrofalne powodzie były przyczyną budowy zapór na kapryśnych rzekach dzisiejszego Dolnego Śląska i Małopolski. Ówczesni inżynierowie postanowili wykorzystać inwestycje przeciwpowodziowe również do produkcji energii elektrycznej. Gigantyczne budowle realizowano w większości siłą ludzkich mięśni. Większość z nich ma już ponad sto lat.

Zapory w systemie ochrony przeciwpowodziowej

Funkcja wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownie wodne jest oczywista dla większości z nas. Nie do końca jednak doceniamy, jak wielką wagę pełnią zapory w systemie ochrony przeciwpowodziowej. Tysiące ton kamieni i betonu tworzące zapory umożliwiają piętrzenie wody i wytwarzanie energii elektrycznej, jednocześnie utrzymując wodę w dedykowanych zbiornikach, nie pozwalając jej rozlewać się na niżej położone wsie i miasta.

Pięć zapór wodnych TAURONA, rozmieszczonych na Dolnym Śląsku w Pilchowicach, Złotnikach, Leśnej, Lubachowie i w Małopolsce w Rożnowie, stanowi system ochrony przed powodzią. Wspólnie chronią dziesiątki tysięcy mieszkańców okolicznych miast i wsi. Każda z zapór została zaprojektowana z dbałością o specyfikę lokalnego terenu, zapewniając efektywną regulację przepływu wód. Systemy kontrolne monitorują parametry hydrologiczne, umożliwiając precyzyjne dostosowanie prac zapór do aktualnych warunków atmosferycznych. Dzięki temu zapory nie tylko skutecznie chronią przed powodzią, ale również minimalizują szkody wynikające z ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, zabezpieczając domy, gospodarstwa rolne oraz infrastrukturę lokalną położoną poniżej zapór, w dolinie rzek.

Zapory rekreacyjnie

Dodatkowo, strefy rekreacyjne wokół zapór stają się popularnymi miejscami wypoczynku dla lokalnej społeczności. Spacer po koronie zapory, ścieżki rowerowe i malownicze krajobrazy przyciągają mieszkańców i turystów, tworząc harmonijne połączenie funkcji ochronnej i rekreacyjnej. To przykład, jak dzieła inżynierii przeciwpowodziowej stają się integralną częścią krajobrazu, przynosząc korzyści zarówno podczas kryzysowych sytuacji, jak i w codziennym życiu społeczności lokalnej.

Sesja VIII

Prace badawczo-rozwojowe I

Session VIII

Research & development works I

- 8.1. Angela Neagoe, Gabriela-Elena Dumitran, Liana-Ioana Vuță, Eliza-Isabela Tică, Bogdan Popa, Marius-Victor Birsan:
Computer based and physical models for flow forecasting for hydropower
- 8.2. Petras Punys, Linas Jurevičius:
Software for assessment of small hydropower project feasibility: a review
- 8.3. Maciej Kaniecki, Mariusz Lewandowski, Zbigniew Krzemianowski
Mechanizmy tworzenia zjawisk niestacjonarnych w układzie przepływowym turbin Francisca oraz sposoby ich łagodzenia
- 8.4. Zbigniew Krzemianowski, Janusz Steller, Maciej Kaniecki
Badania modelowe niskospadowej turbiny Francisca o wysokim wyróżniku szybkobieżności
- 8.5. Artur Olszewski, Krzysztof Rafał, Przemysław Szulc, Adam Góralczyk, Witold Lorenz:
Hydrokinetyczna turbina wodna. Od pomysłu do prototypu
- 8.6. Kanzumba Kusakana, Jakub Jurasz:
Harnessing Untapped Potential: A Review of Hydrokinetic Systems in Hydropower Tailraces

8.1 Computer based and physical models for flow forecasting for hydropower

**Angela Neagoe, Gabriela-Elena Dumitran,
Liana-Ioana Vuță, Eliza-Isabela Tică,
Bogdan Popa**

National University of Science and Technology
POLITEHNICA Bucharest
RO-060042, Bucharest, Romania
e-mail: bogdan.popa@upb.ro

Marius-Victor Birsan

Romanian Academy | Institute of Geography
RO-023993, Bucharest, Romania
e-mail: marius.birsan@gmail.com

General

National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest, together with nine partners from across Europe is conducting a €4.1 million Horizon Europe project to develop digital solutions that improve the efficiency, flexibility and sustainability of the existing EU hydropower fleet. The project, iAMP-Hydro, Intelligent asset Management Platform for Hydropower operation & maintenance, has the potential to make a huge impact on energy sustainability in the EU, where 50% of the current hydro fleet may require upgrading by 2030 and will reduce CO2 emissions by 1,260 tonnes, create 10,000 future-proof jobs, and enable environmentally sustainable flow regulation using digital solutions [1].

The project is coordinated by Professor Aonghus McNabola from School of Engineering, Trinity College Dublin, Ireland, and the project partnership includes also Easy Hydro Ltd, Ireland; Cuerva Energia and CARTIF, Spain; Suite 5 Data Intelligence Solutions Ltd, Cyprus; PPC and PPC Renewables, Greece; WIP, Germany, Norge, Norway; POLITEHNICA Bucharest, Romania.

The project will increase the technology competitiveness of existing hydropower by reducing operation and maintenance costs by 5-10%, improving generation and revenues, and increasing flexibility and data-driven decision making in hydropower operations. It will also increase the market penetration of renewables in the grid by 8.4 TWh – helping us get closer to the EU 2030 Climate and Energy targets.

Current estimations show that the digitalisation of the world's 1,225 GW of existing hydro could increase annual production by 42 TWh, which amounts to \$5 billion US in annual operational savings and significant reductions of greenhouse gas emissions.

The paper briefly presents the achievements of POLITEHNICA team in the first year of the project.

Materials and Methods

The involvement of POLITEHNICA Bucharest in the project – iAMP-Hydro, aims at several directions.

For data sources identification and data preparation for flow forecast (work package 6 – WP6), POLITEHNICA

Bucharest will contribute to gather all relevant variables to build a data-based model and to parametrize physical models. Data used for hydrological modelling will include the historical flows measured in different upstream stations, weather data (mainly precipitation and temperature), humidity, vegetation factor, soil properties, land use, Digital Elevation Model, and upstream water uses. Thus, a common data framework that can be applied in every validation site will be defined including data model definition, data storage engine, data ingestion tools (e.g. from file, from public repositories, climate services...) and data retrieval and visualization tools. Transparency and openness criteria will be considered in the selection of data sources and development of the required tools for data management. A unified cloud service for all the validation sites will be developed and deployed.

POLITEHNICA Bucharest will lead the task which are responsible for defining the physical models' approach for flow forecasting and carry out sensitivity analysis in Asomata and Agia Varvara – Makrochori hydropower sites from Greece, Fig. 1 [2], for which is responsible.

Fig. 1 Asomata and Agia Varvara reservoirs

As different configurations for the hydropower plants (diversion, impoundment) and a variety of climate areas have been considered for the validation sites, a detailed pre-deployment study of the model for each selected site will be carried out. First, the modelling approach will be selected according to pre-validation data available for both flow forecast and available power prediction. For the flow forecast physical model HBV, Fig. 2, data-

based models (LSTM neural networks) and hybrid models will all be assessed.

Fig. 2 HBV model setup

For the available power prediction, modelling the water use and required outflows will be carried out to calculate the available hydropower in a 7-day future time horizon. In this case GIS and satellite data together with operation management strategies will be key for outflow forecasting. In this task a sensitivity analysis for the selected data and model at each site will also be carried out. This will be critical for AI models, as it will be needed to select the variables that influence the output and how many previous values of these variables are significant.

Most important tasks where the team of POLITEHNICA Bucharest is involved are completed with:

- the development of a flow forecast and available power prediction tool (WP7) for: i) validate the developed algorithms in real use cases comparing different possible approaches to find the best option for every plant type and climate; ii) predict the available power during a 7-day time horizon according to the existing reservoir, forecasted inflow, outflow and operation specifications and restrictions;
- the development of a forecast validation and replicability guideline where it will be responsible for leading the replicability analysis and compiling the lessons learnt. This task will focus on the deployment of the developed algorithms for each of the validation cases;
- for the task WP12, System Validation in Operating Hydro plants & Case studies, POLITEHNICA Bucharest will be leader. This task will include the compilation of 5 detailed case studies of existing HPPs from Eastern Europe, Africa, Latin America and Central Asia to enhance export potential in key international markets.

Results and Discussions

Data received by POLITEHNICA from PPCR related to Agia Varvara reservoir and from PPC related to Asomata reservoir are: daily values for the period 2008-2023 / one file for each month for: level, volume [th.m³], variation of volume, total inflow, overflow, outflow, ecological flow, and for Makrochori HPP linked to Agia Varvara and for Asomata HPP: Energy generation [MWh] per unit and total, auxiliary consumption, net production, maximum power, hours of operation and out

of availability per unit, number of starts, overflow, used for generation, specific consumption, efficiency, etc.

Applying MATLAB Toolboxes ARIMA and ANN for forecasting, POLITEHNICA obtained promising results related to reservoir level, inflow and energy generation forecasting for next 7 days and 365 days. Related to physical modelling important steps were made, the being in calibration stage.

References

1. Website <https://www.iamp-hydro.eu/>
2. **Frysali D., Mallios Z., Theodossiou N.:** *Hydrologic modeling of the Aliakmon River in Greece using HEC-HMS and open data*, Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration (2023) 8:539–555

Authors

Angela Neagoe, graduated in 1998 in the field of Energy, specialization: Hydropower and Environmental Engineering, University Politehnica of Bucharest, which awarded her PhD degree in 2011. She was dedicated to her teaching career in Fluid Mechanics, Numerical Methods and Informatics and at the same time to research in hydropower engineering.

Gabriela-Elena Dumitran, has been from 1996 a full-time teacher at Department of Hydraulic, Hydraulics Machinery and Environmental Engineering of Energy Faculty UPB. Currently she is habilitate associate professor and her area of expertise includes eutrophication, water quality, hydrodynamics of aquatic ecosystems, as well as the numerical modeling of water quality field.

Liana-Ioana Vuță, Ph.D, graduated in 1998 from the University Politehnica of Bucharest (UPB), Faculty of Power Engineering. Currently she is Associate Professor at Department of Hydraulic, Hydraulics Machinery and Environmental Engineering of UPB. Her area of expertise includes hydropower plants, water resources management, hydrology, water quality, groundwater, as well as numerical modelling in water resources engineering.

Eliza-Isabela Tică, graduated in 2012 from the University Politehnica of Bucharest, Faculty of Power Engineering, in the field of Energy, specialization Hydropower. Currently she is lecturer and her area of expertise includes Informatics, Numerical Methods, Fluid Mechanics and Hydropower.

Bogdan Popa, graduated in hydropower engineering from the University Politehnica of Bucharest in 1990 and subsequently worked for two and a half years as project designer in AQUA-PROIECT Institute, before joining the same university as assistant professor. Now, a professor at the Faculty of Energy Engineering, National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest, he holds lectures in hydropower engineering, integrated water resources management, and small hydropower plants.

Marius-Victor Birsan, graduated the Faculty of Physics, University of Bucharest in 1998, and has been working in the fields of climatology and hydrology, stochastic and physically-based modelling, data quality control and homogenization, geostatistics and impact assessment. He holds a Master in Hydrology and Water Resources Management (EPFL Lausanne & ETH Zurich), a PhD in Physics (2012), a PhD in Geography (2013), and an MBA (University of Bucharest).

8.2 Software for assessment of small hydropower project feasibility: a review

Petras Punys

Vytautas Magnus University, Department of Water Engineering, Universiteto str.10, 53361, Akademija Kaunas distr., Lithuania, e-mail: petras.punys@vdu.lt

Linas Jurevičius

Vytautas Magnus University, Department of Water Engineering, Universiteto str.10, 53361, Akademija Kaunas dis., Lithuania. e-mail: linas.jurevicius@vdu.lt

Introduction

New models and simulation tools that address research and innovation (R&I) needs are identified as priority areas for further hydropower development in Europe. This statement holds globally, as hydropower R&I products and services are shared worldwide.

In the past, various computer simulation tools were developed to support small hydropower (SHP) engineering work, specifically for conducting preliminary feasibility assessments before significant capital investment. These software tools, or desktop studies, range from basic preliminary estimates to advanced, sophisticated programs.

The first review of computer-based assessment tools for analysing small hydropower plants (SHP) was published in 2000 [1]. Ten years later, an article updated these tools [2]. It reviewed seven computer packages and six web-based hydropower atlases. Subsequently, reviews of historical and current innovative tools for planning and designing hydropower plants were provided [3], with brief discussions followed by [4,5]. The International Energy Agency also lists SHP assessment tools and methodologies used worldwide [6]. However, some of the listed software tools may now be considered historical or with limited access.

With the abundance of hydro tools available to support hydropower system design and operation, selecting the right software can be daunting and confusing for hydropower engineers and consultants with limited experience in these tools. To assist in this process, this study provides an overview of how these tools are used to assess hydropower resources, project feasibility, other water resource development issues, and criteria for selecting hydro software.

The primary aim of this study was to review publicly available computer programs and online maps, along with multicriteria analysis (MCA) tools, designed for small hydropower (SHP) site identification, resulting in a preliminary feasibility study.

The following objectives were established:

- 1) Collect, critically review and summarise hydropower computer-based programs and online atlases, along with their geospatial datasets and MCA solutions intended for SHP site planning and design purposes.
- 2) Categorise analysed tools into four application areas.

- 3) Highlight the capabilities of different software, summarise best practices, and present further directions for applying and improving these tools in hydropower resource assessment and site feasibility selection processes.

Materials and Methodology

This study draws from a wide range of sources, including open-access publications, research papers, data repositories, and web resources, and it focuses on computer packages, along with GIS integration, for the initial assessment of SHP. The definition of SHP varies, particularly regarding installed capacity, and is not fixed. The terms 'computer program or package,' 'software,' 'tool,' 'spreadsheet', and 'application' are used interchangeably here without any limitations. This review is not exhaustive and acknowledges that undiscovered computerised tools likely exist, many of which may be found in limited-access sources. The review concentrates on publicly accessible computer-based tools for assessing SHP sites.

Computer programs can operate on various operating systems, such as Microsoft (MS) Windows, Linux, or macOS, with MS Windows being the preferred platform in this article. Other numerical computing environments, such as MATLAB and Python, are also employed for hydropower project assessment, often accompanied by their offered Graphical User Interfaces (GUIs).

Based on their purpose, computer programs and interactive maps (such as digital hydropower atlases) available online for hydropower assessment can be categorised into those used for hydropower planning and project design studies (Fig. 1).

Fig. 1. Hydropower project feasibility assessment tools

All reviewed computer programs or tools whose comparative capabilities are demonstrated were grouped as follows: 1) Hydraulic turbine selection, 2) Hydropower site feasibility assessment, 3) Web-based hydro atlases, and 4) Multicriteria analysis tools for hydropower projects.

Results

This study presents 35 software tools currently in use, along with their main features, comparative analysis, and research studies carried out using these tools, including a brief reminder of historic software tools.

- 1) **Turbine selection.** Four tools designated for turbine selection were reviewed, two for professional or commercially sensitive use. The latter are no longer supported and are available from archives. All computer programs deal with a matrix of conventional types of turbines (e.g., Propeller, Kaplan, Francis, Pelton, Cross-flow). New and innovative hydro turbines have not received appropriate attention, especially for small and low-head hydropower, including hydrokinetic or in-conduit installations. The literature analysis shows that over the last 20 years, there has been an apparent downward trend in offering new tools for hydro turbine selection.
- 2) **Site assessment.** Reviewed tools designated to hydropower project site assessment are numerous, with approximately 19 identified. Differences exist among the site assessment tools, but generally, they follow a similar methodology. Typically, the tools select a suitable hydraulic turbine and determine turbine design parameters and efficiencies based on the flow and head duration curves generated using input from their time series (or directly input FDC). Based on this data and other relevant site and project information, capacity and energy generation can be estimated, allowing hydro scheme cost estimation and economic analysis. Recently, a few hydropower assessment computer programs based on MATLAB and Python numerical environments have appeared. These programs require specialised IT skills from users if a GUI is not provided. Regarding unconventional hydro, tools are not intended for application in canals, low-head, historic water mills and riverine hydrokinetic sites. A few tools were identified to be coupled with spatial datasets involving GIS technology. The literature survey indicates that RETScreen is the most popular software worldwide, even though hydropower is just one module among various renewable energy options.
- 3) **Hydropower online atlases.** Over the past few decades, hydropower digital platforms and web-based hydropower mapping have seen an apparent boom. This is due to the emergence of GIS, the availability of spatial datasets (high-quality streamflow topography, infrastructure, environmental information, digitised hydrology, and other contextual information), and advanced web mapping technologies. This review introduces only a small quantity of them – around ten. Additional literature analysis suggests that the number of hydro atlases operating in various continents, countries, groups, or regions could at least be doubled. The primary aim of web-based hydro atlases is to indicate technically, economically, and environmentally feasible hydro sites, including contextual datasets required for potential investors. Most web-based hydro atlases are user-friendly and accessible to the general public. They contribute to

hydropower awareness and anticipate likely risks associated with project development.

- 4) **Multicriteria analysis (MCA).** These tools are valuable for evaluating and analysing the conflicting aspects of hydropower exploitation, which impact the key pillars of sustainability: economic development, environmental protection, and social justice within local communities. Additionally, MCA can be applied for any SHP project development undertaking. Most MCA tools are straightforward [7], and many general-purpose computer packages can be applied to address various SHP issues. Dedicated explicitly to hydropower needs, only three MCA tools were identified, each with clearly defined templates, which are highly beneficial for potential SHP users. Only one reviewed MCA tool integrates spatial datasets, providing a significant advantage.

References

1. **Wilson EM.** *Assessment Methods for Small-hydro Projects*, IEA Technical Report. International Energy Agency. 2000
2. **Punys P, Dumbrasuskas A, Kvaraciejus A, Vyciene G.** *Tools for Small Hydropower Plant Resource Planning and Development: A Review of Technology and Applications.* *Energies.* 2011;4:1258–1277.
3. **Zhang QF, Uria-Martinez R, Saulsbury B.** *Technical and Economic Feasibility Assessment of Small Hydropower Development in the Deschutes River Basin* 2013; Report No 1087044
4. **Killingtveit Å.** 6.02 - *Hydropower Resources Assessment – Potential for further Development.* In: Letcher TM. *Comprehensive Renewable Energy* (2nd Ed., Elsevier: Oxford; 2022, p. 14–29.
5. **Sarkar S, Nag AK, Kumar R.** Chapter 7 - *an Overview of Small-Scale Hydropower and its Recent Development.* In: *Renewable Energy Production and Distribution*, Academic Press; 2023, p. 249–314.
6. **IEA Hydropower.** *Small Hydro - Policy, Regulation and Planning. Assessment Tools and Methodologies.* <https://www.ieahydro.org/about/past-achievements-and-completed-activities/annex-2/policy-regulations-and-planning>, 2024 [accessed 26 July 2024].
7. **MCDM** (International Society on Multiple Criteria Decision Making). *Software Related to MCDM* <https://www.mcdmsociety.org/content/software-related-mcdm-0> [accessed 1 June 2024].

Authors

Petras Punys, PhD in Hydraulic Engineering. Since 2002, he has been a full professor at the Department of Water Engineering (DWE) of Vytautas Magnus University (VMU). He has written many papers on hydrology, hydropower, river basin management, and textbooks or chapters of books. Since 1993, he has been the chairman of the Lithuanian Hydropower Association. Participated in a number of EU and locally funded projects on small hydropower and water management issues.

Linas Jurevičius, PhD in Hydraulic Engineering, is actually a junior researcher at the DWE of WMU. He has participated in several national and international GIS system development and digital mapping EU projects. Several peer-reviewed papers have been published regarding remote sensing, machine learning and GIS analysis applications for hydropower and other sectors.

8.3 Mechanizmy tworzenia zjawisk niestacjonarnych w układzie przepływowym turbin Francisca oraz sposoby ich łagodzenia

Maciej Kaniecki, Mariusz Lewandowski

T-G DNALOP Sp. z o.o., Redzikowo k. Słupska

e-mail: maciejk@thordonbearings.com,
mariuszl@thordonbearings.com

Zbigniew Krzemianowski

IMP PAN Gdańsk

e-mail: krzemian@imp.gda.pl

Wprowadzenie

Dużym wyzwaniem dla systemu elektro-energetycznego w dobie transformacji energetycznej, jest zapewnienie elastyczności dostaw i odbioru energii elektrycznej. Instalacje OZE, które wykorzystują do wytwarzania energii elektrycznej energię słoneczną i energię wiatru, cechuje duża nieprzewidywalność produkcji oraz zmienność potencjału dysponowanej energii. Zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w warunkach coraz większego nasycenia sektora wytwórczego pogodozależnymi źródłami wymaga podjęcia działań prowadzących do zwiększenia elastyczności pracy bardziej przewidywalnych źródeł wytwórczych oraz magazynów energii. Jednym z wysoce przewidywalnych źródeł wytwarzania energii odnawialnej jest energetyka wodna. Funkcjonujące obecnie w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym elektrownie wodne zostały oddane do eksploatacji kilkadziesiąt lat temu i pomimo, że cechują się wysoką elastycznością pracy, to jednak występują pewne ograniczenia, które można wyeliminować lub przynajmniej zredukować. Zapotrzebowanie na zwiększenie udziału elastycznych źródeł wytwarzania w KSE skutkuje coraz większym zainteresowaniem rozwiązaniami umożliwiającymi poszerzenie zakresu pracy istniejących elektrowni wodnych, w tym zwiększenie zmian obciążenia mocą czynną, szczególnie w obszarze niskich mocy. Duży udział w bilansowaniu rynku energii mają elektrownie wodne zbiornikowe i elektrownie szczytowo-pompowe wyposażone w turbiny Francisca – typu klasycznego oraz pompoturbinę (maszyny o pojedynczej regulacji). Oba typy maszyn charakteryzują się bardzo wysokimi sprawnościami i dobrymi parametrami technicznymi. Po przekroczeniu jednak dopuszczalnego zakresu regulacji – zależnego od wyróżnika szybkości maszyny – stan ten gwałtownie się pogarsza na skutek pojawienia się bardzo niekorzystnych oddziaływań niestacjonarnych w przepływie. Osłabienie lub eliminacja tych zjawisk pozwala na znaczące poszerzenie zakresu pracy tego typu turbin.

Kształtowanie się struktur wirowych w układzie przepływowym

Niestacjonarne struktury wirowe pojawiające się w rurze ssącej są wynikiem generowanych w obszarze wirnika i kierownicy turbin Francisca różnego rodzaju zaburzeń przepływu. Obecność różnego typu osłabień wirowych w kanałach łopatkowych nasila się w obszarach odległych od optymalnego punktu pracy. Należy

tutaj podkreślić, że są to zjawiska o trójwymiarowej strukturze związane z wszelkiego rodzaju nierównomiernościami rozkładu przepływu w kanale łopatkowym. Dla optymalnego punktu pracy turbiny Francisca wartość krętu na wylocie z wirnika jest bliska zeru z zauważalnymi odchyłkami w obszarach przyściennych. W warunkach pracy turbiny poza punktem optymalnym, z uwagi na brak możliwości dostosowania położenia łopat wirnika do nowych nastaw łopat aparatu kierowniczego, struktura przepływu w kanale łopatkowym zaczyna się zmieniać. Częstym zjawiskiem jest deformacja struktur przepływu w obszarze krawędzi natarcia łopaty blisko piasty, w wyniku czego następuje „zwijanie się” linii prądowych i tworzenie struktury wirowej. Równie powszechnie obserwowane jest pojawianie się struktur wirowych na obrzeżu blisko wieńca łopatkowego po stronie ssącej łopatki. Mogą występować również duże obszary oderwań i towarzyszącym im zjawiska kawitacji na krawędziach spływowych łopat. Dodatkowo w obszarze zaopływkowym tworzą się charakterystyczne zawirowania strumienia cieczy. Wszystkie te zaburzenia wpływają na wzrost wartości krętu na wylocie z wirnika, powodując duże nierównomierności pola prędkości na wlocie do rury ssącej. Na poniższych fotografiach (Rys.1) przedstawiono zaobserwowane podczas badań modelowych różne formy struktur, generowane wewnątrz kanałów łopatkowych wirników turbin Francisca z towarzyszącymi zjawiskami kawitacyjnymi.

W obszarach pracy hydrozespołu odległych od punktu optymalnego, pole prędkości w kanałach łopatkowych mają charakter trójwymiarowy, mniej lub bardziej uporządkowany, znacząco jednak odbiegający od założeń projektowych. Powoduje to dużą niejednorodność pola prędkości w rurze ssącej. Zjawisko to jest często potęgowane przez pojawienie się opisanych powyżej struktur wirowych. Należy zaznaczyć, że nierównomierność rozkładu prędkości jest obserwowana w każdym z kierunków, tj. osiowym (wpływ opływu i wieńca), promieniowym i obwodowym poprzez pojawienie się krętu na wylocie. W stanach niedociążenia nierównomierności te w kierunku obwodowym i osiowym są znaczące, a pojawiający się ślad wirowy za opływką wirnika jest „unoszony” przez składową obwodową, tworząc szybko rozprzestrzeniający się w obszarze rury ssącej wir sznurowy. Struktura wirowa silnie oddziałuje na konstrukcje maszyny, generując charakterystyczne niskoczęstotliwościowe wibracje.

Rys.1 Różne formy wirowości, powstające w kanałach lopatkowych turbin Franciszki: A - Struktury wirowe po stronie ssącej łopatki, powstające w pobliżu wieńca wirnikowego, B - Struktury wirowe z towarzyszącymi zjawiskami wirowymi na krawędziach splotu łopat, C - Wiry generowane na krawędzi natarcia łopat wirnika

Częstym zjawiskiem towarzyszącym powstawaniu wiru sznurowego przy określonych wartościach ciśnienia pod wirnikiem jest kawitacja, generowana w rdzeniu wiru sznurowego. Pojawienie się struktur kawitacyjnych w znacznym stopniu potęguje negatywne oddziaływanie wiru na hydrozespół. W stanach przeciążenia natomiast można zaobserwować również występowanie śladu podopływkowego – wiru „świecowego”, skoncentrowanego wzdłuż osi maszyny. W tym przypadku uwiadczenia się również znacząca deformacja pola prędkości, niemniej składowa obwodowa zmienia znak powodując, że wir podopływkowy nie rozprzestrzenia się w całej objętości rury ssącej, a jest skoncentrowany w osi. Struktury wiru świecowego oddziałują również niekorzystnie na konstrukcję maszyny, jednak skala oddziaływania jest dużo niższa. Na poniższych wykresach (Rys.2) przedstawiono przykładowe rozkłady pól prędkości na wlocie do rury ssącej dla stanów niedociążenia, okołooptymalnego i przeciążenia turbiny Franciszki o wysokim kinematycznym wyróżniku szybkobieżności $n_{sq}=88$, wyznaczone podczas badań modelowych. Towarzyszące wykresom zdjęcia (Rys.3) przedstawiają opisywane wcześniej struktury wirowe w rurze ssącej.

Rys.2 Wyniki pomiarów rozkładu składowych wektorów prędkości osiowych (A) i obwodowych (B) dla trzech wybranych punktów pracy modelowej turbiny Franciszki na wlocie do rury ssącej: niebieski 92% Q/Qopt, czerwony 99% Q/Qopt, czarny 111% Q/Qopt [1]

Rys.3a Charakterystyczne struktury wirowe w rurze ssącej modelowej turbiny Franciszki, obserwowane na stanowisku badawczym. Wir niedociążeniowy[3]

Rys.3b Charakterystyczne struktury wirów w rurze ssącej modelowej turbiny Francisca, obserwowane na stanowisku badawczym. Wir przeciążeniowy – świecowy [3].

Sposoby łagodzenia niekorzystnych oddziaływań przepływowych

W maszynach o pojedynczej regulacji typu Francisca, opisane powyżej zjawiska występują zawsze, z różną intensywnością w zależności od wyróżnika szybkobieżności, kształtu układu przepływowego oraz warunków kawitacyjnych. Istotne jest zatem łagodzenie tych zjawisk w celu poszerzenia zakresu pracy hydrozespołów. Jest wiele metod ograniczania zjawisk niestacjonarnych w układach przepływowych turbin Francisca, poczynając od stosowania specjalnych płetw mocowanych w stożkach rur ssących, poprzez różne techniki napowietrzania obszarów kształtowania się wirów, a kończąc na wprowadzaniu zmiennej szybkości obrotowej maszyn. Dla nowych konstrukcji układów przepływowych nie bez znaczenia jest również stosowanie współczesnych technik projektowania – numeryczne modelowanie przepływu – celem ograniczenia zjawisk niestacjonarnych już na etapie projektowania. Mając jednak na uwadze zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu tych zjawisk, na pracujące od wielu lat konstrukcje turbin Francisca, najskuteczniejszymi metodami ich ograniczenia są różne formy napowietrzania lub zmiana szybkości obrotowej maszyn. To drugie rozwiązanie, chociaż przynosi w wielu przypadkach lepsze rezultaty w porównaniu z napowietrzaniem [5], jest niezwykle kosztowne, wymaga bowiem instalacji dedykowanych układów konwersji częstotliwości dla istniejących generatorów oraz wnikliwych badań modelowych wybranej konstrukcji turbiny.

Doprowadzenie powietrza, wody lub mieszaniny wodno-powietrznej przybiera różne formy rozwiązań technicznych. W zależności od rodzaju zjawiska oraz jego intensywności można wyróżnić trzy sposoby łagodzenia zjawisk niestacjonarnych poprzez wprowadzenie tzw. strugi stabilizującej [2].

Rys.4 Różne sposoby stabilizacji przepływu w rurze ssącej: A - wprowadzanie centralnego strumienia stabilizującego przez wał turbiny, B - wprowadzanie strug stabilizujących przez górną pokrywę, C - doprowadzenie medium stabilizującego obwodowo pod wirnik turbiny [2].

W przypadku pojawienia się wiru sznurowego najskuteczniejszą metodą jest centralne doprowadzenie powietrza przez drążony wał turbiny pod wirnik lub nieco mniej skuteczne poprzez otwory odciążające (Rys.4). Wtryskiwana w ten sposób struga stabilizująca w postaci strumienia wody lub powietrza [3][4] powoduje wyrównanie profilu prędkości osiowej, rozbija kształtujący się wir sznurowy i w przypadku doprowadzenia powietrza, zwiększa efekty tłumienia drgań. Rozwiązanie to jest jednak drogie w wykonaniu, a w wielu przypadkach niemożliwe w istniejących konstrukcjach maszyn, wymaga bowiem długiego wiercenia odcinkowej lub całej długości wału. W celu zapobiegania kawitacji na łopatkach wirnika i koncentracji wirów na krawędzi natarcia, skutecznym, w pewnym zakresie obciążeń, jest wprowadzanie powietrza w obszar międzyłopatkowy. W tym celu wykonuje się specjalne instalacje i rozprowadza się

powietrze poprzez wiercenia w górnej pokrywie turbiny. Sprawdzone rozwiązanie jest również doprowadzanie powietrza do stożka rury ssącej pod wirnik. Na w większości eksploatowanych turbin wodnych doprowadzenie powietrza równomiernie na całym obwodzie stożka rury ssącej nie jest możliwe. Jednak nawet jedno doprowadzenie powietrza w tym miejscu może dać pozytywny efekt, jak wykazały przeprowadzone badania w jednej z największych ESP w Polsce. Na turbinach, które zostały przystosowane do pracy z napowietrzoną komorą wirnika istnieje możliwość doprowadzenia powietrza podczas pracy do przestrzeni uszczelnień labiryntowych. Doprowadzenie powietrza lub mieszaniny wodno – powietrznej do uszczelnień labiryntów dolnych kieruje to medium bezpośrednio w obszar oddziaływania wirów spływających przy wieńcu wirnika i wiru sznurowego. Natomiast doprowadzenie medium w przestrzenie uszczelniające labiryntów górnych ogranicza oddziaływanie wirów spływających po stronie ssącej łopat wirnika. Rozwiązanie to wymaga jedynie doprojektowania instalacji sprężonego powietrza i zastosowania dedykowanego układu automatyki. Eksploatacyjną próbę doprowadzenia powietrza do przestrzeni uszczelniającej labiryntów dolnych pompoturbiny zastosowano na hydrozespolu odwracalnym w jednej z ESP w Polsce. Uzyskano podczas tej próby praktyczny zanik odgłosów akustycznych jakie występują podczas występowania zjawisk kawitacyjnych w komorze turbiny i stożku rury ssącej, przy pracy z obciążeniem mocą czynną głęboko poniżej optymalnego punktu pracy.

Rys. 5 Wpływ napowietrzania przestrzeni podwirnikowej dla wybranej ESP na pulsacje ciśnienia i drgania konstrukcji

Podsumowanie

Poruszona problematyka występowania zjawisk niestacjonarnych w układach przepływowych turbin Francisca jest ściśle związana z zagadnieniem poszerzenia zakresu regulacji mocy czynnej tych maszyn. W wielu przypad-

kach poprzez zastosowanie odpowiednich technik łagodzenia negatywnych oddziaływań przepływowych udaje się wyeliminować tzw. obszar nieciągłości pracy turbin Francisca, przypadający w zakresie pomiędzy 60-95% obciążenia optymalnego (w zależności od wyróżnika szybkoobrotowości turbiny). Racjonalnymi pod względem ekonomicznym i zarazem skutecznymi metodami ograniczania tych zjawisk, jest zastosowanie układu powietrza stabilizującego wprowadzanego przez pokrywę górną turbiny oraz napowietrzaniu przestrzeni podwirnikowej. Kombinacja pracy obu wariantów będzie rozwiązaniem optymalnym, relatywnie prostym do technicznej realizacji i uzasadnionym ekonomicznie. Korzystne pod względem ekonomicznym i technicznym jest wykorzystanie do tego celu istniejących instalacji doprowadzających wodę zaporową do uszczelnień labiryntowych podczas pracy turbiny z napowietrzoną komorą wirnika.

1. **Avellan F.:** *Flow Investigation in a Francis Draft Tube: the Flindt Project*. Proceedings of the 20th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Charlotte NC-USA, Sierpień 6-9, 2000.
2. **Doerfler P.:** *Design criteria for air admission systems in Francis turbines*. Proceedings of the 2nd IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Montreal, Styczeń 1986.
3. **Foroutan H.:** *Simulation, Analysis, and Mitigation of Vortex Rope Formation in the Draft Tube of Hydraulic Turbines*. Dissertation in Mechanical Engineering, the Pennsylvania State University, the Graduate School College of Engineering, 2015.
4. **Susan-Resiga R., C. Vu T., Muntean S., Ciocan G., Nennemann B.:** *Jet Control of the Draft Tube Vortex Rope in Francis Turbines at Partial Discharge*. 23rd IAHR Symposium - Yokohama Październik 2006.
5. **Trivedi C., Iliev I., Dahlhaug O.G., Markov Z, Engstrom F, Lysaker H.:** *Investigation of a Francis turbine during speed variation: Inception of cavitation*. Renewable Energy 166 (2020) 147-162.

Autorzy

Maciej Kaniecki, dr inż., ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej w roku 1998. W roku 2005 obronił pracę doktorską z zakresu modelowania przepływów w maszynach hydraulicznych. W latach 1998-2012 zatrudniony w IMPPAN. W latach 2013-2020 zatrudniony w ZRE Gdańsk. Obecnie pracownik T-G DNALOP. Zakres jego kompetencji obejmuje projektowanie i badanie turbin wodnych i pomp.

Mariusz Lewandowski, dr inż., absolwent Politechniki Gdańskiej. Obecnie adiunkt w Zakładzie Hydroenergetyki w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN oraz pracownik T-G DNALOP. Główne zainteresowania zawodowe to m.in.: przepływy niestacjonarne w przewodach zamkniętych, badania maszyn przepływowych.

Zbigniew Krzemianowski, dr inż., ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej w roku 1998. W roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej. Od tego czasu zatrudniony jest w Instytucie Maszyn Przepływowych w Gdańsku Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo zajmuje się projektowaniem turbin wodnych, trójwymiarową analizą przepływu (CFD), badaniami maszyn hydraulicznych w warunkach laboratoryjnych i eksploatacyjnych.

8.4 Badania modelowe niskospadowej turbiny Francisa o wysokim wyróżniku szybkobieżności

Zbigniew Krzemianowski, Janusz Steller

Instytut Maszyn Przepływowych
Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
e-mail: krzemian@imp.gda.pl, steller@imp.gda.pl

Maciej Kaniecki

TG-DNALOP Sp. z o.o., Redzikowo
e-mail: maciejk@thordonbearings.com

Wstęp

Polska hydroenergetyka ze względu na określone uwarunkowania topograficzne, cechuje się relatywnie niewielkimi różnicami poziomów - spadów. Konsekwencją czego, jest istnienie na terenie kraju wielu obiektów niskospadowych i średnispadowych. W znaczącej części elektrowni, zbudowanych na początku XX wieku, zainstalowane zostały hydrozespoły z turbinami Francisa w układzie bliźniaczym. Zastąpienie tych konstrukcji nowoczesnymi maszynami jednowirnikowymi wymaga zastosowania maszyn o wysokim wyróżniku szybkobieżności o wartości - w postaci kinematycznej,

$$n_{sQ} = \frac{n Q^{0.5}}{H^{0.75}},$$

przekraczającym 80.

Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) od wielu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe (B+R), dofinansowane ze środków krajowych, na temat układów przepływowych wysokobieżnych turbin wodnych Francisa, a także Kaplana. W ostatnich latach, w ramach prac B+R, został opracowany układ przepływowych niskospadowej turbiny Francisa, w którym zastosowano zamiennie dwa wirniki o różnych geometriach, w wyniku czego otrzymano dwa układy przepływowe o znacząco różniących się, ale zasadniczo wysokich wyróżnikach szybkobieżności (82 oraz 94).

Proponowane turbiny mogą być przeznaczone do montażu w hydrozespołach, pracujących przy spadach w przedziale od 8 do 30 m. Turbina posiada napływ spiralny na układ łopatkowy i stożkową rurę ssącą – Rys.1. Podstawowe wymiary maszyny pokazano na Rys.2. Wirnika turbiny posiada wymiar średnicy charakterystycznej 250 mm. Układ łopatkowy składa się z 13 łopatek kierowniczych stacjonarnych, 20 łopatek kierowniczych regulowanych oraz 11 łopatek wirnika (wersja wirnika o wyróżniku 94), a kąt rozwarcia rury ssącej wynosi około 11°.

Rys.1 Niskospadowa modelowa turbina Francisa o wysokim wyróżniku szybkobieżności zainstalowana na stanowisku do badań turbin wodnych w IMP PAN oraz układ przestawiania łopatek kierowniczych i wirnik.

Rys.2 Schemat oraz model układu przepływowego niskospadowej modelowej turbiny Francisa o wysokim wyróżniku szybkobieżności.

Prace eksperymentalne nad modelową wysoko-bieżną turbiną Francisa

Badania eksperymentalne wykonane zostały na stanowisku do badań modelowych turbin wodnych IMP PAN, w Gdańsku – Rys.3. W ramach prac wykonano badania podstawowe eksploatacyjne w szerokim zakresie zmian ustawień kierownicy i szybkości obrotowej. Ponadto, wykonane zostały także badania kawitacyjne w szerokim zakresie otwarcia kierownicy oraz 5 wartościach szybkości obrotowej. Dodatkowo, przeprowadzono również badania rozbiegowe, w celu określenia współczynników rozbiegu maszyny podczas zaniku obciążenia generatora. Cykl przeprowadzonych badań pozwolił na wyznaczenie pełnej charakterystyki muszlowej, co pozwala na właściwy dobór maszyn do panujących warunków hydrologicznych. Najistotniejszym z punktu widzenia eksploatacji maszyny jest posiadanie badań kawitacyjnych, co umożliwia określenie bezpiecznego posadowienia wirnika turbiny z punktu widzenia wystąpienia zjawiska kawitacji i w konsekwencji zabezpieczenie maszyny przed wystąpieniem erozji kawitacyjnej. Dość należy, iż określone zostały również straty generowane w układzie mechanicznym, tzn. łożyskowym i uszczelnieniach. Udział tych strat uwzględniono na etapie opracowywania charakterystyki uniwersalnej, jest to bowiem cecha indywidualna każdej konstrukcji.

Rys.3 Schemat stanowiska do badań modelowych turbin wodnych IMP PAN wraz z zamontowaną modelową turbiną Francisa.

Badania podstawowe energetyczne

Badania laboratoryjne przeprowadzono zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą badań turbin modelowych [1]. Wykonane zostały przy referencyjnym spadzie netto $H_n = 12$ m, dla 17 ustawień łopatek kierownicy, mianowicie: 10°, 12°, 14°, 16°, 18°, 20°, 22°, 24°, 26°, 27°, 28°, 30°, 32°, 34°, 36°, 38° i 40°, w wyniku czego powstało 17 charakterystyk energetycznych modelowej turbiny – Rys.4. Na tej podstawie wyznaczono charakterystykę uniwersalną maszyny – Rys.5. W optymalnym punkcie pracy maszyna uzyskała następujące parametry:

- maksymalna sprawność turbiny: 89.0%;
- kinematyczny wyróżnik szybkobieżności: 94;
- podwójnie zredukowana szybkość obrotowa: 93 rpm;
- podwójnie zredukowane objętościowe natężenie przepływu: 1.033 m³/s;
- optymalne ustawienie kierownicy: 26°;

- szybkość obrotowa: 1290 rpm;
- objętościowe natężenie przepływu: 0.2237 m³/s;
- moc: 23.4 kW.

Krzywe sprawnościowe dla otwarć kierownicy od 20° do 27° charakteryzują się bardzo zbliżonymi maksymalnymi sprawnościami, co z punktu widzenia eksploatacyjnego jest bardzo korzystne, gdyż pozwala na pracę w szerokim zakresie otwarć z niewielką stratą sprawności.

Powyżej otwarć 32° zmierzone charakterystyki uległy wypłaszczeniu. Należy przypuszczać, że związane jest to z charakterystycznym dla turbin o wysokiej szybkobieżności wzrostem natężenia przepływu ze wzrostem szybkości obrotowej. Ostatecznie nie dochodzi do tak radykalnej zmiany kąta napływu na łopatkę wirnika, jak tego można byłoby oczekiwać w turbinie Francisa. W połączeniu z szerokim zakresem wysokich sprawności można stwierdzić, że przebadany układ przepływowy należy uznać za dość dobry.

Rys.4 Charakterystyki energetyczne niskospadowej modelowej turbiny Francisa o wysokim wyróżniku szybkobieżności.

Na Rys.5 naniesione także zostały zwizualizowane stany przepływowe w charakterystycznych punktach pracy maszyny dla 7 otwarć kierownicy, mianowicie: 10°, 14°, 18°, 22°, 26°, 32° i 40°. Generalnie, poniżej punktu maksymalnej sprawności, czyli dla otwarć kierownicy poniżej 26° przepływ pod wirnikiem nie wykazuje żadnych zawirowań, schodzących z układu łopatkowego. Wiry zaczynają powstawać dopiero przy otwarciu optymalnym 26° – Rys.6. Przy tym ustawieniu i przy niższych szybkościach obrotowych można zauważyć wir podopływkowy. Wraz ze wzrostem szybkości obrotowej jego kształt przechodzi w wir sznurowy zataczający kręgi o promieniu około połowy średnicy wirnika. Przy wyższych otwarciach (32° i 40°) obserwuje się wyraźne wiry sznurowe jedynie przy najniższych mierzonych szybkościach obrotowych. Przy wyższych, przepływ nie wskazuje na istnienie wirów sznurowych, ale w przepływie pojawiają się słabo widoczne cienkie stochastyczne wiązki struktur wirowych, spływające z przestrzeni wirnika.

Rys.7 przedstawia nomogram doboru maszyny, tj. zależność spadku od objętościowego natężenia przepływu, który obrazuje zastosowanie maszyny dla mocy do 9 MW, średnic wirnika do 1500 mm i synchronicznych szybkości obrotowych od 214.3 obr/min przy 14 biegunach generatora, do 1500 obr/min przy 2 biegunach generatora.

Rys.5 Charakterystyka uniwersalna niskospadowej modelowej turbiny Francisa oraz wizualizacja przepływu w charakterystycznych punktach pracy.

Rys.6. Wizualizacja przepływu oraz za pomocą zdjęć wraz z charakterystyką sprawnościową dla optymalnego ustawienia kąta otwarcia kierownicy (26°) niskospadowej modelowej turbiny Francisa.

Rys.7. Nomogram doboru niskospadowej wysokobieźnej turbiny Francisa.

Badania kawitacyjne

Na Rys.8 przedstawiono charakterystyki kawitacyjne, czyli sprawności η w funkcji malejącej liczby kawitacyjnej Thoma'y σ (wykresy należy czytać od prawej do lewej), dla najwyższego zmierzonego otwarcia kierownicy 32° . Jest to otwarcie o wysokich realizowanych przepływach, które może być określone jako skrajne dla maszyny. Przy takim otwarciu turbina jest narażona na powstanie zjawiska kawitacji w szerokim przedziale szybkości obrotowych.

Badania przeprowadzono dla 5 podwójnie zredukowanych szybkości obrotowych n'_1 , mianowicie 72, 82, 93, 101 i 107 obr/min (pokazano je również na Rys.4). Należy dodać, że szybkość $n'_1 = 93$ obr/min odpowiada szybkości obrotowej nominalnej. Każdy stan początkowy na charakterystyce oznaczono liczbą 0. Stan ten odpowiada warunkom, które wystąpiły podczas podstawowych badań energetycznych, w których z definicji nie powinien wystąpić przepływ kawitacyjny. Dla każdej charakterystyki sprawności pokazano zdjęcia ze wszystkich stanów pomiarowych w dwóch miejscach, a mianowicie: 1) na łopatkach wirnika i 2) w objętości rury ssącej tuż za wirnikiem.

W stanie początkowym (liczba kawitacyjna wynosi wówczas $\sigma \sim 1$), dla wszystkich szybkości obrotowych nie widać żadnych struktur wirnych. Po rozpoczęciu zmniejszania ciśnienia w układzie przepływowym, od stanu nr 2 ($\sigma \sim 0.4$), dla najniższej oraz dwóch najwyższych szybkości obrotowych pojawia się cienki wir sznurowy schodzący z opływki wirnika. Wraz ze zmniejszaniem się liczby kawitacyjnej wir poszerza się (pojawia się także dla podwójnie zredukowanej szybkości optymalnej 93 obr/min), wciąż zachowując kształt osiowy. Przy czym dla najniższej szybkości kształt wiru jest typu klepsydrowego, natomiast dla dwóch najwyższych szybkości, wir ma wciąż kształt sznurowy, o silnym rozwarstwieniu i nieokreślonej periodyczności. Pomiedzy stanem nr 4 ($\sigma \sim 0.2$) oraz nr 5 ($\sigma \sim 0.16$) następuje gwałtowne załamanie się krzywych sprawności. W dwóch ostatnich stanach nr 6 i 7, objętość pod wirnikiem jest wypełniona całkowicie chmurą kawitacyjną. Praca w takich warunkach jest niedopuszczalna.

Na podstawie wykonanych zdjęć z przepływu możliwa staje się ocena posadowienia wirnika turbiny w stosunku do poziomu wody dolnej w celu zapobiegania kawitacji, a w konsekwencji erozji kawitacyjnej. Aby oszacować wysokość posadowienia wirnika, która jest wyrażona wysokością ssania H_s [m], należy przyjąć dopuszczalną liczbę kawitacyjną σ_{dop} , na podstawie której, dalej można określić wysokość ssania za pomocą następującego wzoru:

$$H_s = \frac{(p_a - p_v)}{\rho g} - \sigma_{dop} H_n \quad (1)$$

gdzie: p_a jest ciśnieniem otoczenia na poziomie wody dolnej (w rzeczywistości można założyć, że jest to ciśnienie atmosferyczne), p_v – ciśnienie parowania wody, H_n – spad netto.

Do wyznaczenia położenia wirnika względem poziomu wody dolnej wybrano największy kąt otwarcia łopatki

kierowniczej zastosowany podczas badań kawitacyjnych, tj. 32° . Otwarcie to charakteryzuje się dużymi natężeniami przepływu, a zatem występuje wówczas tendencja do generowania dużych lokalnych prędkości przepływu i w konsekwencji lokalnych obniżek ciśnienia, wywołujących zjawisko kawitacji.

Rys.8. Wizualizacja przepływu za pomocą zdjęć podczas badań kawitacyjnych wraz charakterystykami sprawnościowymi dla największego użytego ustawienia kąta otwarcia kierownicy (32°) niskospadowej modelowej turbiny Francisca.

Na podstawie zdjęć można założyć, że dla wszystkich pięciu podwójnie zredukowanych prędkości obrotowych stosowanych podczas badań kawitacyjnych bezpieczna praca maszyny znajduje się w stanie nr 3. Liczba kawitacyjna we wszystkich przypadkach w tym stanie jest zbliżona do wartości $\sigma = 0.26$. Można założyć, że wówczas ta wartość jest dopuszczalną liczbą kawitacyjną maszyny σ_{dop} .

Rys.9. Wysokość ssania w zależności od spadku na podstawie założonych dopuszczalnych liczb kawitacyjnych, przy kącie ustawienia kąta otwarcia kierownicy 32° niskospadowej modelowej turbiny Francisca.

Na tej podstawie, korzystając ze wzoru (1), wyznaczono rzędne położenia wirnika względem poziomu wody dolnej hydrozespołu w zakresie spadów od 8 do 30 m – Rys.9 (czarna linia). Rysunek przedstawia także sytuacje dla zbliżonych wartości σ_{dop} , a mianowicie 0.21 oraz 0.31. Na wykresie znak dodatni liczby oznacza, że wirnik turbiny może być umieszczony powyżej poziomu wody dolnej, natomiast znak ujemny oznacza, że wirnik musi być umieszczony poniżej poziomu wody dolnej.

Podsumowanie

Przedstawiona analiza wysokowyóżnikowej modelowej turbiny Francisca o wyróżniku 94 może służyć do właściwego, z punktu widzenia bezpiecznej długotrwałej pracy, doboru turbin, w tym do właściwego posadzenia wirnika względem wody dolnej, aby nie wystąpiło zjawisko erozji kawitacyjnej.

W badaniach podstawowych stwierdzono obecność wklęśnięć na charakterystykach sprawnościowych przy wysokich otwarciach kąta kierownicy. Wyznaczone charakterystyki kawitacyjne wskazują na dość wysoką odporność na zjawisko kawitacji układu łopatkowego turbiny Francisca. Z tych powodów przedstawiona konstrukcja wydaje się być atrakcyjna, ponieważ pozwala na minimalizację wymiarów, zmniejszenie liczby par biegunów generatora ze względu na szybkobieżność i całkowitą eliminacją przekładni.

Autorzy

Zbigniew Krzemianowski, dr inż., ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej w roku 1998. W roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej. Od tego czasu jest zatrudniony w IMP PAN w Gdańsku. Zawodowo zajmuje się projektowaniem turbin wodnych, trójwymiarową analizą przepływu płynów (CFD), badaniami maszyn hydraulicznych w warunkach laboratoryjnych i eksploatacyjnych.

Janusz Steller, dr hab., w roku 1977 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w specjalności fizyka teoretyczna. Od tego czasu pracownik IMP PAN, który w roku 1984 nadał mu stopień doktora nauk technicznych. W roku 2019 Senat Politechniki Wrocławskiej nadał mu stopień doktora habilitowanego. Prezes Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych (TEW). Zawodowo zajmuje się badaniem zjawiska kawitacji i erozji kawitacyjnej, a także zagadnieniami energetyki wodnej. W przeszłości również zajmował się obliczeniami projektowymi oraz metodyką badań energetycznych i diagnostycznych hydraulicznych maszyn wirnikowych.

Maciej Kaniecki, dr inż., ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej w roku 1998. W roku 2005 obronił pracę doktorską z zakresu modelowania przepływów w maszynach hydraulicznych. W latach 1998-2012 zatrudniony w IMP PAN. W latach 2013-2020 zatrudniony w ZRE Gdańsk. Obecnie pracownik T-G DNALOP. Zakres jego kompetencji obejmuje projektowanie i badanie turbin wodnych oraz pomp.

8.5 Hydrokinetyczna turbina wodna. Od pomysłu do prototypu

Artur Olszewski, Krzysztof Rafal

Instytut Optymalizacji Technologii Sp. z o.o., Warszawa
e-mail: artur.olszewski.iot@gmail.com
krzysztofrafal@gmail.com

Adam Góralczyk

Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk
e-mail: agoralczyk@imp.gda.pl

Przemysław Szulc

Politechnika Wrocławska, Wrocław
przemyslaw.szulc@pwr.edu.pl

Witold Lorenz

Hydro-Vacuum S.A, Grudziądz
witold.lorenz@gmail.com

Wstęp

Turbiny wodne stanowią podstawę wykorzystania energii zawartej w ciekach wodnych. Ich wysoka efektywność jest widoczna w relacji między mocą na wale a mocą hydrauliczną, przy czym najlepsze modele mogą osiągnąć sprawność na poziomie nawet 93%. Charakteryzują się również korzystną charakterystyką pracy, co pozwala na funkcjonowanie w szerokim zakresie obciążeń i zmieniających się warunkach hydrologicznych. Jest to możliwe dzięki zgromadzonej wiedzy i doświadczeniu inżynierów. Wysoka sprawność jest także efektem stosowania różnych metod regulacji, takich jak zmiana kąta położenia łopatek kierownicy i wirnika oraz regulacja prędkości obrotowej, co wpływa na stabilność charakterystyki eksploatacyjnej.

Turbiny hydrokinetyczne to maszyny, które czerpią energię elektryczną lub mechaniczną z energii kinetycznej przepływającej wody. Znane są również pod nazwami takimi jak: hydrokinetic turbine, water current turbine, ultra-low-head hydro turbines, zero head hydro turbine, free flow/stream turbine czy in-stream hydro turbine, oraz są klasyfikowane jako maszyny wodne typu akcyjnego. Instaluje się je w miejscach o silnych prądach morskich, pływach, a także w rzekach i kanałach o wartkim przepływie. W przeciwieństwie do tradycyjnych turbin wodnych, nie wymagają one budowy zapór ani piętrzenia wody, co oznacza mniejszy wpływ na środowisko naturalne i niższe koszty inwestycyjne. Z tego względu, turbiny hydrokinetyczne mogą być efektywnym uzupełnieniem dla systemów opartych na różnicy poziomów wody, doskonale wpisując się w założenia rozproszonej i ekologicznej energetyki.

Mimo że wykorzystanie rzek w taki sposób było obecne w cywilizacji od co najmniej 4 tysięcy lat (w Kodeksie Hammurabiego z XX wieku p.n.e. pojawia się zapis o karach za kradzież kół wodnych), w zeszłym stuleciu zmieniono sposób działania tych urządzeń z naporowego na oparty na zjawisku opływu profilu. Na rysunku 1 widnieje przykład polskiego wkładu w tę dziedzinę – obraz Bernardo Bellotto Canaletto z 1770 roku pt. „Widok Warszawy od strony Pragi”, który ukazuje pływający młyn wodny na centralnym planie [1].

Rys. 1 „Widok Warszawy od strony Pragi” z młynem wodnym na środkowym planie, Bernardo Bellotto Canaletto, 1770 [1]

Kluczowymi zaletami środowiskowymi turbin hydrokinetycznych są:

- brak zapór, śluz, przepławek dla ryb,
- brak zakłóceń krajobrazu,
- brak zagrożenia dla ryb, ptaków, bobrów i innych mieszkańców rzek,
- brak zagrożenia dla jednostek pływających i amatorów sportów wodnych,
- brak pogorszenia ekologii rzeki i jakości wody,
- brak dziesięcioleci zakłóceń dla mieszkańców spowodowanych ogromnymi placami budowy,
- brak hałasu, kurzu i ruchu na placu budowy,

Podstawy teoretyczne

Podstawowym parametrem definiującym wydajność turbin hydrokinetycznych jest współczynnik wykorzystania energii, oznaczany jako c_p , znany również jako współczynnik mocy. Wartość współczynnika c_p określa relację między mocą uzyskiwaną na wale turbiny a mocą strumienia wody przepływającej przez obszar roboczy wirnika.

$$S = \frac{P_T}{\frac{1}{2}\rho V^3 S'} \quad (1)$$

gdzie:

P_T – moc na wale turbiny,

ρ – gęstość wody,

S – pole powierzchni roboczej turbiny.

Kolejnym istotnym parametrem wpływającym na zastosowanie turbiny jest współczynnik szybkobieżności (λ lub TSR). Określa się go jako stosunek prędkości liniowej na zewnętrznej krawędzi wirnika do prędkości przepływu cieczy przed turbiną:

$$\lambda = TSR = \frac{\Omega R}{V} = \frac{\pi n D}{V}, \quad (2)$$

gdzie:

Ω – prędkość kątowna wirnika,

D – średnica turbiny,

R – promień turbiny,

n – szybkość obrotowa,

V – prędkość napływu wody.

Rys. 2 Wykres współczynnika mocy w funkcji szybkobieżności turbin hydrokinetycznych [2]

Na rysunku 2 zaprezentowano zakresy współczynnika szybkobieżności oraz wykorzystania energii dla różnych typów urządzeń wytwórczych, które nie są wyposażone w elementy wspomagające (bazują wyłącznie na wirniku) [2]. Należy zauważyć, że maszyny działające na zasadzie naporu cieczy osiągają współczynnik mocy na poziomie $c_p = 0,3-0,35$, a ich współczynnik szybkobieżności jest stosunkowo niski. Z kolei turbiny, których zasada działania opiera się na cyrkulacyjnym przepływie wokół profilu hydrodynamicznego, charakteryzują się znacznie wyższym współczynnikiem mocy, sięgającym nawet $c_p = 0,5$, oraz wysokimi wartościami TSR. Warto zaznaczyć, że wszystkie te konstrukcje są ograniczone limitem Betza–Żukowskiego, wynoszącym $c_p = 0,593$. Istotne jest też to, że turbiny wykorzystujące siłę oporu, pomimo ich niewielkich współczynników mocy c_p stanowią uzupełnienie aplikacyjne maszyn działających na bazie siły nośnej.

Prototyp

Instytut Optymalizacji Technologii sp. z o.o. przeprowadził pomiary nurtu rzeki na Wiśle lokalizując miejsca o największym potencjale energetycznym na turbin hydrokinetycznych – rysunek 3. Wykorzystano do tego młynki hydrometryczne (pomiar jednostkowy) oraz specjalnie zaprojektowane boje pomiarowe (pomiar długoterminowy).

Rys. 3 Pomiary prędkości nurtu na Wiśle

Na podstawie analizy danych podanych w literaturze przedmiotu uznano, że najodpowiedniejszą turbiną do zastosowania w badanych miejscach będzie turbina hydrokinetyczna z przepływem osiowym i dyfuzorem. Stworzono testowy model hydrozespołu i przeprowadzono badania zarówno przy pełnym, jak i częściowym zanurzeniu. Wyniki tych badań posłużyły do opracowania krzywych sprawności i mocy. Ponieważ docelowo hydrozespół ma pracować pod powierzchnią wody i być zakotwiony na dnie prototyp został wyposażony w pływak (rys. 4).

Rys. 4 Prototypu hydrozespołu z pływakiem

Turbinę zoptymalizowano pod względem przepływowym za pomocą metod CFD. Wykorzystano również metody FEM w celu identyfikacji i redukcji naprężeń występujących w konstrukcji.

Wyniki badań terenowych

Modelowe badania turbiny przeprowadzono w rzeczywistych warunkach na rzece Wiśle (rys. 5). Lokalizacja badań została wybrana na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów prędkości nurtu. Osprzęt stanowiska terenowego umożliwiał pomiar kluczowych parametrów, takich jak:

- prędkość strumienia wody, mierzona za pomocą młynków hydrometrycznych,
- szybkość obrotowa wirnika, rejestrowana przez enkoder,
- moc generowana przez hydrozespół, monitorowana poprzez pomiar prądów i napięć.

W trakcie badań krótkoterminowych sporządzono krzywe sprawności i mocy. Badania długoterminowe obejmowały pomiar mocy przy stałej prędkości napływu dla optymalnej wartości współczynnika szybkobieżności. Testy wykonano zarówno przy pełnym, jak i częściowym zanurzeniu turbiny.

Rys. 5 Badania terenowe na Wiśle

Wyniki prowadzonych prac zaprezentowano na rys. 6.

Rys. 6 Charakterystyki badanych rozwiązań konstrukcyjnych turbiny hydrokinetycznej IOT

Podsumowanie

Analiza prototypu turbiny hydrokinetycznej, przeprowadzona przez Instytut Optymalizacji Technologii sp. z o.o., uwzględniła pomiary prędkości nurtu w rzece Wiśle oraz badania modelowe. Na podstawie wyników testów, określono korzystne parametry dla turbiny z przepływem osiowym i dyfuzorem. Przeprowadzone badania terenowe dostarczyły istotnych danych na temat

sprawności i mocy, potwierdzając efektywność zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.

Ostateczne wyniki badań terenowych pokazują, że turbiny hydrokinetyczne, dzięki próbom optymalizacji przepływowej i zastosowaniu nowoczesnych metod analitycznych, mogą skutecznie funkcjonować w różnych warunkach wodnych, oferując jednocześnie korzyści środowiskowe i ekonomiczne.

Uwagi końcowe

Prace zostały przeprowadzone w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0268/17: „Wysoko efektywna turbino-prądnica pływającej elektrowni wodnej napędzana nurtem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Obecnie projekt jest kontynuowany ze środków Instytutu Optymalizacji Technologii Sp. z o.o..

Przywołania

1. **Canaletto B.:** *Vue de Varsovie prise de Prague, le peintre s'y est peint avec son fils*, Zamek Królewski w Warszawie.
2. **Khan J.:** *A generic performance curve for tidal and hydrokinetic devices*, The Journal of Ocean Technology, Vol. 13, No. 2, 2018
3. **Boschi A.:** *The EIB's approach to financing hydro projects*. A paper delivered to the HYDRO 2009 Conference, Lyon, 26-28 October 2009, Abstract 1.0
4. **Bykov A., Bykov Yu., Dedkov V., Steller J.:** *Numerical modelling of flow in the draft tube of a hydraulic turbine*, Ciepłote Maszyny Przepływowe, Turbomachinery, 2002, No.122, pp.11-18

Autorzy

Artur Olszewski, mgr, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1999 r. uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Propagator nowych technologii w s energetyce, w tym odnawialnej.

Krzysztof Rafał, dr inż., tytuł uzyskał w 2013 roku na Politechnice Warszawskiej w dziedzinie elektrotechnika. Wieloletni kierownik zespołów badawczych opracowujących rozwiązania w dziedzinie energetyki odnawialnej i magazynowania energii.

Adam Góralczyk, mgr, pracownik Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Obszar zainteresowania zawodowego – energetyka wodna.

Przemysław Szule, dr inż., adiunkt n-d na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania zawodowe obejmują hydrauliczne maszyny przepływowe oraz ich systemy.

Witold Lorenz, dr inż., absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. W roku 2011 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Aktualnie główny specjalista ds. obliczeń numerycznych w Dziale Badawczo-Rozwojowym Hydro-Vacuum S.A.

8.6 Harnessing Untapped Potential: A Review of Hydrokinetic Systems in Hydropower Tailraces

Kanzumba Kusakana^{1,2}

¹Central University of Technology,
Free State, South Africa

Email: kkusakana@cut.ac.za

Jakub Jurasz²

²Wrocław University of Science and Technology,
Wrocław, Poland

Email: jakub.jurasz@pwr.edu.pl

Introduction

Hydropower has been a cornerstone of global electricity production for over a century, contributing about 16% of the world's renewable energy supply in 2023 [1]. Hydropower systems are diverse, including impoundment, run-of-river, pumped storage, diversion, and in-stream types, with the choice of system largely dependent on site-specific factors such as water availability and topography. Known for its reliability, scalability, and low operational costs, hydropower plays a critical role in reducing carbon emissions and supporting sustainable energy initiatives.

Despite the efficiency of traditional hydropower plants, there remains significant potential for enhancing energy extraction and conversion efficiency. Recent research has focused on recovering unexploited energy through advancements in mechanical, electrical, and hydraulic technologies. Studies have explored various avenues for energy recovery, such as utilizing the thermal energy lost in generator systems, deploying ultra-low-head hydroelectric technologies, and harnessing hydrokinetic energy from water flows downstream of power plants [2]. Additionally, innovative approaches like hydrokinetic systems, which capture the kinetic energy of moving water with minimal infrastructure changes, are being investigated for their potential to improve the viability and cost-effectiveness of micro-hydropower, particularly for rural electrification [3]. These systems can be deployed in various aquatic environments, offering minimal environmental impact while expanding renewable energy options. Over the past decade, research has focused on multiple areas to improve these systems, including turbine design, environmental impact, grid integration, and site assessment, among others [4]. One promising area for hydrokinetic deployment is the tailraces of conventional hydropower plants, where water flow is fast and controlled, presenting significant untapped energy potential, particularly in Europe. While other aquatic environments have been extensively studied, the integration of hydrokinetic systems in hydropower tailraces requires further research to fully exploit their potential.

In recent years, the potential of hydrokinetic systems deployed in the tailraces of conventional hydropower plants, in a combined-cycle hydropower system, has garnered growing interest, though it remains a niche area with limited research. The existing literature touches on various aspects, including technological advancements, site assessment methodologies, integration strategies,

environmental impact evaluations, and techno-economic analyses. However, there has been a noticeable absence of comprehensive reviews that consolidate these findings. This study addresses this gap by offering an extensive literature review focused exclusively on hydrokinetic systems in hydropower tailraces, covering publications from 2009 onwards. Additionally, by incorporating a SWOT analysis, the research not only highlights the existing knowledge and research gaps but also provides a strategic framework for advancing both academic research and practical applications of hydrokinetic technology in this context.

Description of a combined-cycle hydropower

The combined-cycle hydropower system, as shown on Figure 1, integrates conventional hydropower with hydrokinetic turbines placed in the tailrace to maximize energy extraction from water flows. This approach harnesses both the potential energy of water stored in a reservoir and the kinetic energy as water flows through the system [5].

Fig.1 Conceptual overview of a combined-cycle hydropower

The process begins with the release of water from the reservoir, converting potential energy into kinetic energy as it moves through the dam and penstock. The primary turbine converts this kinetic energy into mechanical energy, which is then transformed into electricity. After the main turbine, the remaining kinetic energy in the tailrace is captured by hydrokinetic turbines, adding additional power to the overall output. The combined energy from both systems is integrated into a unified electrical grid, optimizing the efficiency of energy transmission and distribution. The effectiveness of the hydrokinetic turbines depends on factors such as flow velocity, tailrace conditions, and turbine design, with efficiency typically ranging between 30% and 59.3% [3].

Review of combined-cycle hydropower (2009 - 2024)

The key findings from the available literature published on hydrokinetic implemented in the tailrace of hydropower plants can be summarised as in the sections below.

When analysing the hydrokinetic turbine potential, from the different publications reviewed, it came clear that hydrokinetic turbines implemented in tailrace channels of conventional hydropower plants have substantial potential for extra power generation by converting the kinetic energy from effluent water currents. These hydrokinetic systems can complement existing hydropower infrastructure by exploiting high flow rates and water scheduled releases, contributing to increase of renewable and sustainable energy solutions and offer additional flexible, predictable and quantifiable power generation, assisting to balance other variable renewable sources. For example, Quaranta and Muntean [6] reported that existing hydropower facilities with tailraces in Europe have the potential to generate 2.4 TWh/year of electricity from hydrokinetic energy, representing 0.3% of the 2023 European hydropower generation capacity, equivalent to the output of thousands of micro hydropower plants, each with a capacity of 100 kW.

Holanda et al. [7] reported that the designed turbines downstream of the Tucuruí hydroelectric power plant on the Tocantins River, Brazil, between the dam and the output of the locks, have the potential to generate 2.04 GWh/year of electricity. Hossain et al. [8] reported that the Kaptai Hydropower Plant (KH) in Bangladesh can generate an additional power output of 12.2 MW around 27% of existing plant capacity.

Looking at the flow introduce and water level impact, the implementation of hydrokinetic conversions systems introduces resistance in the water flow, resulting in an increase in upstream water levels. This backwater effect can have the potential to reduce the hydraulic head and hydropower generation potential. As an illustration, Lalander's study on the Dal River, specifically the Söderfors channel downstream of a hydropower plant in Sweden, analyzed changes in power coefficients for various turbine configurations, assessed the impact of water level alterations due to turbine installation, and evaluated the efficiency of turbine-generator systems considering the annual velocity distribution [9]. Lalande and Leijon [10] reported that the installation of hydrokinetic turbines in a regulated river channel, one kilometer downstream from a hydropower station in Sweden, results in impacts on upstream water levels and overall head loss, primarily due to energy capture and internal losses.

In terms of economic and technical feasibility, the proximity to existing conventional hydropower infrastructure makes it easy to integrate hydrokinetic turbines using pre-existing electrical and structural infrastructure which is a significant saving on the capital cost. Focusing on the operation costs, it can also be noted that matching the economic viability of hydrokinetic system in tailraces encompasses optimizing their placement to

maximize energy generation while minimizing hydropower losses. This optimization problem is crucial for guaranteeing the cost-effectiveness of such systems. To illustrate, Arango [11] reported that for the Columbia River downstream from Wanapum and Priest Rapids Dams in central Washington State, USA, the estimated cost for a stand-alone hydrokinetic units range from \$6,000 to \$11,900 per installed kW, with operational and maintenance costs approximated at 4% of the capital investment. Ramírez et al. [12] conducted a pre-feasibility financial analysis for hydrokinetic technology in the discharge channels of two large hydropower plants in Colombia, concluding that under current market conditions, the technology is not feasible due to an uncompetitive LCOE. dos Santos et al. [13] found that while hydrokinetic systems downstream of the Samuel and Curuá-Una hydroelectric power stations in the Amazon River basin are generally noncompetitive compared to other renewable energy sources in Brazil, their costs are lower than diesel plants and photovoltaic systems for supplying electricity to isolated Amazonian communities.

Regarding the environmental considerations, the literature reveals that tailrace channels present a low risk on the environment for additional environmental impacts, given their existing infrastructure and controlled flow methods already implemented. This setup makes hydropower tailraces ideal locations for hydrokinetic system implementation. For instance, Hasmatuchi et al. [14] demonstrated that harnessing kinetic energy in the tailrace canal of a run-of-river hydropower setup in Switzerland can enhance overall energy efficiency and add value, utilizing existing infrastructure with minimal environmental impact. Musa and Tseng's study on U.S. tailrace channels downstream of hydropower dams found that deploying hydrokinetic turbines poses a low risk of new environmental impacts, due to their proximity to existing structural and electrical infrastructures [15]. Ladokun et al. [16] found that leveraging existing infrastructure at three major hydroelectric power stations in Nigeria (Kainji, Jebba, and Shiroro) is expected to result in minimal additional environmental impact; however, detailed environmental impact assessments are necessary for specific sites.

Figure 2 presents the global distribution of research publications since 2009 on hydrokinetic turbines in the tailraces of conventional hydropower plants. The map uses a color gradient from green to red, with red denoting countries with the highest research output. Brazil and Switzerland lead with the most studies, likely due to Brazil's extensive hydropower infrastructure. Moderate research activity is observed in Europe and North America, including the UK, Germany, Sweden, and the US. Lighter green shades in parts of Africa, Southeast Asia, Eastern Europe, and South America indicate emerging interest, highlighting a growing global focus on hydrokinetic energy as a sustainable solution. This distribution map provides a clear picture of where global research efforts are concentrated.

Figure 2: Geographical distribution of published studies related to hydrokinetic in hydropower tailraces since 2009

SWOT analysis

To deepen the understanding of hydrokinetic systems in the context of conventional hydropower plants, a SWOT analysis was conducted to provide a more focused and strategic view. While the literature review highlights the potential benefits and challenges of these systems, the SWOT analysis synthesizes this information into a structured format, allowing for a clearer identification of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats associated with the deployment of hydrokinetic turbines in tailraces [15]. This analysis not only bridges the gap between theoretical research and practical implementation but also offers valuable insights for researchers, engineers, and policymakers. By leveraging the data collected from the literature, the SWOT analysis provides a comprehensive overview that supports informed decision-making and strategic planning in the development and deployment of hydrokinetic systems in existing hydropower infrastructure.

Table 1: Results of SWOT analysis

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> -Enhanced Energy Production -Utilization of Existing Infrastructure -Environmental Benefits -Grid Stability and Energy Security 	<ul style="list-style-type: none"> -Flow Resistance Impact -Technical Challenges -Initial Investment -Limited Operational Data
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> -Renewable Energy Goals -Technological Advancements -Economic Benefits -Market Expansion 	<ul style="list-style-type: none"> -Regulatory and Environmental Barriers -Market Risks -Technological Uncertainty -Climate Change Impacts

Strengths: Hydrokinetic systems deployed in the tailraces of conventional hydropower plants offer several strengths. These systems significantly enhance energy production by harnessing the otherwise wasted kinetic energy from flowing water, leading to an increase in total energy output without requiring substantial infrastructure changes. The use of high flow velocities in tailraces ensures a consistent and reliable energy resource, further amplified by advancements in turbine design and materials [17]. Moreover, hydrokinetic systems capitalize on existing infrastructure, resulting in substantial cost savings by minimizing the need for new construc-

tion and simplifying grid connection processes. Environmentally, these systems offer minimal additional impact, as they operate within already modified waterways, preserving biodiversity and reducing greenhouse gas emissions. Additionally, hydrokinetic systems contribute to grid stability and energy security by providing a steady and reliable power source, complementing other renewable energy sources like solar and wind [18].

Weaknesses: Despite their advantages, hydrokinetic systems face several weaknesses. The deployment of these systems can lead to flow resistance, which may reduce the efficiency of the main hydropower turbines by decreasing the hydraulic head. Integrating hydrokinetic systems also presents significant engineering challenges, particularly in optimizing design and placement to maximize energy extraction while minimizing negative impacts on the primary hydropower system [19]. Additionally, the initial investment required for hydrokinetic systems is substantial, covering the cost of turbines, installation, and control systems. This high upfront cost, combined with market fluctuations and regulatory uncertainties, makes it challenging to secure funding. Another critical weakness is the limited operational data available, as most current knowledge is derived from laboratory experiments and theoretical models, which may not accurately reflect real-world conditions. This lack of data hinders long-term performance predictions and environmental impact assessments [20].

Opportunities and Threats: There are several opportunities for the expansion and advancement of hydrokinetic systems. Policy support and renewable energy goals play a crucial role in promoting these systems, offering financial incentives that help offset initial costs and align with global climate objectives. Technological advancements in materials, energy conversion systems, and cross-disciplinary research can further improve the efficiency and viability of hydrokinetic systems. Additionally, the deployment of these systems can open up new markets, potentially positioning countries as leaders in the hydrokinetic sector [21]. However, several threats also exist. Regulatory and environmental challenges, including complex approval processes and public opposition, can delay projects and increase costs. Market risks, such as energy price volatility, create financial uncertainty and may deter investors. Technological uncertainties, particularly when compared to more established renewable energy sources like solar and wind, and the impacts of climate change on infrastructure, pose further risks to the widespread adoption of hydrokinetic systems [9].

Conclusion

This paper offers a thorough literature review focusing on hydrokinetic energy conversion systems deployed in the tailraces of conventional hydropower plants, examining studies published since 2009. The review evaluates these studies based on their objectives, methodologies, site characteristics, and technical, economic, and environmental assessments. It highlights the significant potential of hydrokinetic turbines in enhancing power generation by harnessing the kinetic energy of water flows exiting conventional hydropower plants. These

systems can augment existing infrastructure, providing reliable and quantifiable power generation while leveraging proximity to existing facilities to reduce capital costs. The tailrace channels, with their controlled flow conditions, present an ideal environment for hydrokinetic systems, minimizing additional environmental impacts.

The review identifies several gaps and limitations in the existing research. It notes the reliance on simplified models that do not fully capture the complex interactions between hydrokinetic and hydropower systems, indicating a need for more advanced modeling techniques. Additionally, there is no consensus on the optimal placement of hydrokinetic turbines in tailraces, suggesting a need for standardized deployment procedures. The review also points out the lack of field data, with most studies focusing on theoretical or laboratory simulations, underscoring the importance of conducting extensive field experiments. Moreover, there is a need for comprehensive economic analyses to determine the cost-effectiveness of hydrokinetic systems under various conditions.

The paper concludes with a SWOT analysis, which identifies strengths such as improved power generation, use of existing infrastructure, and environmental benefits, while noting weaknesses like upstream flow resistance and high capital costs. Opportunities include advancing renewable energy goals and technological developments, while threats involve regulatory challenges, market risks, and technological uncertainties. By combining a critical literature review with a strategic SWOT analysis, the research provides a comprehensive overview of the state of hydrokinetic turbines in tailraces, highlighting gaps in knowledge and offering a framework for future research and development. This work serves as a bridge between academic research and practical application, aiding researchers, engineers, and policymakers in advancing the deployment of hydrokinetic systems.

Acknowledgments

Kanzumba Kusakana: The author would like to acknowledge the financial support received from the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) under the Ulam NAWA Programme (Agreement no. BPN/ULM/2023/1/00102).

Declaration

Figure 1, Figure 2 and Table 1 are part of a manuscript titled "Harnessing Hydrokinetic Energy from Hydropower Plant Tailraces: A Review of Technological Advances, Feasibility Studies, and Future Prospects" authored by K Kusakana and J Jurasz, submitted for publication as a research article in a journal.

References

1. **Algarni, Salem, Vineet Tirth, Talal Alqahtani, Sultan Alshehery, and Pravin Kshirsagar.** "Contribution of renewable energy sources to the environmental impacts and economic benefits for sustainable development." *Sustainable Energy Technologies and Assessments* 56 (2023): 103098.
2. **Kusakana, Kanzumba.** "A survey of innovative technologies increasing the viability of micro-hydropower as a cost-effective rural electrification option in South Africa." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 37 (2014): 370-379.
3. **Vermaak, Herman Jacobus, Kanzumba Kusakana, and Sandile Philip Koko.** "Status of micro-hydrokinetic river technology in rural applications: A review of literature." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 29 (2014): 625-633.
4. **Kumar, Dinesh, and Shibayan Sarker.** "A review on the technology, performance, design optimization, reliability, techno-economics and environmental impacts of hydrokinetic energy conversion systems." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 58 (2016): 796-813.
5. **Liu, Yue, and Daniel J. Packey.** "Combined-cycle hydropower systems—The potential of applying hydrokinetic turbines in the tailwaters of existing conventional hydropower stations." *Renewable energy* 66 (2014): 228-231.
6. **Quaranta, Emanuele, and Sebastian Muntean.** "Wasted and excess energy in the hydropower sector: A European assessment of tailrace hydrokinetic potential, degassing-methane capture and waste-heat recovery." *Applied Energy* 329 (2023): 120213.
7. **da Silva Holanda, Patrícia, Claudio José Cavalcante Blanco, André Luiz Amarante Mesquita, Antônio César Pinho Brasil Junior, Nelio Moura de Figueiredo, Emanuel Negrão Macêdo, and Yves Secretan.** "Assessment of hydrokinetic energy resources downstream of hydropower plants." *Renewable Energy* 101 (2017): 1203-1214.
8. **Hossain, Fakir Sharif, Tahmidur Rahman, Abdullah Al Mamun, Omar Bin Mannan, and M. Altaf-Ul-Amin.** "An approach to increase the power output of Karnafuli Hydroelectric Power Station: A step to sustainable development in Bangladesh's energy sector." *Plos one* 16, no. 10 (2021): e0257645.
9. **Lalander, Emilia.** "Modelling the hydrokinetic energy resource for in-stream energy converters." PhD diss., Institutionen för teknikvetenskap, 2010.
10. **Lalander, Emilia, and Mats Leijon.** "In-stream energy converters in a river—Effects on upstream hydropower station." *Renewable energy* 36, no. 1 (2011): 399-404.
11. **Arango, Moriel A.** "Resource assessment and feasibility study for use of hydrokinetic turbines in the tailwaters of the Priest Rapids Project." PhD diss., University of Washington, 2011.
12. **Ramírez, Rubén D. Montoya, Felipe Isaza Cuervo, and César Antonio Monsalve Rico.** "Technical and financial valuation of hydrokinetic power in the discharge channels of large hydropower plants in Colombia: A case study." *Renewable Energy* 99 (2016): 136-147.
13. **dos Santos, Ivan Felipe Silva, Ramiro Gustavo Ramirez Camacho, Geraldo Lúcio Tiago Filho, Antonio Carlos Barkett Botan, and Barbara Amoeiro Vinent.** "Energy potential and economic analysis of hydrokinetic turbines implementation in rivers: An approach using numerical predictions (CFD) and experimental data." *Renewable Energy* 143 (2019): 648-662.
14. **Hasmatuchi, V. L. A. D., Sébastien Alligné, Jean-Louis Kueny, and C. Münch.** "Hydraulic performance of a new isokinetic turbine for rivers and artificial channels." In Proceedings of the 36th IAHR World Congress, The Hague, The Netherlands, vol. 28. 2015.

15. **Musa, Mirko, and Chien-Yung Tseng.** "Expanding Hydropower Generation Using Hydrokinetic Turbines in Tailrace Channels: A Feasibility and Site Optimization Study." *In AGU Fall Meeting Abstracts*, vol. 2022, pp. GC22L-0725. 2022.
16. **Ladokun, Laniyi L., Bolaji F. Sule, Kajogbola R. Ajao, and Adeniyi G. Adeogun.** "Resource assessment and feasibility study for the generation of hydrokinetic power in the tailwaters of selected hydropower stations in Nigeria." *Water Science* 32, no. 2 (2018): 338-354.
17. **Milca, Alexandru Spiridon, Florentina Bunea, Adrian Nedelcu, Sergiu Nicolaie, Corina Alice Babutanu, and Cristian Simionescu.** "Experimental research on a kinetic hydro turbine-generator assembly." *Journal of Science and Arts* 23, no. 1 (2023): 319-326.
18. **Ajao, K. R., L. L. Ladokun, A. A. Ogunmokun, A. A. Chindo, and A. I. Raji.** "Feasibility of Large-Scale Combined-Cycle Hydroelectric Power Generation at Shiroro Hydroelectric Power Station, Nigeria." *Journal of Applied Sciences and Environmental Management* 26, no. 4 (2022): 647-654.
19. **Cacciali, Luca, Lorenzo Battisti, and Sergio Dell'Anna.** "Multi-array design for hydrokinetic turbines in hydropower canals." *Energies* 16, no. 5 (2023): 2279.
20. **de Figueiredo, Nelio Moura, Maisa Sales GamaTobias, Lucio Carlos Pinheiro Campos Filho, and Paulo Afonso.** "Optimization Models for Hydrokinetic Energy Generated Downstream of Hydropower Plants." *In International Conference on Optimization, Learning Algorithms and Applications*, pp. 294-311. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
21. **Vaz, Jerson RP, Adry KF de Lima, and Erb F. Lins.** "Assessment of a Diffuser-Augmented Hydrokinetic Turbine Designed for Harnessing the Flow Energy Downstream of Dams." *Sustainability* 15, no. 9 (2023): 7671.

Authors

Kanzumba Kusakana received his Doctorate Degree in 2015. Currently, he is a full professor at Central University of Technology, Free State (South Africa). His research focuses on clean energy technologies, including smart grids, energy management, renewable energy systems, energy storage, and hydrogen and alternative fuels. His research portfolio also encompasses energy logistics, policy development, waste-to-energy technologies, and the economic and social implications of sustainability.

Jakub Jurasz completed his B.Sc., M.Sc. and PhD degrees in Industrial Engineering at the AGH University of Science and Technology, Poland in respectively 2012, 2014 and 2016. His current research interest deals with renewable energy sources complementarity; water-food-energy nexus; design and optimization of off-grid energy systems; integration of variable renewable energy sources to the power system; flexibility services from multi-energy systems; operation of solar/wind – hydro hybrid system.

BELZONA®

Kompozyty Belzona dla energetyki wodnej:

- **OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII** - redukcja strat hydraulicznych maszyn przepływowych
- **DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI** - zabezpieczenie powłokowe zwiększa trwałość
- **OGRANICZENIE KOROZJI I EROZJI** - usuwanie wycieków i skuteczna ochrona
- **NAPRAW ZAMIAST KUPOWAĆ NOWE** - odbudowa elementów metalowych

- **Naprawa i regeneracja**
- **Ochrona przeciwkorozyjna**
- **Modernizacja sprawnościowa**

INŻYNIERIA **ZIELONYCH** ROZWIĄZAŃ

Sesja IX

Dobre praktyki i prace badawczo-rozwojowe II

Session IX

Good practices and research & development works II

- 9.1. Łukasz Kalina:
Zwiększanie potencjału technicznego elektrowni wodnych na wybranych przykładach
- 9.2. Damian Liszka, Dariusz Borkowski, Sławomir Grądział:
Innowacyjny sposób regulowania podczas pracy kąta łopat wirników turbin wodnych, zwłaszcza dla nisko spadowych elektrowni wodnych
- 9.3. Grzegorz Wiszniewski:
Wysokosprawne turbiny wodne typu Kaplana - prace B+R zrealizowane przez WTW Poland Sp. z O.O.
- 9.4. Roman Masek:
Kompozyty Belzona w energetyce wodnej
- 9.5. Karolina Górlicka, Jerzy Przydatek:
Zastosowanie filtrów samoczyszczących w energetyce wodnej
- 9.6. Michał Lis, Ewelina Bogacka:
Wyjazdy studyjne w procesie budowania wiedzy eksperckiej dla branży hydroenergetycznej

9.1 Zwiększanie potencjału technicznego elektrowni wodnych na wybranych przykładach

Lukasz Kalina

IOZE hydro, Kielce
e-mail: lukasz.kalina@ioze.pl

Wstęp

W Polsce istnieją dziesiątki elektrowni wodnych, które są przestarzałe i potrzebują generalnego remontu bądź modernizacji. Wiele z tych elektrowni ma blisko 100 lat i pomimo, że ciągle fascynują entuzjastów technologii, wymagają konkretnych działań naprawczych, aby w sposób efektywny produkować energię elektryczną i dopasować się do zmieniających się wymagań sektora energetycznego oraz zasad ochrony środowiska. Część obiektów wymaga przeglądów i doraźnych remontów, zapewniających ciągłość pracy i przeciwdziałanie awariom, część ma wprost wskazania do wymiany urządzeń na nowe i szerzej zakrojonych prac towarzyszących.

Utrata pierwotnej produktywności hydrozespołu wynikać może wprost z usterek mechanicznych, hydraulicznych czy układu elektrycznego, ale również powolnie postępującego procesu zużycia urządzeń/elementów składowych, a nawet być pokłosiem nieprawidłowego sposobu eksploatacji. O przyczynach tego, w jakim stanie jest układ wytwórczy wiadomo przed jego demontażem, ale częściej wychodzi to na jaw dopiero na etapie zaawansowanych prac remontowych. Dlatego na utrzymanie obiektów warto spojrzeć jak na proces rozłożony w czasie, wymagający konkretnego planu. Już od uruchomienia elektrowni dobrze opracować długofalowy harmonogram działań prewencyjnych i planowanych remontów (mniejszych i większych — generalnych). Jest to najbardziej efektywne podejście do zapewnienia dyspozycyjności maszyn wytwórczych i możliwie najkrótszych przestojów w ich pracy. Planowanie gospodarki remontowej elektrowni daje właścicielowi poczucie bezpieczeństwa i kontrolę nad stanem jego aktywów, a zarazem pozwala na podejmowanie mądrzejszych decyzji biznesowych.

Remonty hydrozespołów

W ramach pierwszego z przykładów warto wspomnieć o efektach kapitalnego remontu hydrozespołu pracującego na co dzień w jednej z elektrowni wodnych w zachodniej Polsce. Turbina typu semi-Kaplan poddana została gruntownym, planowanym pracom mającym na celu wydłużenie użyteczności. Wirnik turbiny został oczyszczony, uzupełniono zaistniałe ubytki kawitacyjne i wyrównano poprzez napawanie mechaniczne uszkodzenia łopat. Proces odnowy wirnika wspomagał proces skanowania 3D, dzięki któremu m.in. poprawiono pierwotny kąt ustawienia łopat rzutu na wyważenie wirnika i sprawność jego pracy. Działania remontowe mają przede wszystkim za zadanie zwiększenie sprawności

i podniesienie niezawodności urządzenia. W procesie modelowania 3D, poza wychwytywaniem nieprawidłowości i ich korygowaniem, chodzi więc o poprawę funkcjonowania odnawianej turbiny. Optymalny kształt i ustawienie jej składowych przekłada się na lepszy przepływ wody, co z kolei wpływa na zwiększoną sprawność produkcji energii elektrycznej. W omawianym przykładzie, oprócz wirnika, koniecznemu przeglądowi i pracom naprawczym poddano całość układu, z aparatem kierunkowym, uszczelnieniami, łożyskami, generatorem czy komorą wirnika i rurą ssącą.

Ryc. 1 Wynik skanowania wirnika 3D po poprawnym ustawieniu łopat

Fot. 1 Wirnik turbiny semi-Kaplan po polerowaniu

W innej z realizacji typowo remontowych na podstawie danych ze skanowania 3D oraz szczątkowej dokumentacji technicznej odtworzono uszkodzoną piastę wirnika turbiny Kaplana na drodze obróbki CNC. To, o czym warto wspomnieć w kontekście użytkowania przedmiotowego hydrozespołu w dłuższej perspektywie czasowej, to wykryte podczas przeglądu czynniki rzutuujące na zaistniałe zniszczenie łożyska oraz kawitację

wirnika. Zostały one powiązane z instalacją przygotowania wody oraz wymagającym przebudowy i uszczelnienia układem napływowym. Na przykładzie tej konkretnej elektrowni można wskazać, jak istotne jest odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie części napływowej obiektu, tak aby woda przedostająca się do turbin nie niosła niebezpiecznych zanieczyszczeń, zwiększających zagrożenie korozją i kawitacją.

Ryc. 2 Skan 3D zdemontowanej piasty służący do zaprojektowania nowej piasty

Fot. 2 Obróbka CNC nowej piasty wirnika

Kolejny z przykładów działań remontowych turbin dotyczył wirnika turbiny Kaplana o rozpiętości blisko 4 m, który został poddany demontażowi, oczyszczaniu i zabezpieczeniu nowymi powłokami przeciwkorozyjnymi oraz szeregowi pomniejszych prac, włącznie z wymianą uszczelnień. W przypadku tej realizacji również skorzystano z metod skaningu laserowego gwarantującego osiągnięcie zakładanych parametrów technicznych po remoncie i dalszą bezpieczną, wysokosprawną eksploatację hydrozespołu.

Fot. 3 Wirnik turbiny Kaplana po zakończonym remoncie

Remont turbosespołu może mieć, jak już wspomniano, szeroki, kompleksowy zakres, obejmujący wszystkie części i podzespoły, ale może też być celowany w jedną, wybraną część układu, jak choćby aparat kierowniczy. Omawianego typu działania odnowieniowe zostały podjęte wobec aparatu kierowniczego jednej z turbin dużej elektrowni wodnej pracującej na Dunajcu. Celem, który zrealizował wykonawca prac, była regeneracja i zabezpieczenie powierzchni aparatu, w tym łopat kierunkowych, łożysk, czopów, dźwigni, łączników, jak również prace inwentaryzacyjne z użyciem skanowania 3D, które zapewniły ponowny montaż w kompletny funkcjonalnie układ.

Fot. 4 Łopaty kierownicze po odnowieniu

Modernizacje elektrowni

Doceniając wagę działań remontowych, których kilka przykładów wskazano powyżej, należy jednocześnie zasignalizować, że w sytuacji znacznej, nieodwracalnej utraty sprawności układu wytwórczego jedyną opłacalną opcją może być modernizacja elektrowni wodnej. Do niedawna funkcjonowały bardzo korzystne warunki uzyskania wsparcia do cen sprzedaży energii właśnie dla modernizowanych elektrowni wodnych. Wiele obiektów wykorzystywało tę opcję dla zapewnienia sobie 15-letniego okresu wsparcia, co pozytywnie oddziaływało na rentowność przedsięwzięć modernizacyjnych. To właśnie przepisy i interpretacje URE rzutowały na kształt działań, jakie wobec przestarzałych obiektów podejmowano. Były to wymiany całych hydrozespołów na nowe, wyposażone w dopasowany do nich osprzęt i gwarantujące wyższą produkcję energii elektrycznej niż stare urządzenia. W przypadku jednej z elektrowni w południowej Polsce modernizacja polegała na budowie całkowicie nowego obiektu w miejscu starego.

Fot. 5 Wnętrze zmodernizowanej MEW

Warto podkreślić, że nowe turbiny mają tę przewagę nad turbinami tzw. starej generacji, że ich kształt jest wynikiem, m.in. zaawansowanych symulacji CFD. Sprawność hydromechaniczna nowych turbin jest zdecydowanie wyższa, niż demontowanych hydrozespołów i pozwala na zwiększenie uzysków produkcji energii elektrycznej przy tym samym przepływie dyspozycyjnym.

Dzięki zaplanowanym i skutecznie zrealizowanym działaniom zespołu specjalistów z różnych dziedzin, możliwa jest automatyzacja pracy i uproszczenie eksploatacji obiektu elektrowni wodnej. Efekty przeprowadzonej modernizacji inwestor odczuwa poprzez zmniejszone koszty eksploatacji, przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu produkcji energii elektrycznej i wyraźnie wyższym komforcie obsługi oraz monitorowania pracy.

Fot. 6 Montaż nowych turbin w modernizowanej EW

Podsumowanie

Rzeczywistość, w której przychodzi się odnaleźć właścicielom istniejących obiektów MEW nie jest w pełni ukonstytuowana, co wiąże się z wieloma zmianami na rynku. Coraz większa niestabilność cen energii elektrycznej spowodowana niedopasowaniem profili podaży-popytowych energii elektrycznej, zmiany na rynku bilansującym w kontekście chwilowej zapaści cen, w tym pojawienie się cen ujemnych w niedalekiej przyszłości oraz zmiany w ustawie o OZE (m.in. doprecyzowanie definicji modernizacji instalacji OZE) wprowadza wiele komplikacji w planowaniu i realizacji inwestycji małych elektrowni wodnych. Aby podjąć właściwą decyzję biznesową potrzebne jest dostarczenie odpowiedniej jakości aktualnych informacji z wielu obszarów formalnych, technicznych, rynkowych, by móc zaproponować taki model biznesowy,

który zapewni inwestorom maksymalną możliwą do uzyskania wartość, w najkrótszym okresie zwrotu z inwestycji. Dlatego na znaczeniu zyskują usługi świadczone w modelu pełnej kompleksowości.

IOZE hydro jako projektant, producent nowych hydrozespołów i wykonawca obiektów posiada specjalistyczną wiedzę i nowoczesny park maszynowy, które z powodzeniem wykorzystuje w projektach modernizacyjnych i remontowych.

Warto w powyższym kontekście zaznaczyć, że technicznie prawie wszystko jest możliwe, ale wyzwaniem jest zapewnienie przy tym opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia. Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia podczas planowania zakresu remontu/modernizacji. To co w jednej elektrowni jest trafną decyzją, w innej może już być nieakceptowalne.

Zdecydowana większość projektów modernizacji koncentruje się na dwóch założeniach: zwiększaniu wydajności i minimalizowaniu przestoju. IOZE hydro skupia się nie tylko na kwestiach technicznych, ale również na kwestiach ekonomicznych, tak aby zakres remontu/modernizacji przekładał się na realny wynik biznesowy. Projekty z omawianego zakresu stały się istotną częścią działalnością firmy, w tym został utworzony dedykowany dział po to aby w sposób profesjonalny, kompleksowy świadczyć wartościowe usługi na rynku krajowym.

Autor

Lukasz Kalina, mgr inż., w 2011 r. ukończył studia na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Energetyka Odnawialna i Elektroenergetyka. Jest także absolwentem MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odnawialnych źródeł energii. Obecnie jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu zajmuje się szeroko pojętym consultingiem, doradztwem inwestycyjnym i technicznym. Bierze udział we wdrażaniu projektów B+R z zakresu nowych rozwiązań w branży hydroenergetycznej. W ramach swoich obowiązków zawodowych regularnie współpracuje z inwestorami, właścicielami instalacji odnawialnych źródeł energii oraz producentami technologii dla sektora OZE

9.2 Innowacyjny sposób regulowania podczas pracy kąta łopatek wirników turbin wodnych, zwłaszcza dla nisko spadowych elektrowni wodnych

Damian Liszka, Dariusz Borkowski, Sławomir Grądziel

Politechnika Krakowska

e-mail: liszkadamian@gmail.com, dariusz.borkowski@pk.edu.pl, slawomir.gradziel@pk.edu.pl

Wstęp

Regulacja podwójna turbiny wodnej pozwala dostosować prawidłowy kąt natarcia wody spływającej z palisady kierownic na wirnik. Prawidłowa kombinatoryka tych dwóch palisad pozwala na uzyskanie wysokich sprawności toru przetwarzania energii wody na energię elektryczną.

Koszt wykonania turbozespołu z podwójną regulacją jest nawet o 20% większy niż maszyny o tym samym gabarycie z wirnikiem śmigłowym. Przyjmując literaturowe rozkłady kosztów budowy obiektów nisko spadowych to dla elektrowni o piętrzeniach najniższych, ich podział jest taki że: 70% kosztów inwestycji to budowla hydrotechniczna a 30% to koszty maszyn i urządzeń. Ogólny trend zmniejszania kosztów dotyka również zagospodarowanie maszynowe a jednym z kroków jest pozabawienie turbozespołów kosztownej regulacji wirnika.

Powszechnie znane konstrukcje mechanizmów obrotu łopatek wirników turbiny wodnej, można podzielić na następujące typy:

- napędzane siłownikiem usytuowanym w wydrążonym wale zasilanym olejem przez złącze obrotowe lub elektromechanicznie przez złącze ślizgowe. Obrót lub skok tłoka jest przekazywany na mechanizm jarzmowy wewnątrz piasty wirnika, który poprzez przeguby obraca ramionami dźwigni połączonych z łopatkami wirnikowymi
- napędzane ciągnem sztywnym, usytuowanym w wydrążonym wale turbiny, którego ruch osiowy jest wywołany mechanicznie na górnym końcu wału turbiny. Przesunięcie liniowe ciągną powoduje ruch mechanizmu przestawiania łopatek wirnika i ich obrót.

Pomiar kąta obrotu łopatek odbywa się pośrednio za pomocą odczytu wartości przemieszczenia liniowego ciągną regulacyjnego lub skoku wysunięcia siłownika. Dobre mechanizmu obrotu łopatek wirnika jest dokonywany każdorazowo na podstawie liczby łopatek, zakresu regulacyjnego kąta, wielkości maszyny oraz pochylenia osi wirnika względem poziomu. Wszystkie w/w konstrukcje stosowane w wirnikach typu Kaplana charakteryzują się koniecznością wykonania drążonego i łożyskowanego wału turbiny, przekładni i generatora (nieraz po kilka metrów ma drążek regulacyjny biegnący od piasty wirnika do mechanizmu wykonawczego). Ze-

wnętrzny mechanizm sterujący posiada zespół łożyskowy umożliwiający przeniesienie ruchu liniowego na wirujący wał. Całość mechanizmu dopełnia układ pomiarowy przemieszczenia liniowego ciągną sterującego które jest przeliczane przez algorytm na kąt obrotu łopatek wirnika.

Regulacja podwójna turbiny wodnej pozwala dostosować prawidłowy kąt natarcia wody spływającej z palisady kierownic na wirnik. Prawidłowa kombinatoryka tych dwóch palisad pozwala na uzyskanie wysokich sprawności toru przetwarzania energii wody na energię elektryczną.

Przedstawiony w publikacji wynalazek pozwala na zachowanie pełnej regulacji turbiny przy znacznej redukcji kosztów maszyny.

Moduł opływki wylotowej

Celem badań było zaprojektowanie zwartej konstrukcji, która zapewni skuteczne i długotrwałe działanie mechanizmu regulacji wirnika turbiny wodnej bez zewnętrznego zasilania. W tym celu wykonano zintegrowaną opływkę wylotową turbiny wodnej. Moduł ten zawiera wewnątrz wszystkie niezbędne elementy składowe umożliwiające regulację kąta łopatek wirnika turbiny wodnej.

Rys.1 Przekrój przez wirnik turbiny wyposażony w zintegrowaną opływkę sterującą

Wewnątrz opływki umieszczono samohamowny elektro siłownik liniowy, układ pomiaru sprzężenia zwrotnego, moduł komunikacji oraz magazyn energii. Ruch obrotowy opływki wylotowej został wykorzystany do mikro

generacji energii elektrycznej potrzebnej do zasilania układu wykonawczego i komunikacyjnego. Zintegrowaną opływkę montuje się bezpośrednio do wirnika turbiny zyskując pełną regulację bez konieczności drażenia wału. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się dla elektrowni wodnych niskich spadów gdzie występują znaczne wahania spadu i zmiany natężenia przepływu wody w ciągu roku.

Głównym zadaniem opracowanej technologii jest obniżenie nakładów finansowych na wykonanie wysoko-sprawnego turbozespołu.

Układ komunikacji dwustronnej

Źródłem energii elektrycznej w opływce jest synchroniczny generator zatapaliany przymocowany stojanem do piasty wirnika i/lub kołnierza wału zaś zewnętrznym wirnikiem generatora z magnesami trwałymi do nieruchomego korpusu turbiny. Mikrokontroler wewnętrzny pełni rolę regulatora ładowania magazynu energii, funkcje pomiarowe i komunikacyjne. Z poziomu opływki można monitorować prędkość turbiny, kąt łopatek, poziom drgań wirnika, podciśnienie i pracę rury ssącej. Moduł łączności bezprzewodowej, który zamocowany jest wewnątrz opływki jest sparowany z modułem zewnętrznym przymocowanym do korpusu turbiny i połączonym z sterownikiem PLC. Rozwiązanie to umożliwia monitoring pracy wirnika turbiny wodnej jak również jego regulację zarówno podczas ruchu maszyny jak i na postoju. Układ odporny jest na rozbieg turbozespołu i posiada konstrukcję zatapalną. Nisko napięciowy system elektryczny o napięciu rzędu 24V jest bezpieczny dla użytkowników.

Podsumowanie

W elektrowniach wodnych najniższych spadów w zakresie 1.5 do 2.5 m, przy natężeniach przepływu do 10m³/s z klasycznymi układami generacji bazującymi na turbinach śmigłowych pracujących ze stałą prędkością obrotową istotnym problemem jest zmienność spadu. Teoretycznie niewielka zmiana spadu np. o 20% może spowodować utratę sprawności, która dla turbin bez regulacji kąta łopat wirnika może sięgać nawet 20%. W przypadku wysokosprawnych podwójnie regulowanych turbin typu Kaplana ten ubytek sprawności wynosi 2-3% przy tej samej zmianie spadu. Istotną wadą stosowania turbin bez regulacji palisady wirnika jest również szybka zmiana sprawności hydraulicznej maszyny w zakresie dopuszczalnych natężeń przepływu wody odbiegających od optymalnych. Jak wiadomo turbozespoły z regulowanym podczas pracy kątem łopat wirnika muszą posiadać wydrążony wał turbiny oraz generatora lub przekładni mechanicznej celem wyprowadzenia z piasty ciągu regulacyjnego. Klasyczny mechanizm nastawczy wraz z systemem pomiarowym stanowi niejednokrotnie 20% ceny całego turbozespołu. Wobec tego niejednokrotnie inwestorzy rezygnują z podwójnej regulacji turbin na rzecz regulacji tylko palisady kierowniczej jako redukcja kosztów. Przekłada się to w ujęciu pracy MEW na zmniejszoną ilość wygenerowanej energii elektrycznej w ciągu roku. Strata produkcji będzie ściśle zależała od zmienności natężeń przepływów i zmian spadu im

towarzyszących, które zawsze w elektrowniach wodnych przepływowych występują. Koszty klasycznych układów regulacji wirników turbin wodnych można znacząco ograniczyć stosując autonomiczną zintegrowaną opływkę wylotową wraz z układem komunikacyjnym. Biorąc pod uwagę przykładowy roczny przebieg wartości przepływu wody oraz charakterystyki uniwersalne turbin można oszacować różnicę produkcji energii przy zastosowaniu regulacji wirnika. W przypadku turbiny śmigłowej zysk sprawności będzie wynosił 5-25%.

Zaprojektowany prototyp opływki z powodzeniem można zaimplementować na etapie modernizacji do istniejących turbin wodnych oraz nowoprojektowanych jednostek. Rozwiązanie to, zostało opracowane jako jeden z wyników wieloletnich badań i prac optymalizacyjnych, których celem była poprawa sprawności toru przetwarzania energii wody na energię elektryczną w małych elektrowniach wodnych. Redukcja kosztów wykonania samego turbozespołu jak również zysk dodatkowej diagnostyki pracy maszyny w czasie rzeczywistym znacząco ułatwia efektywne wykorzystanie i uzasadnione ekonomicznie zagospodarowanie spadów najniższych.

Autorzy:

Damian Liszka, mgr inż. – projektant konstruktor, specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach dedykowanych dla hydroenergetyki;

Dariusz Borkowski, dr. hab. inż., - profesor Politechniki Krakowskiej, specjalizuje się w badaniach układów hydroenergetycznych pracujących przy zmiennej prędkości obrotowej turbin współpracujących z przemiennikami częstotliwości;

Sławomir Grądział, prof. dr. hab. inż. - profesor Politechniki Krakowskiej, specjalizuje się w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii rozwoju OZE

9.3 Wysokosprawne turbiny wodne typu Kaplana - prace B+R zrealizowane przez WTW Poland Sp. z O.O.

Grzegorz Wiszniewski

WTW Poland Sp. z o.o., Bartoszyce
e-mail: g.wiszniewski@wtw-poland.com

1. Wstęp

Firma WTW projektuje i dostarcza rozwiązania w zakresie turbin wodnych w wielu konfiguracjach, dla klientów z kilku krajów Europy. W związku z szybkim wzrostem produkcji zaszła konieczność opracowania nowej strategii rozwoju. Głównym jej celem stała się produkcja najwyższej jakości turbin Kaplana o wysokich parametrach, porównywalnych z produktami najlepszych firm zajmujących się produkcją turbin dla małych elektrowni wodnych. Do sukcesu firmy WTW Poland Sp. z o.o. w dużym stopniu przyczyniła się realizacja projektu pt. „Opracowanie w przedsiębiorstwie WTW Poland Sp. z o.o. wysokosprawnych turbin wodnych Kaplana, przeznaczonych na niskie, średnie i wysokie spiętrzenia”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżkanaszego postępowania i okaże się korzystna dla autorów.

2. Wytyczne typoszeregów

Zarząd Spółki zdecydował, że zostaną opracowane typoszeregi turbin Kaplana na spady do 24 m o sprawności przy przepływie maksymalnym nie mniejszej niż 90% dla wirnika o średnicy 1 m, następujących typów:

- Turbiny z kierownicą osiową i wirnikami trójłopatowymi na spady do 5 m
- Turbiny z kierownicą osiową i wirnikami czterołopatowymi na spady od 3 do 7 m
- Turbiny z kierownicą osiową i wirnikami czterołopatowymi na spady od 6 do 12 m
- Turbiny z kierownicą promieniową i wirnikami czterołopatowymi do betonowych komór otwartych i/lub spiralnych na spady do 6 m
- Turbiny z kierownicą promieniową i wirnikami czterołopatowymi do betonowych komór spiralnych na spady od 6 do 12 m
- Turbiny z kierownicą promieniową i wirnikami pięćłopatowymi do spiral stalowych na spady od 12 do 24 m
- Turbiny rurowe lewarowe z kierownicą osiową i wirnikami czterołopatowymi na spady do 5m

Pomimo, iż potencjał firmy umożliwia zaprojektowanie w krótkim czasie turbiny o dowolnej średnicy wirnika w

dowolnej konfiguracji, zdecydowano się na opracowanie typoszeregów. Decydującym argumentem była konieczność wykonywania modeli odlewniczych wszystkich elementów dla każdego projektu, co znacząco wydłuża czas wykonania turbiny i podnosi koszty. Typoszeregi zostały zaprojektowane w ten sposób, że te same modele mogą być wykorzystywane dla różnych typów i różnych konfiguracji turbin.

Wymiary kierownic osiowych, zależne głównie od średnicy wirnika turbiny, będą również ujęte w typoszereg. Najczęściej wykonywane korpusy kierownic mogą być wykonywane jako odlewy a pozostałe jako stalowe konstrukcje spawane.

3. Realizacja

Aby uzyskać wysokie parametry układów przepływowych, w tym kierownic i wirników, WTW podpisała umowę z jednym z najbardziej cenionych instytutów w zachodniej Europie. Umowa dotyczyła wykonania badań układów przepływowych turbin wymienionych wyżej. Instytut zagwarantował uzyskanie przez turbiny wszystkich wymaganych parametrów.

Kolejnym krokiem było uzyskanie finansowania. WTW wystąpiła o udzielenie dotacji na wykonanie projektu badawczo-rozwojowego. Konkurs był organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W wyniku pozytywnej oceny formalnej zostaliśmy zaproszeni do oceny panelowej, podczas której grupa ekspertów oceniła nasz projekt pozytywnie. Niedługo potem rozpoczęliśmy realizację Projektu.

4. Wykorzystanie komputerowego wspomaganie projektowania dla uzyskania dokumentacji

Na etapie prac przemysłowych ustalono, iż stopniowanie turbin, w każdym z typoszeregów będzie następować co ok. 14% i konieczne jest opracowanie 21 wirników dla każdego typu turbiny. Łatwo przeliczyć, że opracowanie dokumentacji wirników, ich komór i kierownic wymagałoby dla wszystkich typów turbin opracowania $7 \times 21 = 147$ dokumentacji, wykonania tej samej liczby modeli piast, łopat wirnika i łopat kierownicy. Byłaby to praca na kilka lat dla sporego biura projektowego. Zastosowanie typoszeregu nie zmniejszy liczby modeli łopat wirników – trzeba je będzie wykonać dla każdej turbiny z typoszeregu. Jednak liczba modeli piast, dokumentacji komór oraz kierownic, i ich łopat będzie znacznie mniejsza.

Już we wcześniejszych projektach WTW wykorzystywała ideę „inteligentnego” typoszeregu i komputerowego wspomaganie projektowania. Dlatego na etapie prac rozwojowych dział IT Spółki w porozumieniu z biurem projektowym, stworzył oprogramowanie do generowania dokumentacji łopat wirnika, piast i ich mechanizmów, kierownic, w tym łopat i ich łożysk. Wykorzystano programy komputerowe, napisane w WTW, działające w środowisku oprogramowania 3D używanego w Firmie. Na podstawie bazy danych, zawierającej bardzo szczegółowe informacje, program taki generuje zestaw modeli 3D dotyczący danego projektu. Części są przez program składane w złożenia w wyniku czego otrzymujemy zespoły gotowe do wstawienia do projektu. Program i baza danych są łatwe w modyfikacji. Jeśli więc zachodzi konieczność zmiany np. średnicy śruby, wymiarów uszczelnienia, czy średnicy tulei łożyskowej, wygenerowanie kompletnego wirnika o średnicy wybranej z typoszeregu zajmuje kilka minut.

W wyniku realizacji prac rozwojowych, Spółka dysponuje dokumentacją dla 147 turbin z typoszeregu zawierającą kompletny wirnik, jego komorę oraz kierownicę. Wytyczne do projektowania pozostałych elementów są również dokładnie określone w wyniku modyfikacji istniejących w WTW rozwiązań i interakcyjnych obliczeń układów przepływowych poszczególnych typów turbin w uzgodnieniu ze współpracującym Instytutem.

5. Postęp prac

Cele projektu zostały zrealizowane w 100% zarówno w obszarze prac przemysłowych, jak i prac rozwojowych. Jesteśmy w trakcie realizacji i wdrażania nowych rozwiązań technicznych do kilku obiektów małych elektrowni wodnych. Które będą wyposażone w nowe układy przepływowe, opracowane w ramach zrealizowanych prac badawczo – rozwojowych:

Wykonane i wykonywane turbiny zostaną w najbliższym czasie uruchomione co pozwoli na sprawdzenie uzyskanych parametrów. Wdrożenie wyników zrealizowanych prac B+R umożliwi zaoferowanie naszym klientom turbin gwarantujących, w czasie ich eksploatacji, uzyskanie maksymalnego efektu ekonomicznego.

9.4 Kompozyty Belzona w energetyce wodnej

Roman Masek

BELSE Sp. z o.o.

e-mail: rmasek@belse.com.pl

Regeneracja i modernizacja wirników turbin wodnych

Ekspozycja turbin wodnych na działanie czynników atmosferycznych oraz zużycie mechaniczne powodują narastanie nierówności powierzchni, a co za tym idzie zmniejszenie sprawności. Kompozyty Belzona regenerują uszkodzoną powierzchnię stali, poprzez ekstremalne zmniejszenie współczynnika chropowatości oraz konserwują ją, chroniąc przed dalszymi uszkodzeniami.

Chropowatość powierzchni

W turbinach wodnych, z technicznego punktu widzenia, każdy materiał (stal, stale stopowe, stopy specjalne), z którego wykonany jest wirnik oraz kierownica, posiada chropowatą powierzchnię. Nierówności powierzchni są uzależnione od stopnia dokładności wykonania danego elementu, ale nawet jeśli dużym nakładem kosztów zmniejszymy chropowatość i inne nierówności, to i tak, ze względu na korozję oraz zużycie mechaniczne, w tym erozję kawitacyjną, nierówności powierzchni wzrastają wraz z czasem eksploatacji (fot. 1). Wyznaczając jako wartość chropowatości średnią wysokość nierówności w różnych miejscach powierzchni kanału, otrzymujemy pewną wartość, która w obliczeniach strat w przepływie określana jest jako chropowatość bezwzględna (w literaturze określana jest najczęściej symbolem k i wyrażana jest w mm). W kanałach nowych wartość tego współczynnika może wahać się w granicach 0,02–0,1 mm, natomiast dla kanałów po wieloletniej eksploatacji te wartości mogą osiągać nawet do 3 mm (korozja, wżery kawitacyjne, narosty itp.). W praktyce bardziej istotną wielkością jest tzw. chropowatość względna ϵ , tzn. odniesiona do przekroju poprzecznego kanału. Im przepływ jest bardziej turbulentny, tym istotniejsze znaczenie odgrywa chropowatość kanału. Tę prawidłowość wyraża się we współczynniku oporów liniowych λ i obejmuje on rodzaj ruchu płynu (liczba Reynoldsa) oraz chropowatość powierzchni kanału. Poglądowo (dla uproszczenia obliczeń) można wyliczyć wartość strat energetycznych w przepływie na długości L , przyjmując kanał o przekroju kołowym o średnicy D i stosując formułę Darcy'ego-Weisbacha:

$$h_{str} = \lambda \frac{Lv^2}{D^2 g} \quad (1)$$

gdzie:

- h_{str} – wartość strat energetycznych [m];
- λ – współczynnik oporów liniowych;
- L – długość [m];
- v – średnia prędkość przepływu [m/s];
- D – średnica przekroju kołowego [m]
- g – przyspieszenie ziemskie [m/s²].

Fot.1. Powierzchnia łopat turbiny Kaplana po latach eksploatacji (rzeka Odra)

Dla przekroju dowolnego, jako liniowy wymiar charakteryzujący przekrój najczęściej stosuje się promień hydrauliczny R_h wg definicji:

$$R_h = \frac{F}{O_{zw}} \quad (2)$$

gdzie:

- R_h – promień hydrauliczny [m];
- F – pole przekroju poprzecznego kanału [m²];
- O_{zw} – długość przekroju zwilżonego [m].

Uwzględniając (2) wzór (1) przyjmuje ogólniejszą postać dla przekroju kołowego ($R_h=D/4$):

$$h_{str} = \lambda \frac{Lv^2}{4R_h 2g} \quad (3)$$

Obliczenie wartości współczynnika oporów liniowych λ dla dowolnego R_h niekołowego umożliwia z dość dużą dokładnością zależność Colebrooka-White'a:

$$\frac{1}{\lambda} = -2 \lg \left(\frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda}} + \frac{k}{3,71 \times 4R_h} \right) \quad (3)$$

gdzie:

- R_h – promień hydrauliczny (zwilżony) [m];–
- Re – liczba Reynoldsa;
- k – wysokość chropowatości [m].

Opierając się na obliczeniach można wykazać, że kilkudziesięcioprocentowy wzrost odształcenia kanału w stosunku do idealnie kołowego powoduje wzrost wartości współczynnika λ o kilka procent. Wobec powyższego nastąpi również wzrost strat liniowych h_{str} ..

Informacja o autorze odpowiedzialnym za korespondencję w sprawie referatu powinna zawierać adres poczty elektronicznej. Podawanie takiej samej informacji w przypadku pozostałych autorów jest opcjonalne. Opcjonalne jest również podawanie pełnych adresów pocztowych.

Zmniejszenie chropowatości powierzchni

Aby zatem ograniczyć straty energetyczne w przepływie przez kanały maszyny hydraulicznej, uwzględniając wprost proporcjonalny wpływ współczynnika λ , należy przede wszystkim zadbać o zmniejszenie chropowatości ich powierzchni wewnętrznych oraz o to, aby ta powierzchnia wykazywała odporność na procesy korozyjne i erozyjne, w tym erozję kawitacyjną. Sprawdzonej metodą jest pokrycie metalowych powierzchni kanału wlotowego, kanałów aparatu kierowniczego oraz wirnika powłoką kompozytową Belzona®1341 (fot. 2).

Fot. 2. Aparat kierowniczy turbiny wodnej z powłoką Belzona® 1341

Polimerowa warstwa Belzona®1341 jest nie tylko bardzo gładka (współczynnik chropowatości $k=0,0078$ mm), ale jest przede wszystkim hydrofobowa oraz praktycznie nie podlega procesom korozyjnym, na jakie narażone są powierzchnie stalowe (korozja ogólna, wżerowa, szczelinowa, międzykrystaliczna, biologiczna itp.). Trwałość powłok Belzona®1341 w warunkach eksploatacji w turbinach wodnych szacuje się na 10–15 lat. Biorąc pod uwagę cechy fizykochemiczne powierzchni powłoki kompozytywnej i jej wpływ na poprawę sprawności przepływu (redukcja strat hydraulicznych), można powiedzieć, bez zagłębień, uskoków, ubytków, perforacji, itp., które pojawiają się zwłaszcza w elementach już wcześniej eksploatowanych, a czasem nawet w nowych odlewach czy konstrukcjach spawanych. Stosując techniki regeneracji powierzchni kompozytami polimerowymi, przed nałożeniem końcowej powłoki Belzona®1341 stosuje się niwelację wszelkich nierówności kompozytami w postaci pasty, takimi jak Belzona®1111 oraz Belzona®1311 (ceramiczna substancja regeneracyjna) (fot. 3).

Regeneracja stali kompozytami

W czasach, w których stal jest bardzo droga, a czas oczekiwania na nowe części radykalnie się wydłużył oraz uwzględniając ponad 80% większą energochłonność procesu wytworzenia nowych części w stosunku do ich regeneracji, naprawa kompozytami staje się nie tylko łątwo dostępną,

niedrogą, ale jest także techniką niskoemisyjną. Najwięcej zastosowań potwierdzających powyższe osiągi odnosi się do pomp wirowych o różnej konstrukcji i wydajności, które zmodernizowano powłokami Belzona® w latach 1992–2022. Wyższa sprawność, trwałość potwierdzona eksploatacją przez przynajmniej 10 lat, dotyczy ogromnej liczby pomp eksploatowanych w wodociągach, elektrowniach, zakładach chemicznych, azotowych, rafineriach, kopalniach i wielu innych przedsiębiorstwach polskiego przemysłu. Z uwagi na wiele podobieństw występujących w eksploatacji różnego rodzaju maszyn hydraulicznych, wydaje się czymś naturalnym, aby zastosować technikę regeneracji kompozytami w remontach oraz modernizacji turbin wodnych analogicznie do metodologii stosowanej wcześniej w naprawach i modernizacji pomp. Zwiększenie sprawności energetycznej turbiny oraz trwałości jej elementów, zwłaszcza w kontekście wpływu na jej zakres oddziaływań korozyjnych i erozji kawitacyjnej, stały się powodem podjęcia decyzji o modernizacji wirnika turbiny Francisa w firmie Enerko Energy zajmującej się profesjonalnymi remontami maszyn hydraulicznych.

Fot.3. Reprofilowanie powierzchni -wypełnienie wżerów i nierówności kompozytem Belzona®1111

Wirnik o średnicy $\varnothing 1720$ i średnicy piasty $\varnothing 1027$ i przy wysokości 950 mm poddano regeneracji, a następnie modernizacji powłokowej. Powierzchnię wirnika poddano obróbce strumieniowo-ściernej, uzyskując chropowatość optymalną przed nałożeniem kompozytów, która wynosiła średnio 60–75 μm (fot. 4). Gwarantuje ona dobre zwilżenie powierzchni polimerem, co stanowi warunek wstępny dobrej przyczepności..

Fot. 4. Profil chropowatości powierzchni - pomiar

Wżery korozyjne, kawitacyjne oraz nierówności makroskopowe powierzchni wypełniono oraz zniwelowano kompozytem w postaci pasty, tj. Belzona®1111. Nakładanie powłoki zasadniczej Belzona®1341 na powierzchnie wirnika wykonuje się przy użyciu sztywnej szczotki (rzadziej natryskiem) i w systemie dwuwarstwowym (fot. 5).

Fot. 5. Nakładanie powłoki Belzona®1341

Po upływie jednej doby od zakończenia nakładania powłok, wirnik jest gotowy do montażu i eksploatacji (fot. 6). Dla omawianego zastosowania prędkość obrotowa wirnika wynosi 108 obr./min przy przepływie 10,5 m³/s w turbinie o mocy znamionowej 288 kW. Elektrownia wodna, w której zainstalowano zmodernizowany wirnik, pracuje już od 1930 roku.

Fot. 6. Wirnik turbiny wodnej z powłoką Belzona®1341

Autor

Roman Masek, mgr inż., ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracę dyplomową pt. "Propagacja pęknięć w kadłubach turbin parowych" obronił w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych tej samej uczelni w roku 1991. Autor wielu publikacji w dziedzinie zastosowania kompozytów polimerowych w przemyśle.

9.4 Zastosowanie filtrów samoczyszczących w energetyce wodnej

Karolina Górlicka, Jerzy Przydatek

PFTechnology sp. z o.o., Wierzbica k. Radomia

e-mail: k.gorlicka@pfttechnology.eu
j.przydatek@pfttechnology.eu

PFTechnology jest polskim producentem maszyn i urządzeń obejmujących w swym zakresie procesy filtracji, separacji, flotacji, odwadniania i magazynowania.

Filtry samoczyszczące są kluczowym elementem zabezpieczającymi układy chłodzenia w hydroelektrowniach. Ich głównym zadaniem jest usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych z wody chłodzącej, co pozwala na utrzymanie optymalnej wydajności systemów chłodzenia i zapobiega awariom urządzeń.

W elektrowniach wodnych woda chłodząca dostarczana jest na cele chłodzenia: powietrza krążącego w obiegu zamkniętym generatora, a także na cele chłodzenia oleju smarowniczego łożysk i uszczelnień.

Zasada działania filtra samoczyszczącego

Filtr samoczyszczący posiada konstrukcję umożliwiającą automatyczne usuwanie zanieczyszczeń bez konieczności przerywania procesu filtracji.

Filtr wyposażony jest w cylindryczne sito szczelinowe, którego dokładność filtracji zaczyna się już od 20 μm .

Woda z zanieczyszczeniami wpływa do kosza filtracyjnego „komory brudnej” króćcem dolotowym K1 znajdującym się w dolnej części zbiornika filtra. Przepływa przez sito do „komory czystej”, skąd króćcem wylotowym K2 wypływa na zewnątrz filtra. Osadzone na sicie, w postaci „placka” filtracyjnego zanieczyszczenia pozostają na wewnętrznej stronie sita. Wraz z narastaniem warstwy zanieczyszczeń przepływ czynnika przez sito staje się utrudniony. Powoduje to wzrost różnicy ciśnień DP rejestrowanej przez przetwornik różnicy ciśnień. Kiedy DP osiągnie, nastawioną w układzie sterowania, wartość graniczną nastąpi samoczynne otwarcie zaworu zrzutowego zabudowanego na króćcu K3 z jednoczesnym uruchomieniem napędu zamontowanego na pokrywie filtra. Wypływające popłuczyny z filtra, powodują w strefie działania ssaw zwrotny przepływ czynnika przez sito z „komory czystej” do rury kolektora i komory zrzutowej, by ostatecznie przez króciec zrzutowy K3 wypłynąć na zewnątrz filtra. Motoreduktor w czasie cyklu czyszczenia sita, wymusza obrót ssawy wokół jej osi. Układ ssaw składa się z dwóch (lub więcej - w przypadku większych jednostek) niezależnie pracujących zespołów (górnego i dolnego). W celu zwiększenia skuteczności czyszczenia dodatkowo zastosowane są szczotki przy każdej ssawie. W czasie cyklu czyszczenia, przy obrocie kolektora w kierunku lewym, oczyszczana jest górnej części sita, przy obrocie

prawym - dolna część sita. Rewersyjną pracę ssaw wymusza układ sterowania filtra.

Proces czyszczenia nie przerywa filtracji.

Rys.1 Rysunek filtra samoczyszczącego FSDN

Zdj.1 Filtry samoczyszczące FSDN300 wody chłodzącej w EW Żarnowiec

Rys. 2 Symulacja CFD przepływu przez filtr

Zalety filtrów samoczyszczących

- Ciągła praca: filtry samoczyszczące mogą działać bez przerw, tryb czyszczenia nie przerywa procesu filtracji. Ciągłość operacyjna to kluczowa zaleta w elektrowniach, gdzie nieprzerwana praca jest niezbędna dla utrzymania produkcji energii na stałym poziomie.
- Skuteczna ochrona zabezpieczanych układów i urządzeń w nich zabudowanych prowadzi do bardziej stabilnej i bezawaryjnej pracy elektrowni wodnej.
- Bezawaryjna i automatyczna praca- filtry nie wymagają stałej obsługi służb utrzymania ruchu.
- Trójkątny kształt profilu sita szczelinowego sprawia, że sito oczyszcza się łatwiej i skuteczniej niż inne rodzaje przegród filtracyjnych (np. sito tkane czy perforowane).
- Efektywne czyszczenie sita przeciwprądem, polegające na wstecznym przepływie przefiltrowanego czynnika w kierunku ssawy.
- Konstrukcja filtra i jego wkładu z sita szczelinowego zapewnia wysoką trwałość i odporność na wysokie różnice wartości ciśnienia, przy stosunkowo dużej powierzchni otwartej.
- Filtry nie generują dużych spadków ciśnienia w instalacji oraz z uwagi na płynne otwieranie się zaworów zrzutowych i selektywne czyszczenie w obrębie ssawy, nie powodują uderzeń hydraulicznych w instalacji.
- Zastosowanie dodatkowej powłoki na sicie zabezpiecza przed zjawiskiem zarastania (biofoulingiem) samego sita oraz elementów instalacji za filtrem.
- Użycie szczotek przy ssawach pozwala na skuteczne usunięcie zakleszczonych zanieczyszczeń w szczelinach.

Podsumowanie

Filtry samoczyszczące w systemach wody chłodzącej w elektrowniach wodnych zapewniają ciągłość pracy, zwiększają efektywność operacyjną, chronią instalacje. Dzięki nim elektrownie mogą działać bardziej niezawodnie i ekonomicznie.

Zdj.2 Filtry samoczyszczące wody w EW Włocławek

Zdj.2 Filtr samoczyszczący wody w EW Niedzica, poziom filtracji 0,025 mm

Autorzy

Jerzy Przydatek, mgr inż., ukończył Politechnikę Świętokrzyską w roku 1986. Do roku 1999 pracował jako konstruktor armatury przemysłowej w OBRA-P Kielce. Obecnie Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu w firmie PFTechnology. Zakres obowiązków związany opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej filtrów przemysłowych i ich wdrożeniem.

Karolina Górlicka, mgr inż., ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w roku 2010. Od roku 2012 pracuje w firmie PFTechnology w dziale sprzedaży.

9.6 Wyjazdy studyjne w procesie budowania wiedzy eksperckiej dla branży hydroenergetycznej

Michał Lis

Redakcja czasopisma „Energetyka Wodna”, Kielce
e-mail: michal.lis@energetykawodna.info

Ewelina Bogacka

Instytut OZE, Kielce
e-mail: ewelina.bogacka@ioze.pl

Wstęp

Rynek energii w Europie ewoluuje w bardzo dynamiczny sposób za sprawą szeregu czynników, m.in. polityki klimatycznej UE, dostępności i cen surowców energetycznych, sytuacji gospodarczej i politycznej, czy też rozwoju technologicznego, który nie ominął również branży hydroenergetycznej i jest wyraźnie widoczny zwłaszcza w perspektywie ostatnich kilkunastu lat. Sytuacja ta sprawia, że zarówno operatorzy obiektów hydroenergetycznych, jak i eksperci z całego łańcucha dostaw dla branży elektrowni wodnych muszą regularnie rozszerzać swoją wiedzę, aby być na bieżąco z aktualnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami.

Transformacja energetyczna oparta o niestabilne źródła wytwórcze, do których należy energetyka wiatrowa i słoneczna, doprowadziła do wzrostu zapotrzebowania na szereg usług umożliwiających stabilizację pracy krajowych systemów elektroenergetycznych, które z powodzeniem może pełnić energetyka wodna, a w szczególności elektrownie szczytowo-pompowe. Stąd też w ostatnich latach przy każdej nadarzającej się okazji termin „pumped-storage” nie schodzi z ust przedstawicieli międzynarodowego środowiska hydroenergetycznego, a informacje prasowe o kolejnych planach inwestycyjnych lub rozpoczętych inwestycjach w ESP płyną szerokim strumieniem.

Natomiast w Polsce dynamiczny rozwój energetyki słonecznej i wiatrowej przy braku równolegle prowadzonych inwestycji w magazyny energii doprowadził do coraz częstszych problemów z bilansowaniem systemu na skutek nadpodaży energii i konieczności ograniczania produkcji tych instalacji. Z kolei w wyniku dużej przerwy w realizacji dużych projektów hydroenergetycznych (zwłaszcza elektrowni szczytowo-pompowych), nowych uwarunkowań rynkowych, w jakich muszą pracować elektrownie wodne, pojawieniu się nowych rozwiązań technicznych, ewolucji priorytetów i paradygmatów w sztuce projektowania obiektów hydrotechnicznych oraz zmianie pokoleniowej, powstała „luka edukacyjna”, którą należy wypełnić, aby skutecznie, odpowiedzialnie oraz zgodnie z najnowszymi standardami realizować nowe projekty wielkoskalowych magazynów energii. W międzyczasie część krajów europejskich nie poprzestawała w działaniach na rzecz rozwoju źródeł regulacyjnych, pozyskując tym samym cenną wiedzę i doświadczenia praktyczne, których nie sposób się nauczyć podczas kursu, czy znaleźć w podręczniku. Dostęp do takiej wiedzy nabiera szczególnego znaczenia podczas

realizacji wielomiliardowych inwestycji, jakimi są elektrownie szczytowo-pompowe, gdzie potencjalne błędy mogą dotkliwie pokutować w ich eksploatacji, planowanej nawet na stulecie.

Wyjazdy studyjne w EW

Stąd też w 2022 roku w redakcji „Energetyki Wodnej” zrodziła się idea organizacji wyjazdów studyjnych dla ekspertów z branży hydroenergetycznej, podczas których istniałaby możliwość wymiany doświadczeń z ich odpowiednikami z innych krajów, zapoznania się z dobrymi praktykami, zastosowanymi rozwiązaniami oraz zwiedzenia nowoczesnych elektrowni szczytowo-pompowych. Zainteresowanie tego typu wyjazdami okazało się na tyle duże, że weszły one na stałe do redakcyjnego kalendarza, a kolejne edycje są w trakcie planowania.

Do tej pory redakcja „Energetyki Wodnej” zorganizowała cztery wyjazdy studyjne o różnym charakterze: dwa kilkudniowe wyjazdy dla grup zorganizowanych obejmujące, zwiedzanie wybranych ESP oraz spotkania z przedstawicielami operatorów obiektów i dostawców technologii, blisko dwutygodniowy wyjazd objazdowy po Europie obejmujący zwiedzanie elektrowni wodnych oraz zakładów produkcyjnych z branży hydroenergetycznej dla uczestników projektu HYPOSO oraz indywidualny wyjazd na konferencję podsumowującą projekt XFLEX HYDRO.

W prezentacji zostaną przedstawione najważniejsze spostrzeżenia z poszczególnych z wyjazdów studyjnych:

1. ESP Nant de Drance (NDD), Szwajcaria, 2022 – wykorzystanie istniejących zbiorników wodnych na potrzeby pracy ESP, wyzwania napotkane podczas budowy obiektu oraz sposoby ich rozwiązania, innowacyjne technologie zastosowane w obiekcie, rola NDD, jaką pełni dla krajowego i regionalnego systemu elektroenergetycznego,
2. ESP Riedl, Austria/Niemcy, 2023 – plany rozbudowy elektrowni przepływowej Johnstein do szczytowo-pompowej, planowane parametry eksploatacyjne, korzyści płynące z wykorzystania istniejącej infrastruktury, integracja nowej elektrowni z istniejącym obiektem i otoczeniem,
3. ESP Foz Tua, ESP Baixo Sabor, Portugalia, 2024, przykłady wielkoskalowych magazynów energii w Portugalii oraz ich wpływ na stabilizację pracy sys-

temu elektroenergetycznego, opartego w przeważającej części (84%) na odnawialnych źródłach energii,

4. Konferencja XFLEX HYDRO, Szwajcaria, 2024 – podsumowanie projektu mającego na celu zwiększenie elastyczności istniejących elektrowni wodnych w celu dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku elektroenergetycznego przy wykorzystaniu różnych technologii, m.in.: hydrozespoły o zmiennej prędkości obrotowej, praca w zwarcu hydraulicznym, hybrydyzacja elektrowni wodnych z magazynami bateryjnymi.

Autorzy

Michał Lis, mgr geografii, mgr GIS, w roku 2010 ukończył studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego o specjalności geografia społeczno-ekonomiczna. W roku 2014 uzyskał tytuł magistra GIS w Centrum Geoinformatyki Uniwersytetu Parisa Lodrona w Salzburgu oraz ukończył studia podyplomowe UNIGIS na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2010 pracował w Instytucie OZE. Zakres jego kompetencji obejmował między innymi analizy potencjału OZE, opracowanie dokumentacji przygotowawczo-analitycznych inwestycji oraz prowadzenie portalu IOZE.pl. Od roku 2012 do chwili obecnej pełni funkcję redaktora prowadzącego czasopisma „Energetyka Wodna”. Od 2017 roku do chwili obecnej sprawuje funkcję doradcą w Radzie Ekspertów Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW), a od stycznia do maja 2023 roku obejmował stanowisko specjalisty ds. organizacji w TRMEW. Od 2022 należy również do grupy roboczej EREF SHP Chapter. Pasjonat hydroenergetyki, wspiera działania rozwojowe i wizerunkowe grupy IOZE.

Ewelina Bogacka, mgr inż., w 2011 r. ukończyła studia na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Budownictwo, w specjalności konstrukcje budowlane. Jest także absolwentką Zarządzania projektami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła jeszcze na studiach. Ma dwunastoletnie doświadczenie w branży architektonicznej, a kolejne lata zawodowe kształtują jej portfolio w branży energetycznej i hydrotechnicznej pełniąc rolę Kierownika Biura Projektowego Instytutu OZE oraz Kierownika Projektów strategicznych rangi krajowej i europejskiej, realizowanych przez grupę IOZE hydro. Zarządza zarówno zespołami, jak i projektami, aby zapewnić ich sukces od planowania po wdrożenie. W pracy skupia się na innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązaniach, które spełniają oczekiwania interesariuszy.

BUDOWNICTWO

hydrotechniczne | inżynieryjne
sanitarne | ogólne

www.hzbud.pl

HZBUD Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 88 c, 65-762 Zielona Góra
☎ 68 382 15 90 ✉ biuro@hzbud.pl 📱 @HZBUD

Załączniki

- *Lista uczestników HYDROFORUM 2024*
- *HYDROFORUM 2023*
Sprawozdanie z XIII Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej

Appendices

- *List of HYDROFORUM 2024 delegates*
- *HYDROFORUM 2023*
Report on the XIIIth Polish Hydropower Conference

Załącznik 1**Appendix 1****Lista uczestników HYDROFORUM 2024****List of HYDROFORUM 2024 delegates**

1	Ajdukiewicz	Jarosław	Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA sp. z o.o., Gliwice
2	Bagiński	Łukasz	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin
3	Bajorek	Leszek	Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
4	Baliga	Grzegorz	GMB Sp z o.o., Stubno
5	Benz	Benjamin	ANDRITZ HYDRO GmbH, Ravensburg
6	Bieńkowski	Jacek	Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.
7	Bogacka	Ewelina	Instytut OZE, Kielce
8	Borkowski	Dariusz	Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
9	Bujnowski	Michał	Instytut OZE, Kielce
10	Chlapek	Adam	T.I.S. Polska Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki
11	Chmura	Piotr	Belse Sp. z o.o., Bielsko-Biała
12	Chyc	Arkadiusz	Energoprojekt-Warszawa SA
13	Ciemiera	Mariusz	GMB sp z o.o., Stubno
14	Ciesielka	Edmund	Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
15	Cui	Yuting	Politechnika Wrocławska
16	Czarnecki	Arkadiusz	Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
17	Czornik	Marek	PGW Wody Polskie, RZGW Wrocław
18	Ćwiklińska	Monika	Miesięcznik „Gospodarka Wodna”
19	Downar	Dariusz	Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy
20	Dudek	Arkadiusz	Madex sp. z o.o., Zielona Góra
21	Dudkiewicz	Tomasz	Voith Hydro GmbH & Co KG, Oddział w Polsce
22	Dziubiński	Krzysztof	PHU VIKING Krzysztof Dziubiński
23	Erke	Dieter	ANDRITZ HYDRO GmbH, Ravensburg
24	Franczak	Paweł	RZGW Kraków
25	Gala	Magdalena	RZGW Kraków
26	Giermek	Mateusz	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., Kraków
27	Głuchowska	Beata	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
28	Gołdasz	Iwona	Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
29	Górlicka	Karolina	PFTechnology sp. z o.o., Wierzbica k. Radomia
30	Gronek	Dariusz	Hydroinvest, Warszawa
31	Grzelak	Krzysztof	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wrocław
32	Grzesiak	Wiesław	TBHydro Sp. z o.o.
33	Hajdarowicz	Mariusz	Mostostal Kielce S.A.
34	Hajłasz	Andrzej	HZBud Sp. z o.o., Zielona Góra
35	Hensler	Marek	Enea Nowa Energia sp. z o.o.
36	Jakielaszek	Joanna	ENERGA Wytwarzanie SA
37	Janicki	Waldemar	Instytut Maszyn Przesyłowych PAN
38	Jędral	Waldemar	Politechnika Warszawska, prof. emerytowany
39	Jurasz	Jakub	Politechnika Wrocławska
40	Kalicki	Artur	Tauron Ekoenergia, Prezes Zarządu

41.	Kalina	Łukasz	IOZE Hydro, Kielce
42.	Kamiński	Marek	VEGA VALVE Sp. z o.o., Konotapa
43.	Kamonciak	Andrzej	ENERGA Wytwarzanie SA
44.	Kamrowski	Jakub	Mostostal Kielce S.A.
45.	Kaniecki	Maciej	T-G DNALOP Sp. z o.o., Redzikowo
46.	Kasiulis	Egidijus	Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno
47.	Kisielewski	Piotr	Kisielewski Sp. z o.o., Wołczyn / Wrocław
48.	Koropis	Radosław	RENPRO sp. z o.o., Szczecin
49.	Korwin	Dawid	TAURON Ekoservis sp. z o.o., Rożnów
50.	Kowalska	Mirosława	HZBud Sp. z o.o., Zielona Góra
51.	Kozak	Wojciech	RZGW Kraków
52.	Krajcer	Remigiusz	Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o., Gliwice
53.	Krzemianowski	Zbigniew	Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku PAN
54.	Krzyszkowski	Michał	Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
55.	Kubecki	Michał	Instytut OZE sp. z o.o., Kielce
56.	Kuriqi	Alban	CERIS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
57.	Kurzyński	Kazimierz	Enea Nowa Energia sp. z o.o.
58.	Kusakana ¹	Kanzumba	Central University of Technology, Free State, Afryka Południowa
59.	Lackowski	Marcin	Instytut Maszyn Przepływowych PAN
60.	Latawiec	Dariusz	Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
61.	Leško	Wiesław	KLP Sp. z o.o., Bobrowice
62.	Lethel	Agata	Energoprojekt-Warszawa SA
63.	Lewandowski	Stanisław	Towarzystwo Elektrowni Wodnych
64.	Lis	Michał	"Energetyka Wodna" Sp. z o.o.
65.	Liszka	Damian	Politechnika Krakowska
66.	Łabuń	Marusz	Tauron Ekoenergia sp. z o.o.
67.	Łatecki	Piotr	Energoprojekt-Warszawa SA
68.	Łobacz	Janusz	PGE EO o/Żarnowiec
69.	Machalski	Artur	Politechnika Wrocławska
70.	Macura	Józef	TURBO-REM Józef Macura
71.	Malicka	Ewa	Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
72.	Małek	Jarosław	Mostostal Kielce S.A.
73.	Małyśa	Iwona Anna	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., Kraków
74.	Małyśka	Rafał	Tauron Polska Energia S.A.
75.	Marszałek	Jerzy M	MEWOS sp. z o.o., Gdańsk
76.	Masek	Roman	Belse Sp. z o.o., Bielsko-Biała
77.	Matysiak	Grzegorz	PGE Energia Odnawialna S.A., Warszawa
78.	Mazur	Mariusz	Instytut Energetyki o/Gdańsk, P.I.B.
79.	Mierzejewski	Grzegorz	Enea Nowa Energia sp. z o.o.
80.	Misiewicz	Mariusz	VOLEN S.A., Katowice
81.	Nawodziński	Grzegorz	Enea Nowa Energia sp. z o.o.
82.	Nawrot	Marcin	Efekt-Automatyka Sp. z o.o., Ruda Śląska
83.	Niski	Zygmunt	Tauron
84.	Nycz	Aneta	Politechnika Wrocławska
85.	Olejarczyk	Marcin	Enea Nowa Energia sp. z o.o., Jastrowie

86.	Olszewski	Artur	Instytut Optymalizacji Technologii sp. z o.o., Warszawa
87.	Opyrchał	Leszek	Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
88.	Orłowski	Michał	Respect Energy S.A., Warszawa
89.	Ośmiałowski	Bartłomiej	T-G DNALOP Sp. z o.o., Redzikowo
90.	Paruch	Zygmunt	TAURON Ekoserwis sp. z o.o., Prezes Zarządu, Rożnów
91.	Pawlak	Zbigniew	Energoprojekt-Warszawa SA
92.	Piękoś	Mariusz	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
93.	Plutecki	Wojciech	VEGA VALVE Sp. z o.o., Konotapa
94.	Plutecki	Janusz	Politechnika Wrocławska, prof. emerytowany
95.	Polbicki	Piotr	Geo Ingenieurservice Polska Sp. z o.o., Gdynia
96.	Polniak	Andrzej	Aqua-Tech, Trzebinia
97.	Popa	Bogdan	Narodowy Uniwersytet Techniczny POLITEHNICA, Bukareszt
98.	Poręba	Wojciech	HZBUD Sp. z o.o., Zielona Góra
99.	Pryszcz	Paweł	Belse Sp. z o.o., Bielsko-Biała
100.	Przydatek	Jerzy	PFTechnology sp. z o.o., Wierzbica k. Radomia
101.	Punys ¹	Petras	Akademia Rolnicza Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Kowno
102.	Rinka	Lukáš	OSC a.s., Brno
103.	Różycki	Seweryn	T.I.S. Polska Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki
104.	Safonow	Władimir	Charkowski Instytut Fizykotechniczny
105.	Saługa	Joanna	Respect Energy S.A., Warszawa
106.	Schmid	Michael	ANDRITZ HYDRO GmbH, Ravensburg
107.	Schwarz	Norbert	ANDRITZ HYDRO GmbH, Ravensburg
108.	Ševčík	Petr	OSC a.s., Brno
109.	Siukscius	Mindaugas	VASAKNOS, UAB EKOVOLTA, Vasaknos, Litwa
110.	Smółka	Marcin	TAURON Polska Energia S.A.
111.	Stachowicz	Henryka	Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Reda
112.	Stachowicz	Zbigniew	Instytut Energetyki o/Gdańsk
113.	Stashkevych	Mykola	UKRHYDROPROJECT PRJSC, Charków
114.	Steller	Janusz	TEW / Instytut Maszyn Przesyłowych PAN, Gdańsk
115.	Steller	Irena	wolontariusz, Gdańsk
116.	Stępień	Robert	GEG SP. Z O. O., Gdańsk
117.	Sułowicz	Maciej	Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
118.	Szafer	Eugeniusz	TBHydro Sp. z o.o., Poznań
119.	Szczałuba	Karolina	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
120.	Szulc	Przemysław	Politechnika Wrocławska
121.	Ścigała	Elwira	Tauron Ekoenergia sp. z o.o.
122.	Terkiewicz	Sławomir	PGE Energia Odnawialna S.A., Warszawa
123.	Tkocz	Bogdan	Tauron Serwis, Katowice
124.	Trojanowska	Katarzyna	Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Gdańsk
125.	Trymucha	Julia	PGE Energia Odnawialna S.A., Warszawa
126.	Voichenko	Andrii	UKRHYDROPROJECT PRJSC, Charków
127.	Węgiel	Tomasz	Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
128.	Wierzgoń	Magda	Tauron Ekoenergia sp. z o.o.
129.	Wiszniewski	Grzegorz	WTW Poland sp. z o.o., Bartoszyce
130.	Wojciechowski	Leon	Centrum Technologii Proekologicznych Sp z o.o Sp k

131.	Wójcik	Józef	Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
132.	Wróblewski	Szymon	TBHydro Sp. z o.o., Poznań
133.	Wrzosek	Krzysztof	Politechnika Warszawska
134.	Wygoda	Dorota	Kisielewski Sp. z o.o., Wołczyn / Wrocław
135.	Wysocki	Jarosław	Instytut OZE., Kielce
136.	Zawisza	Krzysztof	RZGW Kraków
137.	Zybała	Wojciech	Tauron Ekoenergia sp. z o.o.
138.	Żaba	Tadeusz	Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
139.	Żmuda	Magdalena	PGW Wody Polskie, Warszawa

¹ Tylko online

HYDROGENERATOR

DLA MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE

- ▶ **obniżenie poziomu hałasu**
poprzez wyeliminowanie wentylatora
- ▶ praca w pozycji **pionowej jak i poziomej**
- ▶ **możliwość zwiększenia mocy**
poprzez dodanie kolejnych modułów
- ▶ **budowa plastrowa**
- ▶ **standaryzacja** łożysk i tarcz łożyskowych

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- ▶ szeroki zakres mocy generowanej
od 20 do 240 kVA
- ▶ szeroki zakres prędkości obrotowej
od 50 do 600 obr/min
- ▶ **niski moment** zaczepowy
- ▶ **wysoka sprawność**

ZAKRES WSPÓŁPRACY

- ▶ dostawa, montaż i kompleksowe uruchomienie
- ▶ wsparcie techniczne od etapu ofertowego

KISIELEWSKI

SIEDZIBA FIRMY, PRODUKCJA:

Ligota Wołczyńska 70
46-250 Wołczyn

BIURO TECHNICZNE:

ul. Wagonowa 2d / 3
53-609 Wrocław

+48 603 655 151

office@kisielewski.pl

www.kisielewski.pl

INNOWACJA
I PRECYZJA
DLA PRZEMYSŁU

HYDROFORUM 2023

Sprawozdanie z XII Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej¹

HYDROFORUM 2023 - 50 lat minęło!

Z początkiem października 2023 r. minęło 50 lat od konferencji naukowo-technicznej HYDROFORUM'73 zorganizowanej wspólnym wysiłkiem przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego. Zapoczątkowany wówczas cykl konferencyjny kontynuują obecnie doroczne Polskie Konferencje Hydroenergetyczne HYDROFORUM. Stałymi współorganizatorami są: Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Tegoroczna konferencja obradowała w dniach 25-26 października w czterogwiazdkowym hotelu Scandic Wrocław. Lokalnym współorganizatorem był Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.

Miasto mostów i krasnoludków

Myśl o tym, by na miejsce jednej z konferencji HYDROFORUM wybrać Wrocław, towarzyszyła organizatorom od szeregu lat w związku z zamiarem doprowadzenia do wizyty technicznej na Stopniu Wodnym Malczyce. Decyzja dojrzała krótko po oddaniu EW Malczyce do eksploatacji i wstępnych rozmowach z przedstawicielami PGW Wody Polskie. Oczywistym kandydatem na lokalnego partnera naukowego był Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, z którym stali organizatorzy pozostawali w długoletnim kontakcie i który został ostatecznie współorganizatorem wydarzenia. Warto przypomnieć, że w roku 2005 Politechnika Wrocławska była współorganizatorem konferencji HYDROFORUM na zamku w Kliczkowie, a w roku 2012 sprawowała - wspólnie z IMP PAN - patronat naukowy nad konferencją Hydroenergia 2012. Do czasu HYDRO 2018 była to największa konferencja hydroenergetyczna zorganizowana kiedykolwiek w naszym kraju. Obradowała na terenach Hali Stulecia we Wrocławiu, zaś jej współorganizatorami były: nieistniejące już Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej (ESHA) i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW). Przy okazji tego wydarzenia rozpoczął też działalność kwartalnik „Energetyka Wodna”.

W rzeczy samej Wrocław dysponuje szeregiem innych atutów, które mogły przyciągnąć uwagę organizatorów HYDROFORUM - wśród nich znakomitą logistyką związaną z położeniem na skrzyżowaniu dawnych szlaków handlowych, a także silnymi związkami z gospodarką wodną, transportem wodnym, hydroenergetyką, w końcu szczególną atmosferą i bogactwem kulturowym będącym w dużej mierze wynikiem szczęśliwego pogodzenia dziedzictwa tych, których trudne losy przygnały zza obecnej wschodniej granicy kraju z szacunkiem dla przeszłości miejsca, do którego przybywali i zrozumieniem dla losu tych, którzy w latach czterdziestych ubiegłego stulecia musieli opuścić miasto na zawsze.

Świadectwem związków miasta z transportem wodnym jest Wrocławski Węzeł Wodny z licznymi jazami i 116 mostami poprzeczanymi nad różnymi odgałęzieniami Odry. O związkach z hydroenergetyką świadczą dwie elektrownie wodne zlokalizowane w centrum miasta. Wśród najnowszych atrakcji kulturowych śródmieścia Wrocławia wymienić należy odlewane z brązu posądkę krasnoludków o różnych specjalizacjach zawodowych. Są wśród nich i Elektroludki, które od czasu obchodzonego w roku 2019 jubileuszu Wrocławskiego Oddziału SEP pracownicy podłączają do sieci latarnię uliczną przed siedzibą NOTu. W trakcie sesji inauguracyjnej HYDROFORUM 2023 autor tego tekstu miał zaszczyt otrzymać odlew płaskorzeźby tej sceny z rąk prezesa Wrocławskiego Oddziału SEP, mgr inż. Edwarda Ziari.

Fot.1 Wrocławskie Elektroludki

¹ Sprawozdanie to ukazało się także drukiem w numerze 1/2024 Energetyki Wodnej

Z perspektywy organizatora

W wydarzeniu wzięło udział 116 osób reprezentujących 50 instytucji, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Wśród uczestników zagranicznych największa grupa (7 osób) reprezentowała stowarzyszenie „Hydroenergetyka Ukrainy”. Poza tym w konferencji wzięło udział 3 uczestników z Rumunii oraz po jednym uczestniku z Czech, Niemiec i Litwy (w tym jedna osoba tylko poprzez od-twarzanie wcześniej zarejestrowanego wystąpienia). Tłumaczenie symultaniczne obrad z języka polskiego na angielski i na odwrót zapewniła spółka Yellow Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Po-nad połowa uczestników wzięła udział w wizycie studyjnej na Stopniu Wodnym Malczyce w dniu 27 października.

Podczas 10 sesji konferencyjnych wygłoszono 35 referatów (w tym dwa wystąpienia okolicznościowe oraz po jednym w trybie online i odczytu zapisu wideo). Obrady toczyły się pod patronatem Komitetu Problemów

Fot.2 Sala „Oslo” w hotelu Scandic Wrocław podczas inauguracji HYDROFORUM 2023. W pierwszym rzędzie siedzą: prof. W. Jędral i prof. J. Plutecki

Energetyki PAN, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Na podkreślenie zasługuje udział PGW „Wody Polskie”, które praktycznie włączyło się w proces organizacji konferencji i było reprezentowane przez dwóch członków Komitetu Organizacyjnego. Konferencja miała dwóch oficjalnych partnerów: spółkę PGE Energia Odnawialna SA oraz konsorcjum projektu Life NEXUS realizowanego przez IMP PAN wspólnie z partnerami z Hiszpanii i Litwy.

Bezpieczną finansowo realizację założonego programu oraz możliwość udzielania ulg i zwolnień z opłaty konferencyjnej zapewniło wsparcie szeregu sponsorów wydarzenia. W gronie sponsorów w kategorii „Premium” znalazły się spółki: Energa z Grupy Orlen, Hydro-Vacuum S.A., T.I.S. Polska Sp. z o.o., natomiast w kategorii „Standard” – spółki Belse Sp.z o.o., Instytut OZE Sp. z o.o., KSB Polska Sp. z o.o., PFTechnology Sp. z o.o. oraz Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Patronat medialny nad konferencją sprawowała tradycyjnie „Energetyka Wodna” wspólnie z austriackim wydawnictwem ZEK.

Na kilka dni przed konferencją w witrynie internetowej TEW pojawiła się wersja elektroniczna książki streszczeń HYDROFORUM wydana staraniem Wydawnictwa IMP PAN. Książka ta została wydrukowana i oprawiona przez Oddział Gdański Instytutu Energetyki, który od lat w ten sposób wspiera organizację konferencji HYDROFORUM. Od szeregu lat książki streszczeń HYDROFORUM zawierają nie tylko rozszerzone streszczenia, ale również typowe mini-artykuły, w związku z czym objętość książki tegorocznej rozrosła się do 158 stron (w tym 122 stron numerowanych) [1]. Część pomieszczonych w książce materiałów stanie się podstawą do opracowania artykułów pokonferencyjnych przeznaczonych do publikacji w „Energetyce Wodnej” i w recenzowanym czasopiśmie naukowym IMP PAN „Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery”. Realizacji tego ostatniego zamiaru sprzyjać powinno umieszczenie czasopisma ma liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jubileusz

Konferencję rozpoczęło wystąpienie autora tego tekstu, który powitał wszystkich zebranych w imieniu Towarzystwa Elektrowni Wodnych i Komitetu Organizacyjnego HYDROFORUM 2023 oraz przedstawił pokrótce historię całego cyklu konferencyjnego. W swojej wypowiedzi zwrócił szczególną uwagę na wydarzenia sprzed 50 lat oraz na wkład, jaki w organizację pierwszego cyklu HYDROFORUM włożył Zakład Dynamiki Cieczy IMP PAN, a w szczególności jego długoletni kierownik oraz inicjator cyklu, prof. Kazimierz Steller (fot.3). Była to też dobra okazja, by przypomnieć profil działalności tego zakładu na przestrzeni 30 lat istnienia.

**Fot.3 Prof. Kazimierz Steller
(1925-1992)**

W dalszym ciągu swojego wystąpienia autor zaznaczył, że to sukces pierwszej konferencji HYDROFORUM pozwolił na uzyskanie dobrej marki, która przetrwała do dziś przyciągając corocznie licznych specjalistów z dziedziny hydroenergetyki oraz innych osób pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych w rozwój sektora. Przypomniał jednocześnie, że na przestrzeni minionych lat były chwile, kiedy zamierzano zakończyć cały cykl uznając, że jego formuła się wyczerpała, a wysiłek organizacyjny stoi w zbyt jaskrawej kolizji z codziennymi obowiązkami zawodowymi organizatorów. Motywowana tymi względami decyzja o zamknięciu cyklu została podjęta ostatecznie po HYDROFORUM 2005. Wznowienie cyklu nastąpiło jednak już w roku 2011 – głównie za sprawą wsparcia i zachęty ze strony koleżanek i kolegów z Towarzystwa Elektrowni Wodnych oraz udziału w realizacji projektu europejskiego SHP STREAMMAP. Tym razem przyjęto jednak inną formułę. Tematykę podporządkowano przede wszystkim najbardziej gorącym problemom polskiej energetyki wodnej. Ważne miejsce zajęły zagadnienia strategiczne, a także prawne i ekonomiczne oraz ochrona środowiska. Celem umożliwienia reakcji na szybko zmieniające się uwarunkowania

prawno-ekonomiczne zdecydowano się na powiązanie konferencji z dorocznymi Zgromadzeniami Krajowymi TEW oraz z debiutującymi w Polsce Targami Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland. Przyjęcie dorocznego cyklu konferencyjnego okazało się możliwe dzięki powierzeniu większości zadań organizacyjnych Towarzystwu Elektrowni Wodnych, skróceniu czasu obrad, rezygnacji z sesji równoległych, zastąpieniu obszernych materiałów konferencyjnych książką streszczeń. Przyjęty model współpracy trzech stałych współorganizatorów, współorganizatora lokalnego oraz kwartalnika „Energetyka Wodna”, zaczął szybko dawać dobre rezultaty (rys.1).

**Rys.1 Liczba uczestników i referatów wygłoszonych podczas wydarzeń HYDROFORUM.
Kolorem granatowym zaznaczono Sympozjum'91, zaś zielonym - konferencje pod marką RENEXPO Poland**

W związku z tym już po dwóch latach w odniesieniu do całego nowego cyklu zaczęto stosować nazwę „Polskie Konferencje Hydroenergetyczne”. W roku 2016 wydłużono czas obrad do 2 dni, a od roku 2018 konferencje zaczęto ponownie organizować poza Warszawą włączając w nie wizyty studyjne. Ostatecznie, w roku 2019 powrócono do nazwy HYDROFORUM. Chociaż dwie ostatnie decyzje wynikały przede wszystkim z trwałego wycofania się organizatora targów RENEXPO z rynku polskiego, to niewątpliwie podniosły atrakcyjność całego cyklu dla potencjalnych uczestników. Tym bardziej, że praktyka nie potwierdziła słuszności tezy o pozytywnym wpływie organizacji konferencji w Warszawie na udział przedstawicieli urzędów centralnych. Kolejnym pozytywnym sygnałem okazał się niedawny awans czasopisma „Transactions of the IFFM” na listę ministerialną. Otworzyły się szanse na przyciągnięcie większej liczby uczestników z uczelni i instytutów badawczych oraz podniesienie rangi naukowej PKH HYDROFORUM, co jest od lat ambicją organizatorów.

Inauguracja

W dalszej części Sesji Inauguracyjnej głos zabrali niektórzy członkowie Komitetu Honorowego oraz goście konferencji. Powitania wszystkich zebranych w imieniu lokalnego współorganizatora konferencji oraz prezentacji profilu działalności Wydziału Mechaniczno-Energetycznego [WME] Politechniki Wrocławskiej u progu jego 70-lecia dokonał jego dziekan prof. Piotr Szulc. W swojej wypowiedzi podkreślił zgodność działalności Wydziału z wyznaczonymi przez ONZ celami rozwoju zrównoważonego nr 7 (czysta i dostępna energia), 9 (innowacyjność, przemysł, infrastruktura) i 13 (działanie w dziedzinie klimatu). Odnosząc się do prac dotyczących energetyki wodnej zwrócił uwagę na udział w projekcie D-HYDROFLEX realizowanego w ramach programu Horizon Europe przez konsorcjum składające się z 18 partnerów z 5 krajów europejskich. Jako cel projektu wskazano zwiększenie produktywności, niezawodności i elastyczności działania elektrowni wodnych poprzez cyfryzację sterowania procesami ruchowymi.

Fot.4 W sesji inauguracyjnej głos zabierali m.in. prof. P. Szulc, prof. W. Jędral, dyrektor D. Karkos, prezes J. Bondarenko i prof. M. Lackowski (kolejność od lewej do prawej)

Typowo wspomnieniowy charakter miało wystąpienie prof. Waldemara Jędrala, wybitnego autorytetu w dziedzinie konstrukcji pomp wirowych, a w latach 2000-2011 – kierownika Zakładu Pomp, Napędów i Siłowni na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEIL) Politechniki Warszawskiej. Przedmiotem wystąpienia była niesłusznie zapoznana postać prof. Stanisława Zwierzchowskiego, przedwojennego kierownika Katedry Silników Wodnych i Pomp Politechniki Warszawskiej, znakomitego konstruktora szybkobieżnych turbin Francisa. Do jego szczególnych dokonań należały też studia nad turbinami śmigłowymi o samonastawialnych łopatkach wirnika.

W kolejnym wystąpieniu uczestników konferencji powitała p. Ewa Malicka, prezeska Zarządu TRMEW. Powitania w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dokonał natomiast jego dyrektor, p. Dariusz Karkos, który odczytał również list wystosowany do organizatorów przez prezesa PGW „Wody Polskie”, dra Krzysztofa Wosia. Jak już wspomniano, z wystąpieniem inauguracyjnym w imieniu Zarządu Głównego oraz Oddziału Wrocławskiego SEP zwrócił się do zebranych prezes Oddziału, p. mgr inż. Edward Ziąja, który reprezentował władze Stowarzyszenia wspólnie z p. mgr inż. Miłostawą Bożentowicz, przewodniczącą Sekcji Energetyki SEP.

Zrozumiałe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie p. Jurija Bondarenko, wiceprezesa stowarzyszenia „Hydroenergetyka Ukrainy” oraz dyrektora generalnego firmy ENPAS Electro Ltd. z Kijowa. Oprócz gratulacji dla organizatorów przedstawił on założenia innowacyjnego planu odbudowy sektora energetyki ukraińskiej po zniszczeniach wywołanych trwającą wojną. Zniszczenia obejmują między innymi 75 % elektrowni ciepłych i 60 % podstacji od 100 do 750 kV. Spektakularny charakter ma zniszczenie Zapory Kachowskiej, zaś przejęcie Zaporoskiej EJ przez siły rosyjskie doprowadziło do utraty 6 GW mocy w sieci elektroenergetycznej Ukrainy. Wśród priorytetowych zadań innowacyjnego planu powojennej odbudowy wymieniono między innymi: a) inwestycje zmierzające do równoważenia i lepszej regulacyjności systemu (w tym: uruchomienie kolejnych 3 hydrozespołów Dniestrzańskiej ESP (3x 320/430 MW)), budowę Kaniewskiej ESP (1 GW), budowę turbozespołów gazowych o dużej regulacyjności i mocy 100 – 450 MW (moc całkowita do 5 GW), odbudowę i budowę nowych linii przesyłowych 400 kV; b) rozwój energetyki rozproszonej (w tym kaskady rzek Cisa, Tereswa i Stryj); c) rozwój inteligentnych sieci lokalnych („smart grids”). Sesję inauguracyjną zakończyło wystąpienie dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, prof. Marcina Lackowskiego, który powitał zebranych w imieniu Instytutu, a następnie dokonał uroczystego otwarcia obrad.

Potencjał hydroenergetyczny i obiekty wielozadaniowe

Sesję pierwszą zasadniczej części obrad poprowadził dr hab. Michał Habel, kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W wystąpieniu przedstawiciele RZGW Wrocław – wicedyrektora B. Wszołka i kierownik Wydziału Energetyki, dr inż. B. Głuchowskiej - uczestnicy zostali poinformowani o strukturze i działalności RZGW – zwłaszcza o niedawnych inwestycjach infrastrukturalnych oraz o eksploatowanych obiektach energetyki wodnej. Z kolei liczne inwestycje PGW „Wody Polskie” na Odrzańskiej Drodze Wodnej były przedmiotem referatu zespołu autorskiego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Referat przedstawił dr inż. K. Wrzosek, ekspert ds. projektów strategicznych w Departamencie Przygotowania i Realizacji Inwestycji PGW Wody Polskie. Z oczywistych powodów szczególnym zainteresowaniem cieszyły się informacje o planowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa.

Pozostałe wystąpienia dotyczyły perspektyw rozwoju transportu wodnego i hydroenergetyki na ogarniętej dziś wojną Ukrainie. Przedstawiciele biura projektowego Ukrhydroprojekt z Charkowa, stanowiący trzon delegacji ukraińskiej, przedstawili wyniki dotychczasowych prac studialnych nad drogą wodną Bałtyk – Morze Czarne oraz odbudową Zapory Kachowskiej. Obecna sytuacja polityczna sprawia, że w tym pierwszym przypadku coraz bardziej prawdopodobny staje się wybór przedwojennej koncepcji połączenia San/Dniestr zamiast preferowanej przez dłuższy czas trasy Bug/Prypeć. Trudno powiedzieć, kiedy mogłoby dojść do rozpoczęcia tej inwestycji. W przypadku obu wariantów kluczowe znaczenie mają decyzje po stronie polskiej.

Po ustaniu działań wojennych bardziej realne wydaje się przystąpienie do odbudowy Zapory Kachowskiej (fot.5), której zniszczenie nie tylko doprowadziło do katastrofalnej powodzi, ale zdecydowanie utrudniło zaopatrzenia w wodę Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, Krymu oraz Zagłębia Krzyworońskiego. Autorzy przeprowadzonego studium odbudowy stopnia wodnego zaproponowali wykonanie niezbędnych prac budowlanych w przeciągu 8 lat. Docelowo zakłada się wzrost mocy zainstalowanej na stopniu z 335 do 585 MW poprzez budowę EW Kachowska II w zaporze ziemnej od strony prawego brzegu Dniepru.

Fot.5 Po lewej: Zapora Kachowska wraz z EW Kachowska I przed zniszczeniem. Po prawej: widok od strony projektowanej EW Kachowska II po planowanej odbudowie stopnia wodnego (Ukrhydroprojekt, 2022)

Ostatnie wystąpienie tej sesji dotyczyło oceny potencjału teoretycznego rzek Ukrainy, jakiej dokonał metodami GIS zespół pracowników Państwowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie kierowany przez prof. O. Obodowskiego (obecnie także UKW Bydgoszcz). Wynik tej oceny jest zbliżony do wcześniejszych szacowań i wskazuje na wartość 42,3 TWh/rok, a więc prawie dwa razy większą niż w Polsce. Można oczekiwać, że podobna proporcja dotyczy potencjału technicznego obu krajów.

Energetyka pompowo-szczytowa

Opublikowane w roku 20-23 dokumenty [2, 3] oraz podjęte już prace studialne wskazują, że po dziesiątkach lat zastoju i zaniedbań środowiska decydenckie naszego kraju dostrzegły potrzebę transformacji energetycznej wymagającej nie tylko inwestycji w odnawialne źródła energii, ale również w sieć elektroenergetyczną i wielkoskalowe magazyny energii. Ostatecznie przyjęto do wiadomości konieczność wznowienia rozwoju energetyki szczytowo-pompowej [ESP]. Należy wyrazić nadzieję, że zmiany polityczne, dokonujące się w Polsce w chwili pisania tego tekstu, nie spowodują dalszych opóźnień oraz marnotrawienia wkładanego wysiłku. Niestety, ogłoszone publicznie założenia planistyczne wykazują wiele cech myślenia życzeniowego. Zwłaszcza, gdy chodzi o terminy uruchomienia kolejnych obiektów w sytuacji utraty części potencjału projektowego

i sił wykonawczych. To z tych powodów tak ważna jest racjonalizacja wysiłków na rzecz zwiększenia elastyczności sieci elektroenergetycznej. W przekonaniu wielu specjalistów powinny one obejmować nie tylko niezbędne, ale wymagające odpowiedniego horyzontu czasowego inwestycje w nowe duże elektrownie szczytowo-pompowe, ale również cele osiągalne w najbliższej przyszłości – takie, jak usunięcie przeszkód prawno-ekonomicznych dla korzystania z mocy regulacyjnych stojących już dzisiaj do dyspozycji, powiększenie zdolności magazynowej zbiorników elektrowni klasycznych i pompowo-szczytowych (zarówno w sposób fizyczny, jak i poprzez zmianę odpowiednich regulacji), wyposażenie niektórych elektrowni zbiornikowych w człony pompowe i fotowoltaiczne, budowę mini-elektrowni pompowych dla celów bilansowania lokalnego. Zagadnienia te zdominowały Debatę HYDROFORUM poprowadzoną w formie dyskusji panelowej przez mgr inż. Stanisława Lewandowskiego, prezesa honorowego TEW oraz byłego dyrektora ds. eksploatacji i rozwoju spółki Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. Wspólnie z prezesem S.Lewandowskim za stołem panelowym zasiadła p. Katarzyna Trojanowska, sekretarz Zarządu TEW, oraz piszący te słowa. W charakterze ekspertów w debacie wzięli udział: p. Leszek Bajorek, prezes Zarządu ZEW Niedzica S.A., p. Katarzyna Serdeczna (główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju w spółce Energa Wytwarzanie S.A.), p. Przemysław Mandelt (prezes zarządu spółki Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.) oraz p. Stefan Traczyk (wiceprezes ds. operacyjnych zarządu spółki Enea Nowa Energia Sp. z o.o.) (fot.6).

Deбата przebiegała w formie dyskusji nad poszczególnymi zagadnieniami cząstkowymi sformułowanymi w wystąpieniu moderatora. Tradycyjnie uczestniczyło w niej audytorium. Punktem wyjścia była seria felietonów „Się dzieje” opublikowanych przez moderatora na stronach internetowych TEW, a także artykuł [4] opublikowany wcześniej w miesięczniku „Energetyka”. Wśród postawionych kwestii pojawiły się m.in. pytania o parametry eksploatacyjne elektrowni szczytowo-pompowych kluczowe dla wzrostu elastyczności sieci elektroenergetycznych, a także o wcześniej wymienione działania sprzyjające temu samemu celowi. Zebrani zgodzili się co do celowości podejmowania różnorodnych działań pod warunkiem ich starannego zaplanowania, gwarantującego optymalne wykorzystanie przeznaczanych środków. Padła propozycja przygotowania w tej sprawie listu otwartego skierowanego do rządu, jaki powstanie po rozstrzygniętych wyborach parlamentarnych w naszym kraju.

Fot.6 Uczestnicy panelu dyskusyjnego podczas Debaty HYDROFORUM. Od lewej: S.Lewandowski (TEW, moderator), K.Trojanowska (TEW), J.Steller (TEW/IMP PAN), L.Bajorek (ZEW Niedzica SA), K.Serdeczna (ENERGA SA), P.Mandelt (Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.), S.Traczyk (Enea Nowa Energia Sp. z o.o.)

Debatę HYDROFORUM poprzedziła bezpośrednio sesja referatowa poświęcona energetyce szczytowo-pompowej. Sesję poprowadził p. mgr inż. Janusz Łobacz, członek kadry kierowniczej EW Żarnowiec, osoba o wyjątkowych kompetencjach w tematyce obrad. Referaty przeglądowe prezentujące rosnące znaczenie oraz perspektywy rozwoju ESP zarówno na świecie, jak i w naszym kraju przedstawili:

mgr inż. Michał Kubecki, prezes Zarządu Instytutu OZE oraz członek rządowego zespołu eksperckiego, który w pierwszej połowie mijającego roku opracował raport na temat uwarunkowań i kierunków rozwoju energetyki szczytowo-pompowej w Polsce [2];

dr inż. Klaus Krüger, starszy ekspert ds. bezpieczeństwa elektrowni i magazynowania energii w holdingu Voith Hydro.

Od strony przyjętych rozwiązań technologicznych szczególnie interesująca okazała się informacja holdingu Voith, który w EW Kruonis (Litwa) instaluje hydrozespół odwracalny o zmiennej szybkości obrotowej i mocy

Fot.7 W sesji II wypowiedzieli się: mgr inż. M.Kubecki (IOZE),
dr inż. K. Krüger (Voith) i prof. B.Popa (Politechnika Bukaresztańska)

110 MW (ponad 2 razy mniej niż 4 już pracujące hydrozespoły stałobrotowe). Sesję zakończyło wystąpienie prof. Bogdana Popy (Politechnika Bukaresztańska, fot.7), który scharakteryzował stan energetyki wodnej w Rumunii oraz ambitne plany dotyczące rozwoju energetyki fotowoltaicznej i wiatrowej. Ta ostatnia okoliczność sprawia, że mimo dużej liczby elektrowni zbiornikowych, również w tym kraju postano-

wiono przystąpić do inwestycji w energetykę pompowo-szczytową. W dniu dzisiejszym wszystkie elektrowniami szczytowo-pompowe w Rumunii korzystają z dopływu naturalnego, a łączna moc zespołów pompowych wynosi zaledwie 91,5 MW. Rumunia posiada jednak znakomite warunki hydrograficzne dla rozwoju klasycznej energetyki pompowej. W wyniku przeprowadzonych niedawno analiz wskazano 6 szczególnie korzystnych lokalizacji elektrowni o mocach 500 do 1000 MW. Za najbardziej atrakcyjną uznano lokalizację Tarnița-Lăpuștești, gdzie budowę elektrowni szczytowo-pompowej planuje się od 50 lat. Ostatecznie, w lipcu 2023 r., Ministerstwo Energetyki zdecydowało się na wznowienie procesu inwestycyjnego. Kończąc swoją wypowiedź prof. B.Popa zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków ekonomicznych dla funkcjonowania energetyki szczytowo-pompowej w Rumunii, a zwłaszcza do-konania rzetelnej wyceny usług systemowych.

Projekty badawczo-rozwojowe i promocyjno-edukacyjne

Ostatnią sesję pierwszego dnia obrad poprowadził p. dr inż. Przemysław Szulc (WME Politechniki Wrocławskiej). W trakcie sesji dr Artur Machalski reprezentujący zespół autorski z Katedry Konwersji Energii WME przedstawił podstawowe założenia wspomnianego wcześniej projektu HYDROFLEX, którego koncepcja zasnada się na opracowaniu wirtualnego modelu elektrowni wodnej. W następnym wystąpieniu dr Sebastian Muntean z Oddziału Akademii Rumuńskiej w Timisoarze podzielił się informacjami o projekcie Komisji Europejskiej PEN@Hydropower (Pan-European Network for Sustainable Hydropower) realizowanym w ramach akcji COST z udziałem 200 uczestników z 38 krajów. Celem projektu jest ułatwienie wzajemnych kontaktów, współpracy i podwyższania kwalifikacji uczestników zaangażowanych w działania na rzecz zrównoważonej energetyki wodnej. Realizowane działania obejmują m.in. różnego rodzaju spotkania i konferencje, wyjazdy szkoleniowe, udzielanie grantów konferencyjnych. Polskim reprezentantem w 34-osobowym Komitecie Zarządzającym jest p. Ewa Malicka, prezeska Zarządu TRMEW. Sesję zakończył raport z Drugiego Międzyuczelnianego Obozu Studenckich Kół Naukowych DYCHÓW 2023. Celem tej cennej inicjatywy jest praktyczne zaznajomienie zainteresowanych studentów wybranych kierunków z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem elektrowni wodnych. Organizatorzy HYDROFORUM obiecali wsparcie tego rodzaju działań oferując pewnej liczbie zainteresowanych studentów bezpłatny wstęp na salę obrad w latach następnych.

O godzinie 20:00 tego samego dnia, toastem lampką wina musującego, rozpoczęło się jubileuszowe przyjęcie konferencyjne HYDROFORUM. Przyjęcie przebiegało w nieskrępowanej, prawdziwie koleżeńskiej atmosferze - częściowo przy dźwiękach gitary kol. Mariusza Misiewicza, a także harmonijek ustnych i innych instrumentów muzycznych. Ostatni goście opuścili salę „Oslo” już po północy.

MEW i odzysk energii hydraulicznej

Obrady w dniu następnym rozpoczęły się od relacji redaktora prowadzącego „Energetyki Wodnej”, Michała Lisa, z podróży studyjnej partnerów projektu HYPOSO po europejskich wytwórniach wyposażenia MEW (Austria, Włochy, Niemcy) oraz wybranych obiektach MEW. Projekt HYPOSO realizowany był w latach 2019-2023 przez konsorcjum składające się z 13 partnerów z Europy, wybranych krajów Afryki i Ameryki Południowej oraz USA. Jego celem była promocja europejskich technologii MEW w krajach tzw. gospodarek wschodzących. To właśnie z krajów Afryki i Ameryki Południowej pochodziło 23 uczestników podróży. Polskimi konsorcjantami projektu była spółka TRMEW Sp. z o.o. oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN, zaś samą podróż

realizowała Redakcja „Energetyki Wodnej” przy współpracy ze spółką Frosio Next (prof. B. Pelikan) oraz z koordynatorem projektu (WIP GmbH, p. Ingo Ball). Obszerne sprawozdanie ukazało się drukiem w numerze 2/2023 „Energetyki Wodnej” [5], zaś reportaż w formie pliku wideo udostępniony został na stronie projektu. Mimo pewnych problemów z dźwiękiem podczas połączenia online (fot.8), relacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Fot.8 Z niektórymi problemami technicznymi podczas połączenia online trzeba było radzić sobie wspólnie. Na pierwszym planie: R. Koropis (przewodniczący sesji V; TRMEW) i autor tekstu. Za nimi: pracownik firmy Yellow Centrum Języków Obcych

Zmianom w regulacjach prawnych mających bezpośredni wpływ na warunki funkcjonowania MEW poświęcone było wystąpienie prezesa Zarządu TRMEW, p. Ewy Malickiej. Zmiany w Ustawie o OZE obejmują m.in. zasady udzielania wsparcia dla małych elektrowni wodnych, wprowadzenie mechanizmu *cable pooling* oraz zasady funkcjonowania klastrów energetycznych. Zmiany w Prawie Energetycznym dotyczą m.in. prowadzenia działalności wytwórczej MEW poprzez zasilanie odbiorcy za pomocą linii bezpośredniej oraz możliwości ograniczenia gwarantowanej mocy przyłączeniowej. Dodatkowo, prezeska TRMEW omówiła zmiany w Ustawie o Planowaniu i w Ustawie o Rewitalizacji Rzeki Odry.

Ostatnie dwa wystąpienia tej samej sesji zostały przygotowane przez zespoły autorskie warszawskich spółek: Instytut Optymalizacji Technologii Sp. z o.o. (IOT) oraz CIM-Mes Sp. z o.o. W pracach zespołu IOT uczest-

nicyli pracownicy IMP PAN i Politechniki Wrocławskiej. Oba wystąpienia dotyczyły hydrozespołów hydrokinetycznych o konstrukcji nawiązującej do koncepcji Strom-Boje inż. Fritza Mondla i stanowiły podsumowanie wyników zakończonego już projektu POIR.01.02.00-00-0268/17: „Wysoko efektywna turbino-prądnica pływającej elektrowni wodnej napędzana nurtem”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020.

Tematyka sesji VI i VII dotyczyła odzysku energii hydraulicznej traconej w instalacjach komunalnych i przemysłowych. Tym samym nawiązywała ona do Sympozjum Projektu Life NEXUS, jakie obradowało w ubiegłym roku w Warszawie w ramach wydarzenia HYDROFORUM 2022 [6]. Sesje poprowadzili kolejno emerytowani profesorowie Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej: prof. W. Jędral i prof. J. Plutecki. Sesję VI rozpoczęło wystąpienie mgra inż. Kazimierza Obozy, emerytowanego dyrektora ds. utrzymania ruchu w spółce wodociągowo-kanalizacyjnej AQUA Sp. z o.o. Wystąpienie dotyczyło ujęcia wody w Zaporze Wapienica w Bielsku-Białej [7]. Obiekt ten był jednym z kandydatów do przedwstępного studium wykonalności odzysku energii w ramach projektu Life NEXUS. Ostatecznie zainstalowano tu hydrozespół rurowy o mocy znamionowej 9 kW, wyposażony w turbinę śmigłową ze stałymi łopatkami kierownicy oraz generator z magnesami trwałymi. Dostawcą hydrozespołu była firma MEW S.c. z Kościerzyny. W tej samej sesji doświadczeniami z eksploatacji instalacji odzysku energii w MPEC Kraków podzielił się p. mgr inż. Mariusz Piękoś, natomiast rezultatów przedwstępnych studiów wykonalności instalacji odzysku energii na Litwie i w Polsce dotyczyły wystąpienia prof. Petrasa Punysa (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie; prezentacja odtworzona z zapisu wideo) oraz autora tego tekstu. Oba wystąpienia stanowiły wynik prac w ramach wcześniej wspomnianego projektu Life NEXUS. Projekt ten realizowany jest od roku 2018 w ramach europejskiego programu Life przez konsorcjum, w skład którego wchodzi partnerzy z Hiszpanii, Litwy i Polski (IMP PAN).

Ważny wkład w sesję VII wniosły wystąpienia mgra inż. Arkadiusza Krawca oraz p. Adama Chlapka - przedstawicieli polskich spółek-córek międzynarodowego koncernu KSB AG oraz włoskiego holdingu T.I.S. SERVICE S.p.A. Przeznaczone do ruchu turbinowego pompy odśrodkowe produkcji KSB i zawory membranowe holdingu T.I.S. zostały zarekomendowane w ramach projektu Life NEXUS jako podstawowe wyposażenie instalacji odzysku energii traconej w sieciach wodociągowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie oraz spółki SEWIK z Zakopanego. O ile podstawowa oferta produkcyjna koncernu KSB jest dość powszechnie znana w Polsce, o tyle możliwości eksploatacyjne zaworów membranowych T.I.S. stały się przedmiotem ożywionej dyskusji.

Atrakcyjność wykorzystania pomp w ruchu turbinowym (PaT) zamiast klasycznych turbin wodnych w najmniejszych hydroelektrowniach wynika ze znacznie niższych cen hydrozespołów pochodzących z produkcji wielkoseryjnej niż z produkcji jednostkowej lub w małych seriach. Wadą PaT w porównaniu do turbin klasycznych o zbliżonych parametrach eksploatacyjnych w znamionowym punkcie pracy jest jednak z reguły niższa sprawność i znacznie gorsza regulacyjność. Kompromisem jest stosowanie pomp wyposażonych w wirnik specjalnej konstrukcji, a niekiedy - w specjalnie montowane kierownice o nastawialnych łopatkach (fot.9). Opracowania typoszeregu tego rodzaju maszyn podjęła się niedawno firma Hydro-Vacuum SA we współpracy z Katedrą Inżynierii Konwersji Energii WME Politechniki Wrocławskiej. Informacje na temat aspektów badawczych wyników tej współpracy przekazali dr inż. Paweł Janczak i dr inż. Witold Lorenz z Działu Badawczo-Rozwojowego Hydro-Vacuum SA.

Fot.9 Ważnym uzupełnieniem wystąpień podczas sesji projektu Life NEXUS były ekspozycje spółek Hydro-Vacuum SA oraz T.I.S. Polska Sp. z o.o.

Sesję VII zamknęło wystąpienie dra inż. Mariusza Lewandowskiego reprezentującego zespół autorski z IMP PAN, PKN Orlen oraz spółek T-G DNALOP i Easy Serv Sp. z o.o. Korzystając m.in. z wyników badań rozruchowych instalacji odzysku energii z długim rurociągiem zasilającym autorzy wystąpienia omówili problematykę ograniczania zagrożeń związanych ze stanami nieustalonymi w tego rodzaju instalacjach. Nawiązali tym samym do tematyki wcześniejszych wystąpień dyrektora A.Chlapka i autora tego tekstu.

Własności energetyczne i dynamiczne hydrozespołów

Rys.10 Sesje VIII i IX poprowadzili prof. prof. J.Skrzypacz (z prawej) i G.Żywica (z lewej)

Dwie ostatnie sesje nosiły charakter naukowy i naukowo-techniczny. Poprowadzili je kolejno prof. Janusz Skrzypacz z Katedry Inżynierii Konwersji Energii Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Grzegorz Żywica, z-ca dyrektora IMP PAN ds. naukowych (fot.10). Sesję VIII rozpoczęło wystąpienie dra inż. Macieja Kanieckiego (T-G DNALOP Sp. z o.o.) dotyczące poprawy własności kawitacyjnych i rozszerzenia zakresu pracy modernizowanych turbin poprzez zabiegi konstrukcyjne. Szczególną uwagę zwrócono na przeciwdziałanie kawitacyjnym warkoczom wirowym pojawiającym się pod wirnikiem turbiny poza optymalnym punktem pracy. Zagadnieniu temu poświęcone było też wystąpienie mgra inż. Jacka Bieńkowskiego, członka zespołu autorskiego z WME Politechniki Wrocławskiej, który przedstawił m.in. wyniki własnych symulacji numerycznych rozbijania warkocza przez umieszczone pod wirnikiem konstrukcje. Z kolei wyniki studiów symulacyjnych nad możliwością zmniejszenia intensywności niepożądanych przepływów wtórnych w kolanie rury ssawnej modernizowanej pompy zasobnikowej przedstawił dr inż. Sebastian Muntean z Akademii Rumuńskiej.

Dr inż. Sebastian Muntean z Akademii Rumuńskiej przedstawił m.in. wyniki własnych symulacji numerycznych rozbijania warkocza przez umieszczone pod wirnikiem konstrukcje. Z kolei wyniki studiów symulacyjnych nad możliwością zmniejszenia intensywności niepożądanych przepływów wtórnych w kolanie rury ssawnej modernizowanej pompy zasobnikowej przedstawił dr inż. Sebastian Muntean z Akademii Rumuńskiej.

Dwa pozostałe wystąpienia w tej sesji dotyczyły badań prowadzonych w warunkach eksploatacyjnych. Prof. G. Żywica podzielił się doświadczeniami z badań diagnostycznych zmierzających do wykrycia i wyeliminowania źródeł nadmiernych drgań małych hydrozespołów. Wystąpienie było bardzo pouczające od strony sposobu dochodzenia do wniosków końcowych. We wszystkich przypadkach istotną przyczyną okazał się rezonans mechaniczny, w jednym drgania wymuszające wywołane były rozosiowaniem linii wałów. Doświadczenia z badań odbiorczych małej elektrowni wodnej wyposażonej w trzy hydrozespoły z turbinami dwóch typów (2 x Francis + 1 x Pelton) przedstawił inż. Lukas Rinka reprezentujący firmę OSC z Brna. Szczególny charakter tych badań wynikał ze sposobu postawienia warunków gwarancyjnych, które dotyczyły średniorocznej produkcji energii elektrycznej przez całą elektrownię wodną. Wynik zależał więc także od sposobu prowadzenia ruchu przez układ regulacji i sterowania. Ciągły pomiar przepływu trwał cały rok i był prowadzony metodą ultradźwiękową wzorcowaną jednak pomiarami metodą Gibsona. Uzyskano przekroczenie produkcji gwarantowanej o 2 %.

Ochrona i regeneracja

Zjawiska zarastania biologicznego (ang. biofouling) występują zarówno w energetyce wodnej, jak i ciepłej – na takich urządzeniach jak kraty wlotowe, filtry wody bieżącej czy wymienniki ciepła. Ich przeciwdziałaniu służyć mogą galwanicznie nakładane powłoki miedziane z hydrofobową nanostrukturą powierzchni (nCu). Badaniom skuteczności tych powłok w energetyce wodnej poświęcone były wystąpienia dra Janusza Krasuckiego (CIM-mes Projekt Sp. z o.o.) i mgr inż. Karoliny Górlickiej (PFTechnology Sp. z o.o.) otwierające Sesję IX. W tej samej sesji przedstawiciel firmy BELSE Sp. z o.o., mgr inż. Artur Nawłoka, omówił zastosowania kompozytów polimerowych firmy Belzona do ochrony i regeneracji powierzchni elementów narażonych na różne rodzaje erozji – ścierniej, kropłowej, hydroabrazyjnej i kawitacyjnej. Zagadnieniom erozji kawitacyjnej poświęcone były również dwa wystąpienia przygotowane przez autora tego tekstu oraz dra inż. Władimira Safonowa, pracownika naukowego Charkowskiego Instytutu Fizykotechnicznego, czasowo zatrudnionego w IMP PAN.

Przedmiotem pierwszego z tych wystąpień były efekty skalowe związane z prędkością przepływu kawitującej cieczy. Autor wskazał, w jak istotnej mierze dają się one wyjaśnić podstawami fizycznymi zjawiska. Przedmiotem wystąpienia drugiego były zagadnienia modelowania przebiegu erozji kawitacyjnej tworzyw konstrukcyjnych i ich powłok ochronnych. W szczególności autor omówił pojęcie kawitacyjnej wytrzymałości zmęczeniowej oraz ogólne i szczególne równanie kinetyki wielofrakcyjnego procesu erozyjnego powłok ochronnych. Przewiduje się, że równanie to będzie jednym z podstawowych narzędzi teoretycznych podczas dalszych badań odporności kawitacyjnej takich powłok.

Zamknięcie obrad

Minęła już 18:30, gdy jubileuszowa konferencja HYDROFORUM 2023 zakończyła swoje obrady. Jak zwykle przy takich okazjach, nastął czas wzajemnych podziękowań, pożegnań, ale też zapowiedzi spotkania się za rok – tym razem podczas HYDROFORUM 2024. Sygnały otrzymane od uczestników zarówno bezpośrednio po konferencji, jak i w następnych dniach potwierdziły, że konferencja spełniła związane z nią oczekiwania. Niemniej organizatorzy pozostają w świadomości, że do wykonania pozostało jeszcze szereg zadań, w tym przygotowanie zeszytu specjalnego „Transactions of the IFFM” i praca nad listem otwartym w sprawie energetyki pompowo-szczytowej. No i oczywiście, rozpoczęcie przygotowań do kolejnego HYDROFORUM.

Wieczorem 26-go października wszyscy potrzebowali jednak relaksu po dwóch intensywnie spędzonych dniach. Wieczorny spacer po wrocławskiej starówce dawał ku temu znakomitą okazję.

Wizyta studyjna

Już pierwszego dnia konferencji okazało się, że wizytą na Stopniu Wodnym Malczyce zainteresowana jest ponad połowa uczestników. Nic dziwnego, inwestycja ta urosła w Polsce do rangi legendy. Pierwsze śluzowanie na stopniu nastąpiło w roku 2018, po ponad 20 latach od rozpoczęcia budowy i ponad 40 latach po rozpoczęciu prac studialnych. Oddanie elektrowni do eksploatacji nastąpiło w roku 2021. Z mocą instalowaną 10,7 MW jest to największa elektrownia wodna uruchomiona w Polsce od ćwierćwiecza (nie licząc licznych modernizacji istniejących już od dawna obiektów). Moc osiągalna jest jednak niższa i wynosi 7,5 MW. Elektrownia jest wyposażona w 3 hydrozespoły z turbinami rurowymi firmy Mavel. Podobnie, jak jaz, elektrownia

jest eksploatowana przez RZGW Wrocław. Przewidywana produkcja roczna wynosi 50 GWh. Stopień jest wyposażony w szereg nowoczesnych urządzeń proekologicznych, w tym dwie przepławki, barierę odstraszącą ryby napływające na kraty wlotowe turbin wodnych, trasę migracyjną dla płazów. Dalsze informacje na temat stopnia i elektrowni znaleźć można w referacie przeglądowym RZGW Wrocław zamieszczonym w książce streszczeń HYDROFORUM 2023.

Fot.11 Wizyta studyjna na Stopniu Wodnym Malczyce (widok od strony górnej wody)

Część uczestników skorzystała z możliwości odwiedzenia pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu. Ten wspaniały obiekt sakralny należy do największych w Europie. Jest świadectwem zaawansowanej działalności gospodarczej na pobliskich terenach już od sprowadzenia tu cystersów w XII wieku. Ogrom prac rekonstrukcyjnych i renowacyjnych wykonanych przez miejscową fundację ze znikomym wsparciem ze strony władz państwowych robi silne wrażenie. Po wizycie na Stopniu Malczyce grupa zwiedzająca wcześniej zabytek zatrzymała się w miejscowej Karczmie Cysterskiej na obiad pożegnalny. Mimo pochmurnej pogody wszyscy rozjechali się do siebie w dobrych nastrojach, z bagażem dobrych wspomnień.

Janusz Steller,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Polskich Konferencji Hydroenergetycznych

Gdańsk, grudzień 2023 roku

Przywołania

1. PKH HYDROFORUM 2023. Książka streszczeń, TEW / IMP PAN, Wrocław/Gdańsk, 2023
2. Zespół Ekspertki ds. Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych: Rola elektrowni szczytowo-pompowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym: uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa 2022
3. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2023 poz. 1113)
4. Lewandowski M., Lewandowski S., Steller J., Trojanowska K.: Uwarunkowania, potrzeby i kierunki rozwoju elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce, Energetyka, lipiec 2023, s.413-421
5. Lis M.: Na szlaku małej energetyki wodnej – podsumowanie wyjazdu studyjnego HYPOSO.
6. Energetyka Wodna 2/2023, s.14-21
7. HYDROFORUM 2022. XI Polska Konferencja Hydroenergetyczna i Symposium Projektu Life NEXUS. Książka streszczeń, TEW / IMP PAN, Warszawa/Gdańsk, 2022
8. Oboza K.: Budowa i modernizacja zapory wodnej w Wapienicy. Cz. I – IV, Energetyka Wodna 1/2020, 2/2020, 4/2020, 1/2021

REMONTY I MODERNIZACJE HYDROELEKTROWNI

Wykorzystaj w pełni dostępny potencjał

Przed właścicielami elektrowni wodnych stoi wiele wyzwań, takich jak rosnące koszty eksploatacji, starzejące się aktywa, ograniczona dostępność doświadczonych pracowników, konieczność dostosowania budowli do rygorystycznych przepisów i rynku energii. Istnieje szereg opcji, które mogą zmienić te wyzwania w możliwości i wygenerować realne wartości dla Twojego biznesu. Skonsultuj je z doradcami IOZE hydro i czerp korzyści z rozwiązań szytych na miarę aktualnych i przyszłych potrzeb.

— Konsulting i planowanie inwestycji

— Projektowanie wielobranżowe

— Dostawa turbin wodnych

— Remonty hydrozespołów

— Nowe obiekty i modernizacje

— Automatyzacja procesu produkcji

— Eksploatacja zastępcza

— Serwis i przeglądy

— Części zamienne

— Czyszczarki krat

— Zapraszamy do kontaktu

Łukasz Kalina

+48 512 008 805

lukasz.kalina@ioze.pl

www.hydro.ioze.pl

małopolskie przedsiębiorstwo multienergetyczne

Wytwarzamy czystą ekologicznie energię elektryczną w elektrowni szczytowo-pompowej na Dunajcu w Niedzicy, w małych elektrowniach wodnych Sromowce i Sromowce V na Dunajcu oraz Smolice i Łęczany na Wiśle. Inwestujemy przede wszystkim w rozwój małych elektrowni wodnych i fotowoltaiki oraz w rozwój własnej sieci dystrybucyjnej. Współpracujemy z lokalnymi samorządami w ramach Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, wspieramy rozwój turystyki w regionie, działamy na rzecz społeczności lokalnych, uczestnicząc aktywnie w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i charytatywnym.

Zapora wodna w Niedzicy, fot. T. Zabrzewski

www.zew-niedzica.pl

Jesteśmy m. in. laureatem Rankingu Diamenty Forbesa 2023 i 2024 oraz nagrody Made in Poland 2023, zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem Pracodawca przyjazny pracownikom 2023. Zapraszamy do Niedzicy i nad Jezioro Czorsztyńskie, na zwiedzanie elektrowni wodnej i najwyższej w Polsce zapory ziemnej, na spływ przełomem Dunajca i na wycieczkę rowerową ścieżką wokół Jeziora Czorsztyńskiego.

atrakcje turystyczne w okolicy

Ośrodek Polana Sosny w Niedzicy nad Dunajcem, z zabytkowym pensjonatem Chata Spiska i zabytkową restauracją Dwór, oferuje całoroczne pole karawaningowe, a zimą kompleks wyciągów narciarskich. Latem do dyspozycji żeglarzy i kajakarzy pozostają liczne przystanie, rozsiane wokół całego Jeziora Czorsztyńskiego. Warto też zwiedzić średniowieczne zamki w Niedzicy i Czorszynie lub wybrać się na wycieczkę górską w pobliskie Pieniny, czy Tatry.